

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Abstract

Name variants: Leonhard Reisch (German), Leonardus Reisch (Latin), Leonardo Reisch (Italian), Leonard Reisch, Lénárd Reisch/Raisch (Hungarian).

During my research into the genealogy of the south-west German Reisch family, I came across a very interesting male member of this clan in October 2023. This was a Leonard Reisch. Not to be confused with other bearers of this name, such as a master craftsman who is said to have made precious goblets in Nuremberg around 1633 and labelled them with his master's mark. Our Leonhard Reisch, on the other hand, made constructions of an astronomical clock and two associated globes in his profession as a cleric between 1690 and 1701 (Figure 1). One of these globes was a celestial globe and the other a terrestrial globe.

Introduction

Lors de mes recherches sur la généalogie de la famille Reisch du sud-ouest de l'Allemagne, je suis tombé en octobre 2023 sur un membre masculin très intéressant de ce clan. Il s'agit d'un certain Leonard Reisch. Il ne faut pas le confondre avec d'autres porteurs de ce nom, comme un maître artisan qui, vers 1633, aurait fabriqué des coupes précieuses à Nuremberg et y aurait apposé sa marque de maître. Notre Leonhard Reisch, quant à lui, a réalisé entre 1690 et 1701, dans le cadre de son métier de clerc, des constructions d'une horloge astronomique et de deux globes correspondants (figure 1). L'un d'eux était un globe céleste et l'autre un globe terrestre. J'ai effectué moi-même, à l'aide de logiciels de traduction, les traductions de textes en latin et en allemand sur Leonhard Reisch et son œuvre, qui sont citées dans mon texte de recherche suivant. Une traduction en français, en tant que langue romane, m'a semblé très appropriée pour Leonard Reisch, puisqu'il écrivait en latin.

En guise de description textuelle, Leonard Reisch fit imprimer son livre en latin avec un titre extrêmement compliqué et en 1701 chez Johann Mayr à Kempten¹:

HOROLOGIVM ROTATILE ASTRONOMICUM, Centum diversorum Horologiorum: exhibens, Veros Planetarum, ac Fixarum Motus &c. ET Ex isto Horologio jam conscriptae sunt Ephemerides ab Anno 1701, Usque ad 2000 ANNUM CHRISTI, in quibus Ephemeridibus pro quotidiano usu invenero, quid quid in ista Synoptica expositione per numeros, 36, 37, 41, 42, 44, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 85, 86, 87, 94, 95, & 96 explicavero²

A traduire approximativement en français par « **HORLOGE ASTRONOMIQUE TOURNANTE, cent horloges différentes, montrant la représentation des vrais mouvements des planètes et des étoiles fixes, etc. Et : pour cette horloge ont déjà été rédigés les éphémérides de 1701 à**

¹ Ex Ducali Campidonensi Typographia: Per Joannem Mayr [mezi 1699 a 1727].

² https://www.google.de/books/edition/Horologium_Rotatile_Astronomicum/yTIQLrIo9EC und <https://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/183/415/328100207086.titul24>

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

l'ANNEE DU CHRIST 2000, dans lesquels on trouve les éphémérides pour l'usage quotidien, pour lesquelles un aperçu est présenté dans les sections 36, 37, 41, 42, 44, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 85, 86, 87, 94, 95, & 96 ».³

Figure 1 : Esquisse dépliant et partiellement colorée de la composition du mouvement et des deux globes dans le livre de Leonard (Leonardis) Reisch.

Un résumé pratique de tout ce que l'on pouvait calculer avec cette horloge astronomique a été fourni par l'astronome allemand Johann Gabriel Doppelmayr dans le texte complémentaire de sa traduction d'un livre de Nicolas Bion en 1717⁴:

Pour conclure ce chapitre, il ne faut en aucun cas passer sous silence un automate astronomique artificiel particulier, sur lequel un clerc de Vienne, Leonhard Reisch et son frère,

³ Traduction avec la collaboration de Bernhard Huber de la bibliothèque de la « Deutsche Gesellschaft für Chronometrie e.V. »

⁴ *Dritte Eröffnung der neuen Mathematischen Werck-Schule, Nicolai Bion*, page 111, Nuremberg 1717. Il s'agit d'une description supplémentaire de divers instruments astronomiques, en complément du *Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathématiques* de Nicolas Bion. Nicolas Bion (* 1652 (ou 1655) ; † 1733 à Paris). Fabricant français de globes et d'instruments de mathématiques et auteur d'ouvrages scientifiques.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

ont travaillé pendant 20 ans, avant de le porter à la perfection, car il y a ajouté un très grand nombre de roues, en faisant tourner un axe avec une corbeille, centley représentations astronomiques, qu'il fallait sinon calculer la plupart du temps avec beaucoup de peine, sur autant de disques divisés de différentes manières, à l'aide de leurs aiguilles, étaient indiquées de l'extérieur de manière très précise à chaque heure : Dans cet excellent ouvrage d'art, on pouvait en même temps afficher sur les disques susmentionnés, à l'heure demandée, des informations tout à fait curieuses, par exemple les heures, les jours et les heures. toutes sortes d'heures, les longueurs du jour et de la nuit, le jour de la lune, le jour des semaines, l'aureum numerum, les épactes, les lettres du dimanche, les fêtes mobiles et immobiles, le mouvement et le situm des étoiles fixes, l'apogaeum et les anomaliam cocequatam des soleils et des lunes, les loca geocentrica des soleils et des planètes, les loca heliocentrica, loca apheliorum, nodorum, distantias a nodis, et les latitudines des planètes, en particulier encore pour la lune les variations Tychonicam, les nouvelles et pleines lunes avec leurs quadratures, les duplicatas Solis distantias aussi bien de l'Apogaeo que du Perigaeo de la lune, les Lunationes du commencement du monde, et beaucoup d'autres choses encore, de sorte qu'en tournant l'axe ci-dessus, on pouvait à chaque année, avec une légère peine, si on l'exigeait, excercer convenablement des disques appropriés, et même en ordonner des éphémérides. Cet artiste est mort il y a quelques années seulement, car en même temps que sa mort, cette machine, parce que personne ne sait la diriger, est restée jusqu'à présent comme une œuvre morte.

Les deux globes associés au mécanisme de l'horloge, le globe céleste et le globe terrestre, furent achevés en 1701. Le tout fut légué par Leonard Reisch à l'empereur à Vienne par testament en 1711 : « Comme il avait légué tous ses biens à l'empereur, ses instruments vinrent à Vienne »⁵. En 1712, les objets furent ajoutés à l'inventaire impérial des appareils astronomiques dans la capitale. Le 24 novembre 1712, le trésorier impérial a en effet confirmé « que le mécanisme de l'horloge et les instruments astronomiques fabriqués par Leonard Reisch étaient arrivés au château de Vienne pour Ignaz von Lovina »⁶. Jusque dans les années 1920, les objets ont été mentionnés dans différentes publications, après avoir été vus à leur emplacement à Vienne :

Particularly interesting is a pair of copper globes (diameter, 31 cm.) with very complete armature, which I found in the Library of the "Schottenstift," or convent of the (originally) Scotch Congregation of the Benedictine monks (*ibid.*, No. 38). The engraving, particularly of the constellations, is of remarkable elegance and beauty. The celestial globe is signed *Authore Leonardo Reisch Algojo. Anno 1701.* *Algojo* means "from Algau" (or Allgau), the valley of the Iller in the Bavarian Alps between the Lake of Constance and the River Lech, well known for its cattle breeding. The author seems to be identical with the maker of an orrery mentioned in Jocher's "Allgemeine Gelehrtenlexicon," Supplement VI, pp. 1740 *et seq.*⁷

⁵ Archives de la Chambre de la Cour de Hongrie, Protocollum Cameralis Consilii, année 1712, p. 2 et 515.

⁶ *Revue d'histoire ecclésiastique suisse*, Vol. 63 (1969), page 123. Nous parlerons de Ignaz von Lovina plus tard.

⁷ "The History of Globes: A Review", Eugen Oberhummer, *Geographical Review*, Jan., 1924, Vol. 14, No. 1 (Jan., 1924), pp. 101-112 (<https://www.jstor.org/stable/pdf/208358.pdf>). Eugen Oberhummer (1859 à Munich - 1944 à Vienne) était un géographe austro-allemand.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

913. Himmelsglobus, signiert Leonardo Reisch, Algojo, 1701

Figure 2 : Photographie du globe céleste en 1934 en couleur reconstruite numériquement

913. Erdglobus

Figure 3 : Photographie du globe terrestre de 1934 en couleur reconstituée numériquement

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

En 1934, les globes devaient finalement être vendus aux enchères en Suisse et furent donc photographiés et présentés dans le catalogue de l'action (figures 2 et 3). La description des globes dans le catalogue de la vente est la suivante :

Globes terrestres et célestes en cuivre.

a) Globe terrestre avec armature complète en laiton. Sur l'horizon en laiton sont gravés les noms latins des mois et les noms allemands des constellations du zodiaque. Cet horizon est inclus dans l'armature d'origine. L'image cartographique finement gravée sur la plaque de cuivre correspond à la représentation de l'Amérique et de l'Australie vers 1600.

b) Globe céleste, également armature complète en laiton. Les constellations sont gravées sur cuivre avec des désignations latines. A côté de la constellation du Phénix, la signature : « Perpetuus Stellarum Fixarum Globus », en dessous : « Autore Leonardo Reisch, Algojo, Anno 1701 ».

Ces deux globes proviennent du Schottenstift de Vienne et sont décrits en détail par le célèbre géographe Eugen Oberhummer dans une publication : « Alte Globen in Wien (1922). Voir planche 27. Diamètre des globes en cuivre : 31 cm⁸. Hauteur totale avec le support 55 cm.⁹

En 1979, on pouvait lire à propos de l'endroit où se trouvaient les globes : « [...] tandis, que la très intéressante paire de globes en cuivre de 1701 (diamètre 31 cm), sans doute unique, réalisée par *Leonhard Reisch*, aurait été vendue dans l'entre-deux-guerres ».¹⁰

En ce qui concerne l'horloge astronomique elle-même, comme Doppelmayr l'avait déjà indiqué dans son livre, peu après la mort de Leonhard Reisch, personne n'avait réussi à mettre en marche le mécanisme d'horloge complexe de sa « machine » astronomique. Bien que l'horloge non fonctionnelle soit certainement restée encore un certain temps à son emplacement à Vienne, on s'en sera débarrassé à un moment ou à un autre, discrètement bien sûr. On ne voulait pas que ce cadeau, qui ne remplissait manifestement pas sa fonction, soit associé de manière négative à l'empereur autrichien. Les globes continuèrent bien sûr à être un spectacle agréable sur leur lieu d'exposition à Vienne, du moins tant que l'Empire existait. Nous savons par des notes que l'empereur Karl¹¹, à qui l'on a fait ce cadeau, s'est effectivement occupé de la machine astronomique en décembre 1712 :

L'empereur Karl VI possédait une horloge très élaborée qui, en 1712, avait besoin d'être réparée, mais aucun des horlogers viennois de l'époque ne pouvait le faire. L'empereur Charles VI apprit alors qu'il se trouvait au collège des piaristes de Horn un mathématicien ou un mécanicien compétent qui avait correspondu avec l'auteur de l'horloge des années auparavant, alors qu'il était encore en vie, et qui, par conséquent, connaissant la manière de l'artiste horloger, pourrait la remettre en état, et il le convoqua à Vienne.

⁸ En ce qui concerne le diamètre des globes de cuivre, on peut noter que 31 cm est l'ancienne mesure de longueur correspondant à un pied de Regensburg (31,35 cm) ou à un pied de Vienne (31,61), ce qui correspond généralement à 12 pouces. Un mètre-ruban d'une longueur totale de 12 pouces est également visible sur le dessin de Leonard Reisch de la construction globale de son horloge, sur l'élément inférieur gauche du fond.

⁹ *Kunstgewerbliche Sammlung Dr. Kodella, Graz, Auktion in Luzern, 1934*
(<https://archive.org/details/kunstgewerbliche00gale/page/n5/mode/2up>)

¹⁰ *Anzeiger* de 1979, page 70.

¹¹ 1685-1740, empereur depuis 1711.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

C'est avec joie que le père Augustin Thomas, âgé de 70 ans, se soumit à cette honorable tâche et partit immédiatement (le 30 décembre 1711) pour Vienne, malgré son grand âge ; le 20 janvier 1712, le père Augustin revint de Vienne.¹²

Il convient ici d'accorder suffisamment de place au fait que l'empereur Karl lui-même, en tant qu'héritier inattendu de l'horloge astronomique de Leonard Reisch et en ce qui concerne sa culture scientifique, était loin d'être ignorant. Comme nous le savons par le journal de son précepteur Ignaz von Lovina (1660-1720), l'empereur Karl VI avait également reçu une éducation dans ce sens durant sa scolarité : « Il étonnait même souvent son entourage par son savoir, en particulier par ses connaissances géographiques et astronomiques »¹³. Plus tard, on lit également : « Le petit prince avait un savoir particulier : la géographie. A l'origine, elle ne faisait pas partie du programme scolaire et Lovina ne l'enseignait que pendant les vacances scolaires »¹⁴. Dans son journal, von Lovina nota lui-même les connaissances de Karl durant sa scolarité :

Plus encore que par sa connaissance générale des cartes [de géographie], il surprenait son entourage par sa grande connaissance géographique appliquée et son application astronomique. Sur le globe, il montrait le lever et le coucher du soleil ; il parlait avec une grande aisance des frontières célestes et de leurs merveilles ; sur le globe astronomique, il montrait l'application de toutes sortes d'exemples ; il parlait avec tant de détails de la course du soleil, de la distance des lieux et de la position du cône que Colorado, pendant la démonstration, s'exprima ainsi : « Je doute qu'aucun des comtes sache ce que sait Sa Majesté, et même parmi les jésuites, il doit y en avoir très peu ».¹⁵

Le jeune prince avait également réussi avec brio son examen de fin d'études, notamment en géographie et en astronomie, qu'il avait passé en 1698 :

Quatre cents questions furent posées par l'archiduc qui, bien qu'un peu confus au début, retrouva vite son sang-froid et répondit sans trébucher ni se fatiguer pendant une heure entière sans interruption [...] la sixième : la géographie, juste au moment où l'auditoire pensait que l'examen était terminé. La plus grande surprise a été la science extra-scolaire. Dans cette matière, les élèves ont répondu à une cinquantaine de questions, dont 10 à 12 concernaient la géographie astronomique. Les preuves les plus intéressantes étaient les suivantes : 1. les latitudes et les longitudes de Vienne et de Rome ; 2. l'orientation de la sphère céleste par rapport à un lieu donné, par exemple l'horizon de Prague [...] 5. montrer le lever et le coucher du soleil pour une ville quelconque un jour quelconque ; 6. désigner les jours les plus longs pour un lieu quelconque [...] 8. marquer le méridien et calculer la différence d'heure d'un lieu quelconque, c'est-à-dire que lorsqu'il est midi à Vienne, il est déjà une heure à Constantinople ; 9. montrer comment il est possible de savoir de combien de secondes un jour est plus long ou plus court qu'un autre [...] Afin d'éviter de donner l'impression

¹² *Monatsblatt des Altertums-Vereines zu Wien*, Band 4, page 213, 1893.

¹³ *Ungarische Rundschau für historische and soziale Wissenschaften*, Vol. 1 (1912), page 617.

¹⁴ Page 211 dans *A bécsi udvar a XVII. : század végén; Lovina Ignác naplója* [La cour de Vienne à la fin du XVIIIe siècle ; le journal d'Ignaz Lovina], Albert Nyáry (Báró), 1912.

¹⁵ Page 214 dans *A bécsi udvar a XVII. : század végén; Lovina Ignác naplója* [La cour de Vienne à la fin du XVIIIe siècle ; le journal d'Ignaz Lovina], Albert Nyáry (Báró), 1912.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

que les calculs pour certains lieux étaient appris par cœur, il demandait à son vénéré père d'indiquer, à chaque nouvelle question, le jour et la ville auxquels le calcul devait s'appliquer. La précision de la réponse et l'absence d'erreur dans les calculs ont stupéfié toutes les personnes présentes.¹⁶

Il est intéressant de noter qu'après avoir réussi son premier examen en 1697, Charles avait reçu de son père, l'empereur Leopold¹⁷, deux globes terrestres en récompense. Et après son deuxième examen, en 1698, un calendrier serti de rubis.¹⁸ Avec la géographie, le français aurait été la matière préférée de Karl à l'école, Lovina étant son tuteur dans les deux matières. Lovina parlait français en classe avec le prince et enseignait la géographie à l'aide de manuels français.¹⁹ Lovina a utilisé comme manuel d'astronomie le livre « Tractatum de Sphera »²⁰ de Joannis de Sacro Bosco (John of Holybush), originaire des îles britanniques, qui a enseigné et publié son livre à Paris en 1230. La pièce de médaille astronomique frappée à Francfort le 12 octobre 1711 à la suite de son élection comme empereur peut certainement être considérée comme le point culminant du grand intérêt de Karl pour l'astronomie. Celle-ci montre sur son avers et son revers des constellations de planètes et d'étoiles au lieu d'un portrait de l'empereur. Une telle au verso avec le mot « Spica », l'étoile principale de la constellation de la Vierge, surmontée d'une échelle des valeurs 26 à 14.

L'Augustin Thomas mentionné précédemment est le père Augustin Thomas Sackl (1646-1717), de l'ordre catholique des piaristes. Un professeur de philosophie et, depuis 1697, de mathématiques au collège piariste de Horn (Basse-Autriche), qui entretenait une correspondance suivie avec le mathématicien Leibniz. L'ouvrage mathématique principal du père Augustin Thomas s'intitulait *Metamorphosis Geometrica Proportionum Vinculis*, « Métamorphose géométrique des liens de proportion », et avait déjà été imprimé en 1690 en Basse-Autriche. Grâce à la correspondance du père Augustin Thomas avec Ferdinand Ernst Karl Graf von Herberstein²¹, un noble mathématicien de Bohême, nous savons que le père s'occupait également d'astronomie en tant que mathématicien. Sur la base de 51 lettres, rédigées entre la fin de 1704 et la fin de 1712 et adressées au comte, qui proviennent du cabinet du père Augustin-Thomas. Les lettres traitent entre autres de questions relatives aux éclipses de la lune arrivées en 1706, 1707 et 1708.²² Cette collection de lettres entre le père et Herberstein sur des thèmes mathématiques et des éclipses a d'ailleurs été publiée sous forme de livre à Prague en 1713.²³ Lovina et Leibniz y sont mentionnés de manière élogieuse.

¹⁶ Page 220 dans *A bécsi udvar a XVII. : század végén; Lovina Ignác naplója* [La cour de Vienne à la fin du XVIIIe siècle ; le journal d'Ignaz Lovina], Albert Nyáry (Báró), 1912.

¹⁷ Leopold Ier (1640-1705), qui était empereur depuis 1658, malgré l'opposition de Louis XIV.

¹⁸ Page 46 dans *A bécsi udvar a XVII. : század végén; Lovina Ignác naplója* [La cour de Vienne à la fin du XVIIIe siècle ; le journal d'Ignaz Lovina], Albert Nyáry (Báró), 1912.

¹⁹ Page 215 dans *A bécsi udvar a XVII. : század végén; Lovina Ignác naplója* [La cour de Vienne à la fin du XVIIIe siècle ; le journal d'Ignaz Lovina], Albert Nyáry (Báró), 1912. Von Lovina était lui-même originaire de la Suisse francophone.

²⁰ Page 212 dans *A bécsi udvar a XVII. : század végén; Lovina Ignác naplója* [La cour de Vienne à la fin du XVIIIe siècle ; le journal d'Ignaz Lovina], Albert Nyáry (Báró), 1912.

²¹ On dit qu'il est mort le 6 mars 1720, à Prague. Sa famille résidait cependant à Graz. La forme tchèque de son nom est « Ferdinand Arnošt Karel z Herbersteinu ».

²² Voir page 149 dans *1715. Le soleil s'éteint*, Francis Assaf, 2002.

²³ Sous le titre *Sylloge epistolarum mathematicarum varij argumenti*.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Il est intéressant de noter que l'université de Graz en Autriche possède une collection spéciale appelée « Bibliothek Hollstein/Herberstein ». Et dans cette collection se trouve effectivement, selon une liste d'inventaire²⁴, un exemplaire du petit livre *Horologium rotatile astronomicum* [...] de Leonard Reisch.²⁵ Il est possible que Herberstein n'ait appris l'existence de cet ouvrage que par le père Augustin Thomas, qui lui en a envoyé un exemplaire ou en a acquis un autre.²⁶

Il faut constater que les auteurs de l'ancienne association viennoise des antiquaires se sont malheureusement trompés dans leur revue citée ici sur l'année de la tentative de réparation du père. Il s'agissait du 30 décembre 1712 et non du 30 décembre 1711. Ce que le musicologue autrichien Otto Biba a également constaté en 1975 lorsqu'il a écrit : « Karl VI l'a appelé à sa cour en 1712 pour qu'il remette en marche une horloge artificielle ».²⁷ Dans un livre d'histoire sur la Moravie et la Silésie, il était cependant déjà question auparavant, et de manière tout à fait correcte, du père Augustin Thomas Sackl et de sa « mission horlogère » à Vienne :²⁸

Un mathématicien d'une réputation particulière était P.[ater] Augustin Thomas Sackl (aussi Säckl) a St. Josepho [...] L'empereur Karl VI l'appela de Horn à Vienne pour réparer une horloge savante,[1] que personne n'avait pu mettre en marche, et pour d'autres travaux artistiques. Malgré tous les honneurs, il resta simple et modeste et entra dans le repos éternel à l'âge de 71 ans (1717, 8 septembre). Il nous reste de lui : [...] un problème analytique $bx + 1 = \ddot{y}\ddot{y}$, que Leibniz lui avait envoyé pour résolution en 1716. [1] Les Annales du Collège (B. I, fol. 228) rapportent ce qui suit à ce sujet : 1712, 30 décembre, à l'heure du 5e sermon du soir seulement, débarqua ici A. R. P. Josephus de St. George, recteur de Vienne et assistant provincial pour les affaires impériales, ainsi que le jour suivant à R. P. Augustinus Thomas de Saint-Joseph, vice-recteur de la maison, pour présenter à sa majesté impériale Charles VI (qui a présidé et aidé l'Empire si longtemps et avec tant de succès, puisse-t-il encourager et promouvoir notre pauvre religion), par l'intermédiaire des ministres les plus éminents de la cour (!), un mathématicien extrêmement remarquable qui devait réparer l'horloge de loin la plus géniale (avec l'inventeur de laquelle il aurait correspondu). Bien que l'homme eût déjà soixante-dix ans, il voulait bénir l'empereur pour la gloire et la croissance de la religion calasanctienne, mais il ne quitta pas Vienne sans avoir suscité la joie et l'admiration de notre peuple. (Voir le mensuel de l'Alterth. Verein Vienne, 1895, 212).

Le père Augustin Thomas, qui était également considéré à l'époque comme un mécanicien chevronné, avait donc également échangé des lettres avec Leonard Reisch. Il semble toutefois qu'il n'ait pas réussi à remettre en marche l'horloge astronomique de Leonard après sa mort.

²⁴ « Die Hollstein / Herberstein Bibliothek mit einem „Verzeichnis der Bibliotheken des Hans Friedrich Hollstein und des Johann Ferdinand Herberstein [...] » , Hans Zotter, Graz 2022 (https://unipub.uni-graz.at/obvugrkataloge_mod/content/titleinfo/8162003).

²⁵ Herberstein aurait également possédé un exemplaire de la première édition des « *Principia* » de Newton de 1687 (voir Feingold et Svorenčík 2020).

²⁶ Ainsi, dans un livre de 1815, il est même affirmé que « le comte de Herberstein est parvenu à une connaissance parfaite des mathématiques grâce à son amitié avec Leibnitz et Wolf » (*Geschichte des königreichs Böhmeim zum Gebrauche der studierenden Jugend in den k.k. Staaten*, page 171).

²⁷ *Der Piaristenorden in Österreich, seine Bedeutung f. bildende Kunst, Musik u. Theater im 17. u. 18. Jh.*, page 101, 1975.

²⁸ *Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens*, 1907, Band 11, pages 128-129.

La vie et activité de Leonard Reisch

Mais qui était donc ce Leonard Reisch ? D'où venait-il et comment en vint-il à concevoir et à construire, avec son frère Johann Michael, une horloge astronomique et les globes correspondants comme son opus magnum ? Comme nous l'apprend son livre, il était originaire de Denklingen (figure 6). Il s'agit d'une petite ville située au bord de la rivière Lech, qui a appartenu pendant des siècles à la Souabe et n'a été rattachée à la région bavaroise de Haute-Bavière qu'à l'époque moderne. En outre, Leonard nous indique également qu'il a été à un moment donné le prêtre de la messe matinale d'Oberdorff (figure 6). Comme l'inscription sur le globe céleste nous apprend que Léonard et son œuvre étaient associés à l'Allgäu (voir également figure 4), Oberdorff est en fait l'ancienne Marktoberdorf. Jusqu'au XIXe siècle, Marktoberdorf s'appelait simplement Oberdorf, pour prendre ensuite le nom de Markt Oberdorf, qui s'est écrit quelques années plus tard comme un nom cohérent.

Figure 4 : « Inventé et fait par le prêtre et Algoieus Leonard Reisch. De l'imprimerie ducale de Kempten de Johann Mayr ». Page de titre.

Figure 5 : « Leonardus Reisch Augustanae Dioecesis Invenit », traduit « Inventé par Leonard Reisch du diocèse d'Augsbourg ». L'inscription sur la marche la plus basse de l'horloge astronomique.

Figure 6 : « Leonard Reisch de Denklingen et Primissarius à Oberdorff ». Page de garde au verso

Leonard Reisch était en effet prêtre catholique dans le diocèse d'Augsbourg (figure 5). Malheureusement, les documents concernant les prêtres du diocèse d'Augsbourg, qui auraient pu fournir des informations supplémentaires sur son activité sacerdotale, ont brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon les informations de la responsable de l'évêché, la Dr Finkl, on trouve cependant dans le Schéma général, qui se base sur les indications des documents brûlés, quelques données sur les postes de prêtres occupés par Leonard Reisch. Selon ce document, il a probablement été ordonné prêtre en 1693, mais pas dans le diocèse d'Augsbourg. Selon un autre document, il a occupé son premier poste de prêtre de février à mars 1694 en tant que curé de la paroisse de Thalhofen près de Marktoberdorf. Il a ensuite occupé le poste de chapelain de la Frauenkapelle de Marktoberdorf de 1694 à 1703.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Comme j'ai pu l'apprendre lors de mes recherches ultérieures dans la « Oberdeutsche Personendatenbank », Leonhard Reisch est né en 1667.²⁹ Probablement à Denklingen, dans l'actuelle Bavière. Il n'est plus possible de le dire exactement, car les anciens registres de la paroisse de Denklingen ont été détruits lors de l'incendie du 14 mars 1773. Selon la Oberdeutsche Personendatenbank, Leonhard étudia la grammaire au lycée jésuite de Landsberg en 1682. En effet, cette année-là, il joua également un rôle dans une pièce de théâtre morale des jésuites, qui devait servir à l'édification spirituelle. Cette pièce de théâtre portait un titre compliqué qui en annonçait déjà le contenu : *Malheureux résultat de l'éducation insouciant des enfants de Clotario, roi de France, et de son fils Chramno*³⁰. Selon la liste des noms des figurants de cette pièce, Leonard faisait partie de l'escorte du roi franc Chlotar³¹ composée d'élèves, « Ephebi Clotarij » (figure 7).

Figure 7 : Mention de Leonard Reisch dans la liste des noms des acteurs de l'acte 5, scène 1 selon le Perioche, c'est-à-dire la description du texte de la pièce de théâtre, dans son rôle de la pièce sur le roi franc Chlotar Ier et son fils déloyal Chramno de 1682.

En 1686, il a suivi des études de logique au lycée jésuite d'Augsbourg. Il est intéressant de noter que le fabricant vénitien de globes Coronelli a justement entrepris de mai à juin 1686 un voyage de Venise à Paris en passant par Augsbourg et la Hollande. Lors de son escale à Augsbourg, Coronelli dessina une « [...] colossal Baroque silver ornamental piece made by Christofano Treflero (or Tefleo) and Christofano Rad in 1683. Highly decorated, it serves to support a miniscule armillary sphere above a small celestial globe », comme on peut le lire.³² Ermanno Armao écrit : « A Augsbourg, Coronelli admire la fameuse horloge avec le globe céleste et la sphère armillaire (sfere armillare) de Christoph Zeller [...] »³³. Une traduction anglaise de la description par Coronelli donne une impression complète de cet objet global :

This globe he says was the invention of Christopher Treffler of Augsburg and was constructed by Christopher Rad, jeweler to His Majesty the Emperor, in the year 1683. He calls it an "Automaton Sphaericum," that is, a celestial globe provided with an automatic movement, so contrived as to exhibit accurately the course of the stars, and to indicate the years, months, days, hours, and minutes, together with the eclipses for

²⁹ https://oberdeutsche-personendatenbank.digitale-sammlungen.de/Datenbank/Reisch,_Leonhard

³⁰ Chram ou Chramne, en français Corbeau. Sous-roi d'Aquitaine de 555 à 560, il fut exécuté par le feu en 560. Il s'était allié avec son oncle Childebert contre son propre père et avait fait la guerre à ses frères. Contrairement à son prédécesseur Theudebert Ier en tant que roi d'Aquitaine, qui traitait les Gallo-romains et les Francs sur un pied d'égalité, Chram poursuivit une politique de confrontation en favorisant les jeunes Francs en pleine ascension.

³¹ Clothar Ier (* vers 495 ; † décembre 561) roi franc de la lignée des Mérovingiens.

³² Texte page 32 avec illustration de son dessin dans *Sphaerae Mundi : Early Globes at the Stewart Museum*, par Edward H. Dahl et Jean-François Gauvin, 2000.

³³ Page 13 dans l'article « Die vielseitige Persönlichkeit Vincenzo Coronellis », en: *Der Globusfreund*, Nr. 7 (November 1958), pages 9-21.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

seventeen years in advance. At the top of the instrument was placed a little sphere by means of which one could represent certain celestial phenomena, past and future. This mechanism, says Coronelli, is ornamented with great ingenuity, good taste, and all regardless of expense. In its construction eighteen hundred ounces of gold and silver had been used. Its height was seven feet, and at the bottom it measured four feet, the entire work rising in the manner of a pyramid above its support of four artistically designed figures. This globe, says Coronelli, which we have seen and handled, and of which we have an exceedingly high opinion, was for sale at eight thousand thaler, and had been fully described in a duodecimo volume printed by the House of Koppmeyer, in the year 1683." It is not known what became of this globe which Coronelli found to be so worthy of his commendation.³⁴

Cet « automate » a donc bien pu servir d'inspiration à Leonard Reisch peu après pour sa propre horloge astronomique. Leonard a certes repris certains éléments, comme la structure pyramidale de l'ensemble de l'objet, mais il voulait offrir encore plus avec son horloge avec globes suspendus. En particulier, les dates d'événements lisibles ne devaient pas se limiter aux dix-sept prochaines années, comme c'est le cas pour l'automate d'Augsbourg, mais s'étendre sur plus de mille ans. De plus, on peut supposer que Leonhard Reisch n'a pas seulement vu cette horloge avec le globe céleste en 1686. Il est également tout à fait imaginable qu'il ait rencontré personnellement Coronelli à Augsbourg à cette année, ou du moins qu'il ait entendu parler de son séjour. La même année 1686, Leonhard commença à étudier la logique à Dillingen (sur le Danube). Le registre matricule de l'université de Dillingen écrit pour l'année 1686 : « 36. Leonardus Reisch Dencklingensis Algoius log. ann. 19. », c'est-à-dire « numéro 36. Leonhard Reisch de Denklingen en Allgäu, études de logique, 19 ans ».³⁵ Il est d'ailleurs frappant de constater que dans les registres de l'université de Dillingen pour les années 1686 et 1687, le terme « Algoius » apparaît plus souvent comme région d'origine des étudiants. Ce qui explique aussi pourquoi Leonard l'a lui-même utilisé plus tard dans son livre.

Nous savons par plusieurs lettres ultérieures du père jésuite Ferdinand Orban au savant Wilhelm Gottfried Leibniz que Leonard Reisch a été enseigné en mathématiques par Orban à l'académie de Dillingen vers 1687. Ainsi, le 14 octobre 1713, Orban écrivait à Leibniz de « [...] Reisch, un de mes anciens étudiants en études mathématiques en Dillingen [...] »³⁶. En fait, on sait que Ferdinand Orban, après son Troisième An³⁷ en 1686/87 à Dillingen, y a enseigné les mathématiques en tant que professeur.

Il est possible que Leonard Reisch soit aussi entré en contact à Dillingen avec Johann Caspar Bencard, qui y travaillait comme imprimeur depuis 1675, avant que celui-ci ne s'installe à Augsbourg en 1694. Bencard était à son tour en contact épistolaire avec Georg Christoph Eimmart, le fondateur du premier observatoire de Nuremberg, un mathématicien et graveur.³⁸

³⁴ Pages 94-96 dans *Terrestrial and celestial globes; their history and construction, including a consideration of their value as aids in the study of geography and astronomy*, Vol. II, E.L. Stevenson, New Haven, 1921.

³⁵ Page 981 dans *Die Matrikel der Universität Dillingen, Band 2 (1912 - 13) Biographische Nachträge und Ergänzungen. Zusammenfassende Darst. Matrikeltext 1646 - 1695*, Alfred Schröder et Thomas Specht.

³⁶ Collections numériques de la bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, Signatur : LBr. 699, [141] – 70r.

³⁷ Le Troisième An est la troisième année de probation religieuse, étape ultime de la formation de tout jésuite, qu'il soit prêtre ou pas (Wikipedia).

³⁸ Voir <https://www.astronomie-nuernberg.de/index.php?category=eimmart&page=en-briefpartner>

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Après la mort d'Eimmart en 1705, l'astronome Doppelmayr, déjà mentionné ici, devait prendre la direction de l'observatoire de Nuremberg. Eimmart s'est surtout fait connaître comme créateur de cartes célestes et géographiques ainsi que de globes. Le 21 août 1687, Leonhard Reisch obtint le titre académique de baccalauréat en philosophie. Il est intéressant de noter qu'en 1687, le livre *Astronomia Europaea sub imperatore Tartaro-Sinico Câm Hý appellato ex umbra in lucem revocata à R.P. Ferdinando Verbiest Flandro-Belga e Societate Jesu Academiae Astronomicae in Regia Pekinensi Praefecto*³⁹ du missionnaire jésuite flamand Ferdinand Verbiest fut également imprimé dans l'imprimerie de Bencard à Dillingen.⁴⁰ Celui-ci travaillait depuis 1660 à la cour de l'empereur de Chine à Pékin, où il est décédé en 1688. Verbiest a réorganisé les observations astronomiques des Chinois et a été autorisé à donner lui-même des cours d'astronomie à l'empereur mandchou. En 1669, Verbiest avait même pris la direction du bureau impérial du calendrier. D'où le titre de son livre, à traduire par « L'astronomie européenne sous l'empereur tataro-chinois Câm Hý ramena R.P. de l'ombre à la lumière [...] ».

Figure 8 : L'horloge astronomique de l'hôtel de ville d'Ulm, sur la façade est du bâtiment, datant d'environ 1520.

Droits d'image: H. Helmlechner / Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Je ne sais pas exactement où Leonard Reisch a séjourné entre 1688 et 1694, ni ce qu'il y a fait. Après ses études, il a dû chercher un emploi rémunéré. Un travail qui lui permettait également de poursuivre ses intérêts scientifiques personnels. Il est au moins frappant de constater que peu après ses études, au moins trois hommes portant le nom de famille Reisch étudiaient en même temps à Dillingen en 1689. Ils portaient les noms de Franciscus Antonius Reisch, Josef Ferdinandus Reisch et Josef Godefridus Reisch. Ils participèrent, comme Leonard avant eux, à une pièce de théâtre instructive. En l'occurrence, une manifestation organisée par l'université catholique de Dillingen.⁴¹ On ne peut pas supposer qu'ils étaient des parents directs de Leonhard, puisque Franciscus et Joannis, par exemple, étaient originaires de Graisbach sur le Danube, qui n'est pas très éloigné de Dillingen.⁴² Mais ils auront vu certains avantages à étudier à Dillingen. Selon la banque de données Oberdeutsche Personendatenbank, Leonhard Reisch lui-même est devenu prêtre catholique en 1692, à la suite d'une ordination. D'après les autres données de cette banque de données, il devint en 1694 curé de Thalhofen sur la rivière

³⁹ Il en existe une reproduction en fac-similé par Noël Golvers sous le titre *The Astronomia Europaea of Ferdinand Verbiest, S.J.* (1993).

⁴⁰ L'année 1687 est également celle où l'astronome et mathématicien anglais Isaac Newton fait imprimer son œuvre principale intitulée « *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* », après l'avoir soumise à la Royal Society sous forme de manuscrit en 1686.

⁴¹ La pièce s'appelait (traduite en français) *Partharite roi d'Italie et Lombard, triomphant par bonheur et par malheur, finalement placé dans son royaume*.

⁴² Pages 1018 et 1024 dans *Die Matrikel der Universität Dillingen, Band 2 (1912 - 13) Biographische Nachträge und Ergänzungen. Zusammenfassende Darst. Matrikeltext 1646 - 1695*, Alfred Schröder et Thomas Specht

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Wertach, avant de devenir la même année primicier à Marktoberdorf. Un poste qu'il a occupé jusqu'en 1700, selon les données de la base de données.⁴³ Un primissarius, comme Leonard s'appelait lui-même se désigna plus tard, assurait en effet à l'époque, dans sa position, la messe dans l'église locale, financée par une fondation. Du moins, on le retrouve en 1864 dans une liste des premiers prêtres de la messe matinale connus d'Oberdorf, « Ordre des premiers prêtres de la messe matinale », comme « Leonhard Raisch vers 1680 ».⁴⁴ Même dans cette fonction ecclésiastique provinciale, Leonard avait quotidiennement sous les yeux les objets de ses deux centres d'intérêt : la chronométrie et des globes. Sur le clocher, au nord de la chapelle, en dessous des cloches, se trouvait un mécanisme d'horloge construit en 1552.⁴⁵ Et le nouvel autel du chœur, construit en 1685, présentait en son centre la Vierge Marie debout sur le globe terrestre, tandis que le Père de Dieu trônait à proximité, lui aussi avec un globe terrestre.⁴⁶ Pendant son temps libre, Leonard avait en tout cas la possibilité d'observer à l'intérieur du clocher le mouvement de la grande horloge, ainsi que les mouvements et les cycles des corps célestes dans les quatre directions.

Le petit Leonard est né après la fin de la guerre de Trente Ans, meurtrière et chaotique. Il n'a donc pas vécu consciemment la guerre elle-même. Mais ses conséquences, avec le désordre communal et le dépeuplement de régions entières, ont peut-être été le déclencheur d'une quête de toute une vie pour un ordre manifeste et harmonieux. Un ordre qui prenait sa source dans le ciel et se poursuivait sur la terre. Le mouvement régulier des astres a montré à Leonard qu'il existait un ordre dans le monde qui n'était pas affecté par le désordre des relations humaines. Dans les anciennes mairies dotées d'horloges, comme celle de la ville souabe d'Ulm, on pouvait voir chaque jour le passage du temps astronomique avec les signes du zodiaque. L'horloge d'Ulm était accrochée là depuis plus de cent ans et ses aiguilles tournaient depuis lors (figure 8), aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Leonard Reisch aura lui-même vu une horloge astronomique similaire sur la tour centrale de Dillingen, installée depuis le XVIe siècle sur ce bâtiment à la sortie de la ville.⁴⁷

Comme Leonard était le fils d'une famille d'une petite localité du sud de l'Allemagne comme Denklingen, sa famille n'était probablement pas assez fortunée pour lui financer une formation scolaire supérieure. En d'autres termes, offrir des possibilités d'éducation et d'acquisition de connaissances dans le domaine scientifique. À l'époque, ce sont surtout de riches mécènes et/ou l'Église qui offraient de telles possibilités. Et les jésuites de Landsberg étaient l'option la plus proche.⁴⁸ Son nom de famille était d'ailleurs curieusement familier aux habitants de

⁴³ La « Oberdeutsche Datenbank » intègre chez Leonhard Reisch la littérature/sources suivantes: (1) MU Dillingen 1686,036. (2) Oberdeutsche Provinz S.J., Archiv: Mscr. II 48. (3) Generalschematismus, S.595, 601, (4) Unglückseeliger Aussgang [Perioche], Landsberg 1682.

⁴⁴ Par le chercheur en histoire locale Simon Baumann dans son livre *Der Markt Oberdorf im Kreise Schwaben und Neuburg*, page 97, 1864.

⁴⁵ Simon Baumann dans *Der Markt Oberdorf im Kreise Schwaben und Neuburg*, page 86, 1864.

⁴⁶ Simon Baumann dans *Der Markt Oberdorf im Kreise Schwaben und Neuburg*, page 85, 1864.

⁴⁷ Lors de l'incendie en 1753 de la « Mittelorturm », la porte centrale, celle-ci a subi de graves dommages. L'horloge actuelle de la tour de la porte centrale a été fabriquée en 1854 par l'horloger, mécanicien et inventeur allemand Johann Mannhardt à Munich.

⁴⁸ L'exemplaire de son livret *Horologium Rotatile Astronomicum* conservé à la Bayerische Staatsbibliothek (Bibliothèque d'État de Bavière) était à l'origine, selon une note manuscrite sur sa page 1, conservé au Collège des Jésuites à Munich : « Collegie Societatis Jesu Monachie ».

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Landsberg, puisqu'un village voisin de la ville portait également le nom de « Reisch » et figurait sur des cartes géographiques.⁴⁹ Après ses études, qu'il a officiellement terminées en 1687 avec le grade de baccalauréat, il a pu présenter au public dès 1700, alors qu'il était encore prêtre à Marktoberdorf, son horloge astronomique tournante et les globes correspondants par le biais de son livre qu'il avait fait imprimer à Kempten. Avec son frère Johann Michael, baptisé Johann mais appelé seulement Michael, il se serait déjà consacré pendant 20 ans à la construction de cet objet global. Ce qui signifie qu'il s'est très probablement attaqué à son opus magnum après la fin des guerres turques sur le sol autrichien, alors que celles-ci se trouvaient déjà aux portes de Vienne vers 1683, dans l'Allgäu. De 1681 à 1683, le moine franciscain vénitien Vincenzo Maria Coronelli avait déjà réalisé à Paris les « globes de Coronelli » pour le roi de France Louis XIV. Un globe terrestre et un globe céleste, d'un diamètre considérable d'environ 382 cm chacun. Auparavant, cet Italien avait déjà réalisé un calendrier perpétuel à l'âge de 16 ans. Leonard Reisch a peut-être été inspiré par ce collègue cleric contemporain pour sa propre composition de construction. Mais on peut aussi reconnaître le globe céleste de 1624⁵⁰ (figure 9), du maître horloger Daniel Scheyrer⁵¹, né à Augsbourg, comme un modèle pour le futur globe céleste de Leonard Reisch. Il intègre un mouvement d'horlogerie mécanique qui, outre

Figure 9 : Le globe céleste de Daniel Scheyrer, vers 1624, au Globenmuseum de la Bibliothèque nationale d'Autriche⁵²

le mouvement des aiguilles, entraîne la rotation de la sphère ainsi que des petits disques métalliques fixés à l'extérieur du globe sur des anneaux métalliques, qui représentent la rotation du soleil et de la lune. Leonard Reisch a lui-même mentionné la ville d'Augsbourg dans son livret *Horologium Rotalile Astronomicum* en rapport avec les résultats attendus du fonctionnement de son horloge. Sous le nom latin, Augusta Vindelicorum, à deux endroits :

L'heure courante du monde entier est le temps courant de la journée, divisé bourgeoisement en 24 parties ou heures et de durée variable pour le locuteur : si oui, je dois savoir par exemple quelle heure du jour il est à Augsbourg, ou à Jérusalem ou ailleurs et celle-ci apparaîtra à la fin du mouvement prédit du soleil.⁵³[...] L'heure actuelle du coucher du soleil pour le monde entier, tout comme l'heure actuelle du lever du soleil,

⁴⁹ Voir par exemple le *Grand Atlas d'Allemagne*, carte 59 de 1789. Aujourd'hui, l'ancien village de « Reisch » est un quartier intégré à la ville de Landsberg.

⁵⁰ Aujourd'hui au Globenmuseum de la Bibliothèque nationale d'Autriche (Österreichische Nationalbibliothek).

⁵¹ Daniel Scheyrer (1582–1662) était un horloger autrichien à Vienne.

⁵² <https://bonnstern.wordpress.com/2018/08/25/die-himmelsgloben-von-wien/>

⁵³ *Horologium Rotalile Astronomicum*, page 9, section 22.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

en fonction de la position de l'ouest pour tous les lieux, elle indique pour chaque lieu du monde à quelle heure ou à quelle heure le soleil se couche aujourd'hui à Augsbourg, Jérusalem ou Rome, etc. même si le réglage varie chaque jour.⁵⁴

Il est à noter que Leonard Reisch mentionne également dans son livre le lieu d'activité des astronomes Eimmart et Doppelmayr, la ville de Nuremberg : « Ces heures dépendent du lever très changeant du soleil, et il en résulte des débuts de temps très changeants, et ceux de Nuremberg sont très connus ». ⁵⁵ De manière pertinente, Eimmart avait publié en 1694 un texte intitulé « Phaenomenon Anuum Vespertinum, detectum Noribergae », c'est-à-dire « Phénomène du Vieux Soir, découvert à Nuremberg » dans une revue scientifique ⁵⁶. A ce stade, Eimmart lui-même était déjà si connu qu'il fut admis à l'Académie Royale des Sciences de Paris en 1699. Soit environ un an avant la publication du petit livre de Leonard Reisch. Tout porte donc à croire que Leonard Reisch était lui aussi au courant de la notoriété du travail d'Eimmart à Nuremberg à cette date.

Figure 10 : Détail du célèbre portrait de famille d'Abel Tasman avec le globe de la National Gallery of Australia (Wikimedia Commons)

En ce qui concerne les modèles matériels, un globe terrestre réalisé vers le milieu du XVIIe siècle après les découvertes du Hollandais Abel Tasman ressemble également beaucoup, par sa taille et sa réalisation, aux globes de Leonard Reisch (figure 10). Dans la tradition écrite, nous retrouvons Leonard Reisch, après son activité professionnelle de prêtre dans l'Allgäu, comme clerc à Pressburg, alors en Hongrie, l'actuelle Bratislava slovaque. Selon les archives, il y est nommé chanoine le 22 février 1707 et exerce ensuite son ministère sacerdotal dans la cathédrale⁵⁷ du couronnement des rois hongrois jusqu'à sa mort. Dans la tradition de la ville de Bratislava, son intérêt pour l'astronomie reste connu, quand un livre de 1992 dit : « Parmi

⁵⁴ *Horologium Rotalile Astronomicum*, page 10, section 26.

⁵⁵ *Horologium Rotalile Astronomicum*, page 4, section 7.

⁵⁶ Dans la revue *Acta Eruditorum*, « Revue des savants », fondée en 1682 à Leipzig, dans le tome 13, février 1694, pages 58-59.

⁵⁷ La cathédrale de Bratislava nommée « Martinsdom », ainsi parce qu'elle est dédiée à saint Martin de Tours (316-397).

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

d'autres scientifiques, il faut mentionner le chanoine Leonard Reisch, qui s'est consacré à l'astronomie [...] ». ⁵⁸ A Pressburg, Leonard Reisch aura certainement vu le globe céleste de Houtman de 1603, réalisé par le Hollandais Blaeu, car il était conservé dans la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Bratislava. Dans le journal *Globusfreund* de 1968, on peut lire à ce sujet : « Dans l'ancienne capitale hongroise de Pozsony-Bratislava travaillait, vers 1700, Léonhard Reisch et y fut connu par la construction de ses horloges astronomiques. L'intérêt pour les globes célestes étant toujours plus grand en Hongrie que celui pour les globes terrestres [...] ». ⁵⁹ La particularité du globe de Blaeu était qu'il reprenait les dernières informations de Houtman en Asie. En 1601, Houtman était revenu d'un voyage d'exploration aux Indes orientales et avait rapporté des informations sur le ciel étoilé austral. C'était certes trop tard pour les inclure dans un petit globe de 1602, mais pas pour celui de 1603⁶⁰. Houtman avait établi en 1603 le plus ancien catalogue d'étoiles du ciel austral encore conservé aujourd'hui, que Blaeu a pu ensuite utiliser dans le globe de 1603, tout comme l'astronome d'Augsbourg Johann Bayer dans son atlas céleste de 1603. Leonard Reisch aura su tout cela et en aura tenu compte dans son propre ouvrage. Ce qui, à y regarder de plus près, est tout à fait vraisemblable (figure 11). La Géographie selon Blaeu était d'ailleurs considérée comme une lecture standard vers 1700. C'est ce que l'on peut déduire du fait que ce même ouvrage a été utilisé comme manuel de géographie dans l'enseignement du futur empereur Karl VI par son tuteur Ignaz von Lovina. ⁶¹

Pressburg, la capitale hongroise de l'époque, a été moins menacée que d'autres villes de l'ancienne Slovaquie pendant les guerres turques en raison de ses solides fortifications. Mais jusqu'à la signature de la paix de Karlowitz en 1699, une guerre de plusieurs années avait plongé l'ordre humain dans le désordre, quasiment sur le pas de la porte de Leonard Reisch. Un désordre dans lequel les gens ordinaires pouvaient perdre pied à tout point de vue et ne pas savoir ce que le lendemain pouvait apporter comme malheur. Le mouvement prévisible et régulier de l'espace céleste et, en son sein, de la Terre, contrastait fortement avec cette situation. Apparemment, rien ne pouvait perturber cet ordre céleste. Leonard Reisch voulait certainement non seulement l'expliquer aux gens, mais aussi le leur montrer concrètement. Avec un objet global qui puisse représenter ce principe de manière figurative, même après sa mort. Sur le dessin de son horloge astronomique, la phrase latine *in quo celi enarrant gloriam dei et opera manuum eius annuntiat instrumentum* (figure 1) s'affiche donc déjà comme sur une bannière publicitaire moderne. Leonard a donc modernisé le texte biblique ainsi cité *Caeli enarrant gloriam Dei : et opera manuum eius annuntiat firmamentum*⁶², « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains annonce le firmament », en (tout) « Horloge

⁵⁸ L'historien slovaque de l'art et de l'église Ladislav Šášky dans *Bratislava, mesto na Dunaji* [Bratislava, ville sur le Danube], page 98.

⁵⁹ Il est intéressant de noter qu'il est publié en français dans le *Globusfreund*, 1968, page 251.

⁶⁰ L'année suivante, en 1603, un autre Hollandais, Blaeu, mit à jour son propre grand globe céleste avec les informations de Houtman (Peter van der Krogt: « Globenproduktion in den Niederlanden und ihre Auswirkung auf Europa (1525-1650) », en: *Der Globusfreund*, Nr. 49/50, page 56).

⁶¹ Page 212 dans *A bécsi udvar a XVII. : század végén; Lovina Ignác naplója* [La cour de Vienne à la fin du XVIIIe siècle ; le journal d'Ignaz Lovina], Albert Nyáry (Báró), 1912.

⁶² Psaume 18.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

astrologique dans laquelle "Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains annonce" l'instrument ».

Il s'inscrivait ainsi dans la tradition du plus célèbre Gregor Reisch qui, avec son livre intitulé « Perle de la philosophie », n'avait pas seulement fait place aux mathématiques et à la géographie. Il avait en quelque sorte voulu y représenter toutes les lois de la nature que la recherche humaine peut explorer. Gregor Reisch avait pour ainsi dire chanté les louanges de l'utilisation des mathématiques avec les chiffres arabes pratiques, au lieu des laborieux chiffres latins. Les mathématiques étaient en général tout à fait dans la tradition de la famille Reisch, car contrairement aux hommes, avec leurs faiblesses humaines, elles étaient incorruptibles et dépourvues de toute fausseté. Les objets célestes suivaient des règles mathématiques et ne s'écartaient pas d'un iota de leur chemin préétabli.

Leonard Reisch devait en savoir long sur ses prédécesseurs dans l'observation du ciel basée sur les mathématiques au cours des siècles passés. En effet, il aurait également écrit un ouvrage intitulé « Astronomia Mathematica ad tria saecula currens » traduit par « L'astronomie mathématique depuis trois siècles ». ⁶³ Dans son livret « Horologium Rotalile Astronomicum », il n'a toutefois que peu évoqué le fait qu'il avait utilisé les œuvres de plusieurs auteurs pour ce faire. Le seul auteur cité par Leonard est Matthias Wasmuth, un orientaliste allemand et théologien luthérien qui a travaillé dans la ville hanséatique de Kiel et y est mort en 1688. Nous parlerons de lui plus tard.

Je n'ai pas encore pu déterminer avec certitude comment Leonard a obtenu son dernier poste de chanoine ⁶⁴ dans la ville du couronnement, Pressburg. Il est possible que Leonard ait déjà noué des contacts avec Vienne lorsqu'il a commencé ses études à Dillingen en 1686. ⁶⁵ En effet, cette année-là, peu après lui, un Autrichien de Vienne âgé de 20 ans, Anton Taglang ⁶⁶, avait également commencé à étudier la logique à Dillingen. Et l'un de ses parents était certainement Anton Taglang, qui avait été guide d'art de l'université de Vienne jusqu'en 1676 et s'était occupé de l'inventaire et de l'estimation d'objets d'art. ⁶⁷ En tant que futur chanoine de la cathédrale impériale de Pressburg ⁶⁸, Leonard Reisch aura finalement pu mettre en œuvre l'intégralité de ses plans de construction. Il disposait alors des moyens financiers nécessaires et des partenaires adéquats pour réaliser la mission de sa vie. Son frère Johann Michael a certainement pu l'aider sur le plan artisanal. Il est possible qu'un forgeron de cuivre de la région ait participé à la fabrication de ses deux globes en cuivre en 1701. En 1708, la tour de la Frauenkapelle de Marktoberdorf fut en effet dotée d'un toit en plaques de cuivre pour la surélever

⁶³ Ce texte de Leonard Reisch est du moins mentionné par Zoltán von Ambrus dans son article « Old Globes in Hungary » publié dans le *Globusfreund* de 1965 (pages 20-27), à la page 20.

⁶⁴ Son prédécesseur direct à ce poste était un certain György Mártonffy, qui avait été nommé chanoine de Pozyoni le 22 juin 1703 et était passé au chapitre de la ville hongroise d'Esztergom le 25 novembre 1707.

⁶⁵ Page 982 dans *Die Matrikel der Universität Dillingen, Band 2 (1912 - 13) Biographische Nachträge und Ergänzungen. Zusammenfassende Darst. Matrikeltext 1646 - 1695*, Alfred Schröder et Thomas Specht.

⁶⁶ Le nom « Taglang » ne manque pas de subtilité comique, car il évoque immédiatement le mot « Tageslänge », un mot allemand qui signifie « longueur de jour » en français. Un terme sur lequel Leonhard Reisch s'est d'ailleurs penché dans son petit livre.

⁶⁷ <https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=226516>

⁶⁸ Appelé Posonium en latin.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

par un artisan local.⁶⁹ Avec ses moyens financiers limités à l'époque, Leonard Reisch a surtout fait appel à des artisans régionaux provinciaux. Contrairement à des astronomes aussi bien payés que le Néerlandais Christiaan Huygens, qui pouvait auparavant employer les meilleurs artisans d'Europe pour la réalisation artisanale de ses constructions, car il pouvait les payer. Pendant son propre travail de construction en 1700, Leonard Reisch a certainement assisté à la transformation de la construction gothique tardive de la Frauenkapelle de cette année-là à Marktoberdorf par un tailleur de pierre d'Oberdorf.⁷⁰ A cette occasion, les murs de la chapelle furent surélevés et baroques et la nef fut prolongée vers l'ouest. Pour l'ensemble de son œuvre, Leonard avait déjà pu s'attacher les services d'un imprimeur reconnu, Johann Mayr, de Kempten, un collaborateur important de sa région natale de l'Allgäu. Johann Mayr dirigeait depuis 1697 la « Typografia Ducalis », l'imprimerie ducale. Grâce à son atelier d'imprimerie, il a pu présenter dès 1700 sa description d'objet en latin sous forme de texte à un public de spécialistes intéressés. Le véritable maître de l'imprimerie, le duc-abbé de Kempten, n'a certainement pas ignoré l'œuvre importante que le prêtre Leonard Reisch était sur le point de créer. Le duc-abbé en place, Rupert Freiherr von Bodman, a peut-être vu en Leonard une vocation plus élevée qu'un petit poste de prêtre dans la province. Et le duc avait tout à fait les moyens d'offrir à Leonard un poste plus important. Car il n'était pas seulement un promoteur des arts et des sciences, mais aussi, depuis 1683, l'archiduc de l'impératrice Eléonore Magdalène Thérèse.⁷¹ Au moins, un an après la publication de son livre, c'est-à-dire en 1701, Leonard put achever son globe céleste et terrestre, toujours à Marktoberdorf. Malheureusement, c'est aussi l'année où l'Europe et ses colonies entrent en guerre pour des questions de trône. La guerre de Succession d'Espagne devait durer de 1701 à 1714 et concerner également des régions de l'actuelle Bavière. C'est pourquoi le duc-abbé Rupert lui-même s'est retiré dans les montagnes autrichiennes à Hohenems entre 1703 et 1704. En ce qui concerne la fonction de chanoine de Leonard Reisch à Pressburg à partir de 1707, le duc-abbé pourrait avoir veillé à ce que ce prêtre érudit soit lui aussi transféré hors de la zone dangereuse de la guerre. Dans tout cela, le fait que la commanditaire de Rupert, l'impératrice Eléonore Magdalena Thérèse, pourrait avoir joué un rôle non négligeable. En 1790, elle avait non seulement été couronnée impératrice à Augsbourg, mais la même année, elle avait également été couronnée reine de Hongrie à Pressburg, la capitale de l'époque.

Mais à nouveau, une guerre frappa à la porte de l'église de Leonard Reisch. En effet, le territoire des Habsbourg ne devait pas non plus être épargné par la guerre. Une révolte qui devait durer de 1703 à 1711, la « Kuruzenkrieg », plongea le monde de Leonard dans un

⁶⁹ Le clocher a été agrandi parce qu'on avait constaté que l'agrandissement de la chapelle réalisé en 1700 ne correspondait plus à la taille du clocher. Le nouveau toit (en cuivre) de la tour coûta à l'époque 322 florins. Voir Simon Baumann dans *Der Markt Oberdorf im Kreise Schwaben und Neuburg*, pages 85-86, 1864.

⁷⁰ La chapelle Frauenkapelle a été agrandie en 1700 par les habitants de Marktoberdorf en remerciement de la providence apparemment divine qui avait permis qu'un incendie criminel qui avait touché quelques maisons de la ville en 1691 ne soit pas trop grave, malgré la présence de barils de poudre à canon et de mèches dans les maisons (*Der Markt Oberdorf im Kreise Schwaben und Neuburg*, page 84).

⁷¹ En 1681, Rupert était devenu commissaire impérial et avait ensuite réussi à interdire les procès en sorcellerie dans la région du Vorarlberg, à faire libérer toutes les personnes emprisonnées pour sorcellerie, à faire restituer aux victimes leurs biens confisqués et à faire verser des indemnités aux héritiers des personnes exécutées sur la base de cette accusation. Ce qui est très progressiste, étant donné que dix ans plus tard, les tristement célèbres procès de sorcières de Salem avaient encore lieu en Nouvelle-Angleterre.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

nouveau désordre. A la fin de cette guerre contre la souveraineté des Habsbourg, Leonhard Reisch mourut dans sa nouvelle position de chanoine à Bratislava. Cependant, sa fonction de *Canonicus* dans la cathédrale du couronnement des rois hongrois lui avait déjà rapporté suffisamment d'argent pour qu'il puisse faire réaliser sa construction d'une horloge astronomique à Pressburg. C'est ce que l'on peut déduire d'une lettre du père jésuite Ferdinand Orban au mathématicien Leibniz datée du 23 août 1710. Si ma transcription et ma traduction actuelles de parties de la lettre, qui n'est pas facile à lire, sont correctes, Orban a écrit qu'un de ses étudiants à l'académie de Dillingen avait construit un merveilleux mouvement d'horloge avec 14000 florins⁷² de son propre argent. De plus, elle permettait d'observer tous les mouvements des planètes, aussi uniques et difficiles soient-ils. En outre, les éphémérides ont été vues et confirmées jusqu'à l'année chrétienne 2000.⁷³ Nous savons par une lettre ultérieure d'Orban à Leibniz du 15 février 1713 que l'horloge de son étudiant Leonard Reisch avait été soumise à un examen sévère par « le serein Prince Anton von Liechtenstein, que j'estime le plus et que je respecte profondément, mais qui était très content d'elle [...] »⁷⁴. Cela s'est probablement produit du vivant de Leonard. Peut-être dans une petite chambre de démonstration artistique à Vienne. Selon une de ses lettres de 1714, Leibniz a visité cette chambre lors de son séjour dans la ville impériale et y a également trouvé une liste d'éphémérides établie à l'aide de l'horloge⁷⁵. Une certaine méfiance initiale d'Anton von Liechtenstein quant au bon fonctionnement de l'horloge est compréhensible, car justifiée. Quelques années auparavant, un alchimiste malhonnête avait réussi à lui faire croire qu'il avait la science infuse pour fabriquer de l'or.⁷⁶ Leibniz a lui-même qualifié le prince Anton (Florian) de Liechtenstein (1656-1721) de premier ministre de l'empereur. Pour son séjour ultérieur à Vienne en 1713, Leibniz reçut de son propre employeur une recommandation pour le prince de Liechtenstein. Anton von Liechtenstein disposait, dit-on, d'un énorme savoir grâce à une éducation privée. C'est ainsi qu'en 1693, il fut engagé comme maître chambellan et éducateur de l'archiduc Karl, le futur empereur Karl VI. Il y gagna également la confiance de l'impératrice Eleonora Magdalena Theresia et resta maître chambellan de son fils Karl VI et son premier ministre.

Le 5 décembre 1710, Orban mentionne explicitement Leonard Reisch comme « chanoine de Boson » dans une autre lettre. Et en rapport avec l'horloge astronomique du roi et de l'empereur, comme il est dit, et les éphémérides jusqu'à l'an 2000 depuis la naissance du Christ.⁷⁷ Nous savons au moins que Leonard Reisch, dans son testament rédigé en 1711,

⁷² La somme de 14.000 florins correspond à peu près à une valeur d'achat actuelle de 140.000 euros.

⁷³ Collections numériques de la bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, Signatur : LBr. 699, [91] – 45r.

⁷⁴ Digitale Sammlungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Signatur: LBr. 699, [137] – 68r.

⁷⁵ Voir ma traduction du passage de sa lettre du 4 octobre 1714 dans la section « Autres mentions de Leonard Reisch par des auteurs ».

⁷⁶ Ce soi-disant « comte de Ruggiero », de son vrai nom Manuel Caetano, avait réalisé en 1704, en présence d'Anton von Liechtenstein, un bel échantillon de son « art de faire de l'or ». Suite à cela, l'empereur Léopold Ier l'avait pris à son service et lui avait accordé un salaire élevé de 6000 florins pour réaliser ses essais. Cependant, l'empereur Léopold est décédé pendant les essais de l'escroc, ce qui lui a fait perdre son poste. Caetano s'enfuit peu de temps après à Berlin, où il fut reconnu comme escroc et pendu en tant que tel, recouvert de paillettes d'or, conformément à son délit.

⁷⁷ Collections numérisées de la bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, Signatur : LBr. 699, [95] - 47r (<https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/DE-611-HS-860751/pdf/00000095.pdf>). Une traduction plus complète du passage du texte ici dans la section « Autres mentions de Leonard Reisch par des auteurs ».

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

l'année de sa mort, a ordonné que l'empereur Joseph I^{er}⁷⁸ reçoive en donation son horloge astronomique achevée et les globes qui l'accompagnent. Iohannes Richard de Messin, membre du Conseil de la Chambre de la Cour à Pressburg depuis 1697⁷⁹ et également un ami de Leonard Reisch, veilla à ce que l'horloge astronomique soit transférée en bonne et due forme dans la capitale impériale. Comme Ignace de Lovina, Messin avait commencé sa carrière en tant qu'éducateur d'un prince. Nous le savons car, sous le nom français de Jean Richard de Messin, il avait démissionné le 15 mars 1679 d'une précédente fonction d'éducateur du margrave de Baden-Baden, Karl Friedrich Ferdinand (1668-1680).⁸⁰ Il avait ensuite servi le fils de l'empereur, Joseph, qui, à l'âge de neuf ans, avait été couronné roi de Hongrie en 1687, dans la capitale de ce pays, Pressburg. On dit aussi que Messin avait gagné les faveurs de l'empereur Léopold I^{er} grâce, entre autres, à des instruments astronomiques.⁸¹ Il avait d'abord travaillé pour la chancellerie de la cour de ce dernier à Vienne. Messin aurait bénéficié d'une excellente formation, notamment en mathématiques et en astronomie.⁸² Ce qui n'est pas surprenant quand on sait qu'il avait étudié à Sienne, en Italie, en 1677. Il y figure en effet dans le « Matricule de la nation allemande » sous le nom de « Joannes Richardus de Messin Luxemburgensis ».⁸³

En 1712, l'ensemble de l'objet de Leonard Reisch arriva enfin à Vienne et y resta plus de 200 ans. Son destinataire à Vienne fut Ignaz von Lovina, mentionné précédemment, comme un précepteur de l'empereur Karl VI. Comme nous le savons déjà, von Lovina s'intéressait depuis longtemps aux mathématiques et à l'astronomie. Il s'achète également une horloge astronomique en 1703.⁸⁴ De plus, Lovina, en tant qu'ancien tuteur de son fils Karl, avait la pleine confiance de la veuve de l'empereur, Eleonora Magdalena Theresia. Le père jésuite Ferdinand Orban disposait également d'excellentes relations avec la cour impériale. Ferdinand Orban était le confesseur du prince électeur du Palatinat à Düsseldorf. Et Eleonora Magdalena était née à Düsseldorf en tant que comtesse catholique du Palatinat-Neuburg.⁸⁵ Comme nous l'avons déjà dit, Orban avait déjà informé en 1710 le savant universel Gottfried Wilhelm Leibniz de l'horloge astronomique de Leonard Reisch.⁸⁶ Lorsque Leibniz séjourna finalement à Vienne en 1713, il vit également l'horloge avec les globes. On peut le lire plus loin dans le paragraphe « Autres mentions de Leonard Reisch par des auteurs ». On y trouve également d'autres passages de lettres que Leibniz a rédigées pendant son séjour à Vienne en 1713 et qui

⁷⁸ Né le 26 juillet 1678 à Vienne et décédé le 17 avril 1711. Empereur romain germanique de 1705 à 1711.

⁷⁹ A ce temps, il semble avoir porté le titre de noblesse de baron, car dans les *Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg*, tome 56, page 57, on peut lire (en latin) : « [...] Baron Jean de Messin, alors conseiller impérial en Hongrie » (texte figurant sur la pierre tombale d'une de ses nièces, dans l'actuelle Belgique, en 1728).

⁸⁰ Voir <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6A5HFBKE6IKII4QQU3H42GMPLRMM4MYX?lang=en>

⁸¹ Zoltán Fallenbüchl dans *Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon adattár* [Fonctionnaires d'État (royaux et impériaux) dans les annuaires hongrois du XVII^e siècle], Budapest, 2002.

⁸² Anton Špiesz dans *Bratislava v 18. storočí* [Bratislava au 18^e siècle], page 125.

⁸³ Voir à ce *Die Matrikel der Deutschen Nation in Siena: (1573 - 1738)*, tome 1, Fritz Weigle, 1962. C'est à Sienne, par exemple, que Galileo Galilei a travaillé en 1633 à son livre publié plus tard sous le titre *Systema cosmicum*.

⁸⁴ *Revue d'histoire ecclésiastique suisse*, Vol. 63 (1969), page 123.

⁸⁵ Elle est née en 1655 et est décédée à Vienne en 1720.

⁸⁶ Pour l'échange de lettres entre Orban et Leibniz, voir les lettres latines scannées sur < <https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/DE-611-HS-860751/DE-611-HS-860751.pdf>>

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

mentionnent l'horloge astronomique de Leonard Reisch à Vienne. Des destinataires célèbres de ces lettres étaient le mathématicien allemand Christian Goldbach⁸⁷, l'astronome italien Francesco Bianchini à Rome et l'écrivain français Jean-Leonor le Gallois de Grimarest à Paris. Au printemps 1713, Leibniz avait au moins aussi l'intention d'écrire à l'abbé Jean-Paul Bignon à Paris au sujet de l'horloge astronomique de Vienne. On le sait par une note de la main de Leibniz dans la marge gauche d'une lettre que Johann Friedrich Hodann de Hanovre lui avait adressée le 13 avril 1713 : « écrire à H. Abbé Bignon à ce sujet, aussi à propos des *Machinae Astronomicae* »⁸⁸. L'abbé Bignon était membre honoraire de l'Académie des sciences depuis 1699 et publiait le *Journal des Savants* depuis 1701.

En 1716 encore, plus précisément le 8 juin de cette année⁸⁹, Orban écrivait dans une lettre à Leibniz, à propos de Léonard et de l'horloge astronomique de son ancien élève en mathématiques, ce qui suit : « Il y a une chose qui me fait mal. Il s'agit de l'horloge construite par mon élève, Monsieur Leonard Reisch, à Vienne. Je l'ai trouvée incompréhensible et l'ai donc longtemps négligée. Mais lorsque les éphémérides ont été écrites avec, elles se sont avérées utiles pour moi durant ces années, surtout pour déterminer les éclipses. C'est vraiment un ouvrage parfait, avec la critique des Parisiens et des Anglais à qui je les avais soumis pour examen »⁹⁰.

⁸⁷ Voir par exemple « La correspondance de Leibniz avec Goldbach », en *Studia Leibnitiana*, tome 20, h. 2 (1988), page 189.

⁸⁸ „Transkriptionen des Leibniz-Briefwechsels 1713 für die Leibniz-Akademie-Ausgabe (überprüft) Version 1“, page 177 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1942>).

⁸⁹ Leibniz est décédé le 14 novembre 1716 à Hanovre.

⁹⁰ Collections numériques de la bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, Signatur : LBr. 699, [163] – 81r. La transcription du texte et la traduction ont été effectuées ici par moi-même, l'auteur.

Le livret de Leonard Reisch sur son horloge dans des bibliothèques

Les histoires que j'ai recherchées sur des exemplaires du livret intitulé « *Horologium rotatile astronomicum [...]* » de Leonard Reisch dans des bibliothèques à travers les continents sont parfois si curieuses qu'elles méritent d'être racontées ici dans une section séparée. Il convient tout d'abord de noter que l'ouvrage imprimé a été et est toujours répertorié dans certains catalogues de bibliothèques sous le titre « *Synoptica horologii astronomici [...]* ». Il s'agit en fait du titre principal de la première page de texte de l'ouvrage. Cela indique que la page de titre avec le titre proprement dit et l'indication du lieu d'impression a souvent été perdu.

Belgique : Au 18^{ème} siècle, Leonard Reisch et son œuvre étaient encore souvent mentionnés. Mais après quelque temps déjà, on ne connaissait plus son prénom exact. Son nom devenait parfois Lorenz Reisch, on le confondait plus souvent avec Gregor Reisch ou on supposait même que son nom était Ignatz Reisch. C'est d'ailleurs une expérience tout à fait similaire que j'ai vécue en tant que Gregor Reisch, car on m'a souvent appelé et on m'appelle encore par erreur Georg (Reisch). En 1887, dans sa *Bibliographie générale de l'astronomie* (tome 1, page 1284), l'astronome et géographe belge Jean-Charles Houzeau ne connaissait même plus la date de publication du livre de Leonard Reisch lorsqu'il écrivait « REISCH, L. *Synoptica horologii astronomici explicatio seu expositio*. 4o, s. l., [1630 ?] ». Houzeau était l'ancien directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles et de la bibliothèque de cet institut lorsqu'il a publié son livre. En ce qui concerne la Belgique, le livret de Leonhard Reisch indiqué dans l'*Universiteitsbibliotheek Gent*⁹¹ n'est malheureusement que la version numérique de l'exemplaire physiquement disponible dans la « *Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek* » de Göttingen.

Russie : On peut associer au mathématicien Christian Goldbach un exemplaire du livret que l'astronome et géodésien allemand Friedrich Georg Wilhelm von Struve⁹² a noté en 1845 comme étant disponible dans la bibliothèque de Pulkowo près de Saint-Pétersbourg : « Leon. Reisch, *Synoptica horologii astronomici explicatio*. 1670 ? »⁹³. Christian Goldbach a en effet travaillé à partir de 1730 à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, dont il est devenu membre honoraire en 1742. La bibliothèque de Pulkowo pourrait donc bien avoir déjà reçu un exemplaire du livret de Leonard Reisch par l'intermédiaire de Goldbach. Mes recherches ont révélé que cet exemplaire devrait actuellement être conservé à la Bibliothèque nationale russe à Moscou sous le code « MK Лат. 4° », c'est-à-dire parmi les livres rédigés en latin.

Danemark : Un autre exemplaire du livret pourrait avoir été envoyé par Leibniz à son correspondant Sebastian Kortholt, professeur de rhétorique à Kiel, vers l'année 1713. La ville de Kiel a été gouvernée par le roi du Danemark à partir de 1778 et a fait partie de l'État danois pendant neuf ans à partir de 1806. Dans une liste de « *Missing Books in the Royal Library, Copenhagen* »⁹⁴ de 2005, on trouve un exemplaire du livret de Leonard Reisch avec l'indication de l'année « c. 1700 ». D'après les indications de cette liste, il a été vendu par un voleur et sa famille.

⁹¹ <https://lib.ugent.be/nl/catalog/ebk01:4330000001211188>.

⁹² Struve est né en 1793 à Altona/Hambourg et est mort en 1864 à Pulkowo, près de Saint-Pétersbourg.

⁹³ *Déscription de l'Observatoire Astronomique Central de Poulkova*, page 206, Poulkova 1845. Plus tard, également dans *Librorum in Bibliotheca speculæ Pulcovensis anno 1858 exeunte contentorum catalogus systematicus. Edendum curavit et præfatus est O. S.*, page 625, Poulkova 1860.

⁹⁴ Voir <<https://www.ft.dk/samling/20042/spoergsmaal/s1659/svar/180368/189083.pdf>>. Liste d'inventaire « KB shelfmark: 53,-105 4to ».

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Slovaquie et République tchèque : En 1886, le lycée catholique de la ville de Nagyszombat, aujourd'hui connue sous le nom de ville slovaque de Trnava, a enregistré un exemplaire du livret dans son stock⁹⁵. Et Trnava, en allemand Tyrnau, se trouve à 57 km à peine au nord-est du lieu d'action de Leonard Reisch, l'actuelle ville de Bratislava. Alors que Pressburg était le centre politique du royaume de Hongrie au 18^{ème} siècle, Tyrnau, avec son archevêque et son université⁹⁶, était le centre ecclésiastique et culturel du pays.

L'Observatoire national (Státní hvězdárna) de Tchécoslovaquie a répertorié le livret dans son catalogue de livres de l'année 1925. Prague était devenue la capitale de la République tchèque et de la Slovaquie en 1918. Il est donc possible qu'il s'agisse de l'exemplaire du livre qui se trouvait auparavant au lycée de Trnava.

Ce qui est certain, c'est qu'un exemplaire de la « *Synoptica Horologii [...]* » se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque morave (Moravian Library) de la ville tchèque de Brno.⁹⁷ Il provient à l'origine de la bibliothèque privée du moine dominicain Norbert Neisser, décédé en 1737. Le théologien Neisser, du couvent dominicain de Znaim, a laissé 110 volumes de sa bibliothèque, dont seulement 15 sont consacrés aux sciences naturelles, telles que la physique et l'astronomie. Parmi eux, un livre sur les cadrans solaires datant de 1660, écrit par un certain Christoff Zwicker.⁹⁸ Comme le prêtre Norbert Neisser⁹⁹ était un contemporain clérical¹⁰⁰ du chanoine Leonard Reisch et que Znaim n'est qu'à environ 150 kilomètres de Bratislava, il est possible que les deux hommes se soient connus personnellement.

Hongrie : Comme on pouvait s'y attendre, on trouve également un exemplaire du livret de Leonhard Reisch dans au moins une bibliothèque de la Hongrie actuelle. L'un d'eux figure dans le catalogue de la bibliothèque de l'université Eötvös Loránd¹⁰¹ de Budapest et est, selon les indications de cette dernière, en mauvais état¹⁰². Cette université est issue du collège jésuite fondé en 1635 à Tyrnau, en Slovaquie, d'où provient probablement cet exemplaire du livret.

Angleterre : L'exemplaire du livre intitulé *Synoptica horologii astronomici explicatis seu expositio*, conservé au History of Science Museum d'Oxford, provenait de la Lewis Evans Collection.¹⁰³ Lewis Evans (1853-1930) était un homme d'affaires¹⁰⁴ anglais et un collectionneur d'instruments scientifiques pendant cinquante ans. En 1924, il a fait don à l'université d'Oxford de sa collection de cadrans solaires, d'astrolabes, d'instruments mathématiques primitifs et de la bibliothèque de livres anciens qui s'y rapporte. Sa collection a ainsi constitué la base du

⁹⁵ *A nagyszombati érseki főgymnasium az 1886-87*, Janos Graeffel, pages 60-61, 1886.

⁹⁶ L'université de Tyrnau a existé de 1635 à 1777.

⁹⁷ <<https://vufind-devel.mzk.cz/Record/MZK03-001088404/Details#tabnav>>. Cela signifie que la page de titre proprement dite est manquante, ce qui explique pourquoi l'impression est jusqu'à présent datée de manière erronée « entre 1780 et 1800 » (septembre 2025).

⁹⁸ <<https://vufind-devel.mzk.cz/Record/MZK03-001088296/Details#tabnav>>. Christoph Zwicker l'avait déjà publié en 1643 à Dantzig et s'y désignait lui-même comme tailleur de pierre. Le livre fut réédité à Nuremberg en 1660 et 1675..

⁹⁹ « P. F. Norberti Neisser O. P. », c'est-à-dire *Ordo Praedicatorum*.

¹⁰⁰ Neisser était devenu *magister studii* des jésuites à Prague pendant l'année scolaire 1717/1718 (voir <<https://karolinum.cz/knihy/maroszoava-vera-mundi-lumina-16746>>).

¹⁰¹ <<https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000448240>>.

¹⁰² « Note générale : Ld : VD17. 3 : 312345F. Plaque de reliure détachée, reliure délabrée, doit être restaurée ! ».

¹⁰³ Voir <<https://www.mhs.ox.ac.uk/collections/library/catalogue-simple/titles/?id=1942356>>.

¹⁰⁴ Il travaillait comme commercial pour l'usine de papier de sa famille. Lewis Evans le frère cadet du plus célèbre archéologue Sir Arthur Evans (1851-1941), qui a mis au jour le site archéologique de Cnossos sur l'île de Crète.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

« History of Science Museum » d'Oxford (Wikipedia). Selon un tampon apposé dans le livre, le livret provenait à l'origine de l'importante bibliothèque du monastère de la chartreuse de Buxheim dans l'Allgäu.¹⁰⁵ Il a probablement été mis en vente à Munich en 1883 suite à des problèmes financiers du propriétaire de l'époque de la chartreuse de Buxheim¹⁰⁶, Friedrich Ludwig Waldbott von Bassenheim¹⁰⁷, et a ensuite été acheté par Lewis Evans pour sa bibliothèque.¹⁰⁸

Les États-Unis : Un certain exemplaire du livret de Leonard Reisch est arrivé étonnamment tôt en Amérique. Il se trouvait à la « Library of the College of New Jersey », à Princeton, au moins depuis 1884.¹⁰⁹ Cette année-là, il était en effet répertorié dans le catalogue thématique de cette bibliothèque sous la rubrique « Calendar » comme suit : « - Reisch (L.) Synoptica horologii astronomici explicatio. [Oberdorff ? 1750 ?]. 3S pp. s. 4°. 26.1651.17 »¹¹⁰. Cet exemplaire se trouve dans les répertoires de la Princeton University Library de 1920 et 1921.¹¹¹ On peut certes supposer que le livret n'a pu arriver au collège de Princeton qu'au XIXe siècle, par exemple par achat. D'autant plus que le livret n'est pas mentionné dans le catalogue des livres de la bibliothèque de 1760.¹¹² Mais plusieurs indices vont à l'encontre de cette hypothèse. On sait que le College of New Jersey, désormais connu sous le nom d'Université de Princeton, a fondé sa bibliothèque entre autres sur une importante donation de 474 livres en 1750¹¹³ par Jonathan Belcher, le gouverneur du New Jersey de l'époque.¹¹⁴ Il est intéressant de noter que l'année 1750 indiquée pour le livret dans le catalogue de la bibliothèque renvoie également à l'année de la donation par Belcher. En ce qui concerne les mathématiques, le fils de Jonathan Belcher, Jonathan Belcher Junior, avait d'ailleurs étudié les mathématiques à l'université de Cambridge, où il a obtenu sa deuxième maîtrise en 1733. De plus, Jonathan Belcher Senior s'était rendu plusieurs fois en Allemagne et y avait même rencontré Leibniz, ce qui est surprenant. Cela s'est produit au cours de son « grand tour » à travers l'Europe à partir de 1704 en tant que fils de commerçant. Les bons contacts avaient déjà été noués par le père de Jonathan Belcher, un commerçant influent de Boston. A Hanovre, Belcher fut reçu par la princesse électrice Sophia et rencontra également le futur roi de Grande-Bretagne Georg, alors duc de Brunswick-Lunebourg et patron de Leibniz. C'est lors d'une visite ultérieure à Berlin que

¹⁰⁵ Je remercie tout particulièrement Dr Sumner Braund, la « Curator of Founding Collections du History of Science Museum d'Oxford », pour ces informations. Voir aussi <<http://buxheimlibrary.org/>>.

¹⁰⁶ Le prieur de la chartreuse impériale de Buxheim en 1501 était d'ailleurs le célèbre encyclopédiste Gregor Reisch. D'ailleurs, Gregor Reisch est également devenu le confesseur de l'empereur Maximilien Ier vers 1510.

¹⁰⁷ En 1810, Buxheim avait été transféré à sa famille de comtes par Napoléon en tant que propriété foncière suite à la cession de territoire de la localité de Bassenheim en Rhénanie à titre de compensation.

¹⁰⁸ Cependant, il n'est pas répertorié dans le *Catalog der Bibliothek des ehem. Karthäuserklosters Buxheim* [Catalogue de la bibliothèque de l'ancienne chartreuse de Buxheim] de 1883.

¹⁰⁹ Le service compétent des « Special Collections » de la bibliothèque de l'université de Princeton, plus particulièrement Firestone Library, m'a informé début novembre 2024 que le volume ne contenait aucune indication sur l'endroit où il se trouvait avant d'arriver à Princeton.

¹¹⁰ *Subject-catalogue of the Library of the College of New Jersey, at Princeton*, page 104, New York 1884.

¹¹¹ Page 2705 (1920) et page 2525 (1921) dans *Princeton University Alphabetical Finding List*.

¹¹² *A catalogue of books in the library of the College of New Jersey, 1760*. En revanche, ce catalogue mentionnait plusieurs livres d'Isaac Newton et sur Isaac Newton, avec la note "This Defect is most sensibly felt in the Study of Mathematics, and the Newtonian Philosophy, in which the Students have but very imperfect Helps, either from Books or Instruments" (page iv).

¹¹³ Voir à ce sujet les pages 49-50 de *Catalogues of Books*, par Jonathan Edwards, 2008. D'autres auteurs mentionnent également 1755 ou 1757 comme l'année de donation.

¹¹⁴ Belcher a été gouverneur de cet État de Nouvelle-Angleterre de 1747 à 1757.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

se produisit la rencontre de Belcher avec Leibniz. Dans son journal du 11 septembre 1704, Belcher décrit sa visite à la grande bibliothèque du roi de Prusse, Frédéric Ier, comme suit : « [...] where we met with one Mr. Leibnitz, with whom we had an hour or two's conversation. He is mighty civil and obliging. He is president of the Academy of Sciences, which the King has lately Erected ». ¹¹⁵ Deux jours plus tard, Belcher déjeuna avec Leibniz et la reine de Prusse Sophia Charlotte. ¹¹⁶ Au cours de la guerre de succession d'Espagne, connue en Amérique du Nord sous le nom de « Queen Anne's War », Jonathan Belcher se rendit à nouveau à Londres en 1708. Là, il reçut en tant que commerçant une grosse commande de l'amirauté pour approvisionner les milices coloniales. Avant de retourner dans le Massachusetts, Belcher se rendit une nouvelle fois à Hanovre, où il fut, dit-on, bien accueilli à la cour. En 1714, Belcher se rendit à nouveau à Londres pour l'intronisation du roi George Ier, et engagea à cette occasion des mineurs allemands. ¹¹⁷ Leibniz lui-même se trouvait encore à Vienne en 1714 et on peut imaginer qu'à cette époque, il a également fait parvenir à son ami Belcher un exemplaire du petit livre de Leonard Reisch pour sa bibliothèque privée. Ou bien Belcher a reçu un tel exemplaire d'un correspondant de Leibniz à Londres, lors de son voyage de retour en Amérique. Il reste à noter qu'en raison d'un incendie dans le bâtiment de la bibliothèque du College of New Jersey en 1802, seuls quelques livres de la collection de Jonathan Belcher ont été conservés. Il est possible que celui que l'on suppose être celui de Leonard Reisch en fasse partie.

Un autre exemplaire textuel du livret de Leonard Reisch, sans page de titre, se trouve dans les « Rare and Manuscript Collections » de la bibliothèque de la Cornell University, fondée en 1865, à Ithaca, New York. Selon une note, il s'agit du no. 10 à l'intérieur d'un volume étiqueté « Astronomical pamphlets, 5. » et portant la cote Harris 8453 E5. ¹¹⁸ « Harris » fait référence à George William Harris, qui fut bibliothécaire de l'Université Cornell de 1883 à 1915, de sorte que la bibliothèque a reçu cet ouvrage à cette époque. « C'était aussi sa pratique de rassembler plusieurs petites brochures sur le même sujet en un seul volume, ce qui explique que cette publication figure dans la collection « Astronomical Pamphlets 5 » ». ¹¹⁹ La Cornell University doit certainement sa renommée scientifique actuelle dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique à l'astrophysicien juif Thomas Gold (1920-2004), originaire de Vienne, qui y a enseigné l'astronomie. Gold a ainsi également engagé les célèbres astronomes Carl Sagan et Frank Drake pour l'université. L'astrophysicien juif Edwin Ernest Salpeter (1924-2008), également né à Vienne, a passé ses dernières années comme professeur à la Cornell University. **Italie :** Au fil du temps, un exemplaire du livret de Leonard Reisch a pu servir de source d'inspiration à plus d'un astronome. L'astronome italo-autrichien Guido Horn d'Arturo a ainsi laissé une bibliothèque dans laquelle il est mentionné. ¹²⁰ Horn d'Arturo s'est occupé depuis

¹¹⁵ Page 139 dans *An American Body/Politic: A Deleuzian Approach*, par Bernd Herzogenrath, 2010.

¹¹⁶ Page 270 dans *An American Body/Politic: A Deleuzian Approach*, par Bernd Herzogenrath, 2010.

¹¹⁷ Le biographe de Jonathan Belcher, Michael Batinski, écrit que lors de sa première visite à Hanovre en 1704, Belcher a également visité des mines de Harzgebirge (*The Governors of New Jersey, 1664-1974 : Biographical Essays*, 1982).

¹¹⁸ <<http://catalog.library.cornell.edu/catalog/5448839>>.

¹¹⁹ J'ai reçu ces informations gracieusement par Eisha Neely, en tant que bibliothécaire des services de recherche de la Division des collections rares et manuscrites de l'Université Cornell. Elle a également noté : « Il a créé son propre système de classification, et le matériel qu'il a catalogué conserve les numéros d'appel qu'il a attribués - le numéro d'appel pour ce volume est donc « Harris 8453 E5 » ».

¹²⁰ « Misc.Leg.VIII.8. REISCH, Leonardus » sur <<http://www.bo.astro.it/~biblio/nuova-biblio/bib->

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

1903 des problèmes de détermination du temps à l'Observatoire astronomique et météorologique de Trieste. Il s'intéressait en outre à l'astronomie de position, construisait lui-même des télescopes et s'efforçait de populariser l'astronomie.

Mais il existe effectivement plusieurs exemplaires du livret de Leonhard Reisch dans les bibliothèques italiennes. Le catalogue central des bibliothèques italiennes¹²¹, géré par l'ICCU, « l'Institut central pour le catalogue collectif des bibliothèques italiennes »¹²², mentionne un exemplaire à Rome et à Florence et deux exemplaires à Bologne. L'exemplaire de la Biblioteca Nazionale Centrale Roma¹²³ appartenait à l'origine au cardinal Silvio Valenti Gonzaga (1690-1756). Les liens de sa famille Valenti avec la famille princière Gonzague de Mantoue, d'où elle tire son surnom, étaient fondés sur plusieurs générations. En 1710, Valenti Gonzaga avait obtenu un doctorat en droit à l'université de Ferrare et, après ses études, il avait surtout travaillé pour le compte du Pape. La famille Reisch entretenait également une relation particulière avec la famille Gonzaga. Eleonora Gonzaga avait épousé l'empereur Ferdinand II en 1622. Ce mariage n'a pas eu d'enfants, mais elle a fait éduquer les enfants du précédent mariage de l'empereur par l'ecclésiastique Georg Reisch¹²⁴, probablement né à Augsbourg en 1608. Georg Reisch devint conseiller spirituel et aumônier de la cour de l'impératrice. En remerciement de ses services, l'empereur Ferdinand III, donc son ancien élève, l'anoblit, lui et son frère, en 1640, de la « noblesse autrichienne héréditaire », de sorte que les descendants de son frère purent dès lors également s'appeler « von Reisch » (de Reisch).¹²⁵ En 1647, Georg Reisch occupa à Vienne le poste de chanoine du chapitre de la cathédrale de Vienne. En 1653, Georg Reisch fut même anobli à Ratisbonne et en 1655, Eleonora Gonzaga mourut. En 1672, Georg Reisch était chantre et doyen de la cathédrale de Vienne et, en 1673, pro-notarius apostolicus, ce qui faisait de lui un notaire pontifical. Il est mort en 1675 et a été enterré dans la cathédrale Stefansdom en Vienne¹²⁶. Dans l'ensemble, Valenti Gonzaga avait donc probablement acquis le petit livre de Leonhard Reisch parce qu'il soupçonnait un lien familial de l'auteur avec Georg Reisch et donc avec la maison Gonzaga et le Saint-Siège. Il est possible qu'il ait reçu le livret de la propriété précédente de l'astronome Francesco Bianchini († 1729 à Rome), à qui Leibniz avait écrit en 1713 sur l'horloge astronomique de Leonard Reisch.

Un exemplaire du livre à Bologne se trouve dans la « Biblioteca di Matematica, Fisica e Informatica », section physique.¹²⁷ Un autre exemplaire à Bologne se trouve dans la bibliothèque universitaire de la ville.¹²⁸ L'exemplaire de livret *Horologium rotatile astronomicum* [...]

antica/schedpro.html>

¹²¹ Numérique sur <<https://opac.sbn.it/>>.

¹²² Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane.

¹²³ <<http://bve.opac.almavivaItalia.it/opac2/BVE/CR/dettaglio/documento/UBOE049224>>.

¹²⁴ Georg Reisch avait fait des études et obtenu une maîtrise à Salzbourg en 1629.

¹²⁵ Ils se sont principalement installés en Souabe bavaroise et leur titre de noblesse autrichien a été transformé en titre royal bavarois. La famille noble « von Reisch » s'est éteinte vers le début du 20^{ème} siècle. Leur diplôme de noblesse bavaroise se trouve aujourd'hui dans les archives d'État bavaroises en Landshut. J'ai recherché toutes ces informations au cours de mes recherches sur la famille Reisch. D'ailleurs, j'habite moi-même à Landshut depuis 2001 (l'auteur).

¹²⁶ La description du lieu de sépulture est la suivante : « Derrière l'autel de Saint-Georges, qui est le premier à monter sous le chœur de musique, près du pilier, Georg Reisch, doyen de la cathédrale locale ».

¹²⁷ « Frontispice mutilé. Inventaire DN 1539, localisation MISC 008 /8, notes 1 v. ; 22 cm ; relié in misc. Notes et ornements ; ms. Index sur le 4^e c. du premier plat ; cachet à l'encre sur le premier plat. Ancienne collocation A-13 de ms. Indication sur l'étiquette au 4^{ème} ».

¹²⁸ Inventaire A 9492, collocation A.5. Tab.1.B.1. 244/8. Notes 1 v. Frontispice mutilé.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

à Florence se trouve opportunément dans la bibliothèque du « Museo Galileo » (UniFI). Leibniz s'était d'ailleurs rendu à Florence et à Bologne en 1689 et avait certainement noué ses premiers contacts avec des spécialistes dans ces villes. Leibniz correspondait avec Antonio Magliabechi (1633-1714)¹²⁹, un bibliothécaire bibliophile de Florence qui avait accumulé une collection de livres de 30 000 volumes. Sa « Magliabechiana » a été réunie en 1859 avec la Biblioteca Palatina di Firenze, c'est-à-dire la bibliothèque du grand-duc du duché de Toscane, Cosimo III de' Medici (1642-1723), pour former la Bibliothèque nationale d'Italie.¹³⁰ Et en ce qui concerne Bologne, le mathématicien suisse Bernoulli a par exemple correspondu entre 1706 et 1710 avec Giuseppe Verzaglia (1669-1728), un mathématicien de cette ville italienne.¹³¹

Suisse : La bibliothèque universitaire de Bâle dispose également d'un exemplaire du livret de Leonhard Reisch avec la mention « lieu de publication non déterminé » et l'année 1750, soit la même année que l'exemplaire de Princeton, USA, déjà mentionné. On peut tout d'abord dire que Leibniz correspondait avec le mathématicien suisse Johann Bernoulli (1667-1748), qui avait fait ses études à Bâle et était professeur de mathématiques à l'université de Bâle depuis 1705. Il est possible que Leibniz lui ait envoyé l'exemplaire du livre entre 1713 et 1716, ou du moins qu'il lui ait écrit des lettres pendant toutes ces années, comme on peut le voir sur celles qui ont été conservées jusqu'à aujourd'hui.¹³² Et deux ans après la mort de Bernoulli en 1748, donc en 1750, le petit livre est peut-être entré en possession de la bibliothèque universitaire de Bâle. Johann II Bernoulli, un fils de Bernoulli I, avait succédé à son père en tant que professeur de mathématiques à Bâle après la mort de ce dernier en 1748 et a peut-être fait don de quelques-uns des livres hérités de son père à la bibliothèque universitaire de Bâle. Le fait que le lieu de publication de cet exemplaire soit resté inconnu pourrait être dû, comme je l'ai déjà fait remarquer, à des pages manquantes. Un autre exemplaire, intitulé « Synoptica Horologii [...] » et daté de 1750, est conservé dans les archives de la bibliothèque abbatiale du monastère de St. Gallen.¹³³ Ici, la page de titre « Horologium rotatile [...] » est jointe sous forme de « dépliant ». Cet exemplaire a donc probablement été acquis vers 1750. À cette époque, plus précisément entre 1755 et 1768, l'ensemble du domaine de l'abbaye, y compris la bibliothèque, a également fait l'objet d'une rénovation architecturale dans le style baroque.

Autriche : Outre l'exemplaire déjà mentionné du livret de Leonard Reisch dans la collection spéciale « Hollstein/Herberstein Bibliothek » de l'université de Graz, la bibliothèque universitaire de Salzbourg en recense également un, avec une page de titre manquante.¹³⁴ L'indication de l'année 1720 environ renvoie le plus probablement à une période précédant de peu l'acquisition du livret. A cette époque, l'université de Salzbourg était encore dirigée de manière cléricale par des bénédictins, mais elle était très avancée dans le domaine des sciences naturelles. A partir de 1720, Corbinian Thomas¹³⁵ (1694-1767), très compétent en

¹²⁹ Par exemple, dans une lettre de Magliabecchi à Leibniz datée du 21 novembre 1707, qui existe encore.

¹³⁰ Ces informations sont disponibles sur Wikipedia.

¹³¹ <<https://www.e-manuscripta.ch>>.

¹³² Des copies numériques des lettres de Leibniz à Bernoulli sont disponibles ici :

<<https://www.e-manuscripta.ch>>.

¹³³ Stockage SGST 16041.6, Code-barres : GMN88747. Voir <https://sgbn-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/10gkoqb/41STGKBG_ALEPH000530083>.

¹³⁴ <https://permalink.obvsg.at/AC05346449>.

¹³⁵ Il était originaire de la petite ville souabe d'Elchingen, près de Neu-Ulm, dans l'actuelle Bavière.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

mathématiques et en astronomie, enseigna à l'université, où il enseigna les mathématiques de 1721 à 1731. En 1730, Corbinian Thomas présenta dans son ouvrage *Firmamentum Firmianum*¹³⁶, sur 86 planches de cuivre, un atlas du ciel basé sur les connaissances astronomiques les plus récentes. De 1733 à 1741, il occupa la fonction de bibliothécaire et il est possible que le petit livre de Leonhard Reisch soit entré dans leur collection à cette époque. En outre, à partir de 1731, le bénédictin Andreas Gschwandtner (1696-1762), ordonné en 1720, enseigna les mathématiques à l'université de Salzbourg et se consacra également à l'astronomie.¹³⁷ C'est précisément l'année de la mort de Gschwandtner, en 1762, qu'un exemplaire du livre de Leonard Reisch fut mis en vente à Vienne. La librairie « Zum Goldenen Vließ » située près du pont Hohe Brücke, dans le 1er arrondissement de Vienne, le proposait dans son catalogue¹³⁸ sous un titre mal orthographié : « Reisch Leonh. Horologium portatile astronomicum. 4. Campid. 7. kr. ¹³⁹ ». Un « Horologium portatile » était une montre de poche portable couramment utilisée à l'époque. En 1760, le moine augustin, mathématicien, horloger et mécanicien Frater David a Sancto Cajetano s'était installé dans le 1er arrondissement de Vienne. C'est là que Cajetano commença en 1762 à travailler sur une horloge astronomique artistique, qu'il acheva en 1769. Il est donc concevable que l'exemplaire du livre de Leonard Reisch mentionné ci-dessus ait été en possession de Cajetano à cette époque.

Allemagne : Un exemplaire du livret de Leonard Reisch pourrait être parvenu à la bibliothèque universitaire de Heidelberg grâce à la collaboration de Ferdinand Orban. Orban vivait et travaillait à Düsseldorf, mais Heidelberg appartenait depuis 1685 au duché catholique de Pfalz-Neuburg, dont le comte palatin Orban était le confesseur. Le département d'astronomie de la bibliothèque de la cathédrale de Hildesheim possède un exemplaire de ce livre dans un recueil¹⁴⁰, dont la page de titre est manquante. Son ancien propriétaire est un certain Johannes Christopheros Groene, soit Johann Christoph Gröne en allemand. En 1708, celui-ci était prêtre catholique à Brockhausen, dans la principauté abbatiale de Corvey. Hildesheim appartenait jusqu'en 1930 au diocèse de Cologne, où le père jésuite Barthélemy Des Bosses devint professeur de lycée à partir de 1709, après avoir enseigné au lycée jésuite de Hildesheim. Nous reviendrons plus tard sur lui dans le cadre de sa correspondance avec Leibniz. Leibniz correspondait également avec le chanoine de Hildesheim, Johann Sigismund von Reuschenberg († 1703), connu pour être un fervent collectionneur de livres.¹⁴¹ Leibniz entretenait donc des relations scientifiques avérées avec des dignitaires ecclésiastiques de Hildesheim. On peut donc supposer à juste titre que l'exemplaire du livre conservé à la

¹³⁶ *Firmamentum Firmianum*, Francfort et Leipzig, 1730.

¹³⁷ Une de ses œuvres (anonyme) était *Erotemata physico-astronomica de Cometis, anno 1744, quo Cometa ex Andromeda egregiens terricolas terruit, curiosa lectori proposita a quadam pastore astrorum culturo*.

¹³⁸ Num. XVII. *Catalogus Librorum precio facili adscripto promercialium. Buchhandlung zum goldenen Vließ, auf der Hohen=Brucken. Wien 1762*, page 914.

¹³⁹ 7 Kreuzer correspondaient à l'époque, en termes de pouvoir d'achat, à environ 3 pains, soit environ 12 Euros selon la valeur actuelle. Ce qui correspond aujourd'hui (2025) au prix tout à fait habituel d'un petit livre d'environ 38 pages.

¹⁴⁰ Signatur : 4 Nn 0039 [07 an. Disponible sur <<https://lbsvz2.gbv.de/>> en recherchant « Horologium Astronomicum ».

¹⁴¹ Leibniz avait en fait été chargé par les ducs de Brunswick-Lunebourg d'effectuer des recherches historiques sur l'histoire de la maison noble des Welf et recherchait donc également des documents sur l'histoire de Hildesheim.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

bibliothèque de la cathédrale de Hildesheim était à l'origine un cadeau du savant Leibniz à une personne de Hildesheim. L'exemplaire du livret qui se trouve dans la bibliothèque de l'université catholique d'Eichstätt-Ingolstadt¹⁴² y est probablement arrivé assez tôt et en relation avec les jésuites. Le prédécesseur de cette université était en effet un collègue jésuite de 1614 à 1773. Un exemplaire du livret conservé à la Staatsbibliothek de Berlin est peut-être arrivé dans la métropole prussienne peu après l'année de fondation de l'ancien observatoire de Berlin-Dorotheenstadt, en 1711. Cependant, cet exemplaire est mentionné dans le catalogue de la Bibliothèque nationale comme « perte de guerre ».¹⁴³ Avec l'indication supplémentaire que la page de titre manquante a été complétée conformément à un exemplaire de la bibliothèque universitaire de Breslau. Selon son système de bibliothèque locale, la Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt à Halle possède également un exemplaire de ce petit livre dans son fonds.¹⁴⁴ On peut dire à ce propos que Leibniz a entretenu une correspondance avec le mathématicien Christian von Wolff à Halle, alors appartenait au Brandebourg, comme le prouvent des lettres datant de 1704 à 1716.¹⁴⁵ On peut imaginer que Leibniz a envoyé à Wolf un exemplaire du livret dans le cadre d'une domaine d'intérêt, les éphémérides. En ce qui concerne la ville de Dresde, résidence saxonne, un exemplaire du livret de Leonard Reisch y est arrivé étonnamment tôt. En effet, lors d'une vente aux enchères en 1722, l'un d'entre eux a été mis en vente dans la maison du régiment via un catalogue de vente.¹⁴⁶ En relation avec cela, entre 1720 et 1728, tous les objets de sciences naturelles de la Kunstkammer de Dresde, ainsi qu'une partie de la bibliothèque, ont été transportés dans la maison du régiment sur le Neumarkt. Le trésor public saxon, trop sollicité par une guerre, avait un besoin urgent d'argent liquide via des ventes de « capital mort ».

Dans le catalogue de la bibliothèque privée du juriste d'Ulm Raymund Krafft von Dellmensingen (1663 - 1729), on trouve déjà un exemplaire pour l'année 1739.¹⁴⁷ Raymund Krafft était maire de la ville impériale d'Ulm en 1716.¹⁴⁸ Krafft était connu comme un « connaisseur, collectionneur et admirateur de choses savantes ».¹⁴⁹ En ce qui concerne sa relation personnelle avec des livres de mathématiques, un de ses anciens parents, le maître arithmétique d'Ulm Johann Kraft (+ 1629), avait écrit deux manuels de mathématiques pratiques. Johannes Krafft a également été le professeur du renommé mathématicien et ingénieur Johannes Faulhaber. Et Faulhaber (1580-1635) était un ami du mathématicien et astronome encore plus célèbre Johannes Kepler. La famille Krafft von Dellmensingen avait également une relation avec la bibliothèque du monastère de Buxheim déjà mentionnée. Hieronymus Krafft von Dellmensingen a été prieur de la chartreuse impériale de 1743 à 1760

¹⁴² Un fonds de présence dans le magasin « Hofgarten » de la bibliothèque d'Eichstätt.

¹⁴³ Signatur: OI 5535.

¹⁴⁴ On peut le trouver sur <https://opac.lbs-halle.gbv.de> et sous la cote AB 27923 comme fonds de magasin.

¹⁴⁵ Publié sous forme de livre en 1860 à Halle sous le titre *Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolf; aus den handschriften der Koeniglichen bibliothek zu Hannover herausgegeben*.

¹⁴⁶ *Catalogus variorum melioris notae Librorum Latinorum, Gallicorum [...] Hi omnes at que singuli publica auctione Dresdae in aedibus vulgo Regimens-Hauß dictis [...]*, page 102, Dresden 1722.

¹⁴⁷ *Catalogus bibliothecae a viro perillustr. ac generosissimo p. b. m. Dn. Dn. Raymundo Krafft de Dellmensingen [...]*, par Franz Dominicus Häberlin, 1739.

¹⁴⁸ *Die europäische Fama, welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt* [La Fama européenne, qui découvre l'état actuel des cours les plus prestigieuses], Tome 16, 1716.

¹⁴⁹ Page CXXXVIII dans *Herrn Zacharias Conrad von Uffenbach Merckwürdige Reise durch Niedersachsen Holland und Engelland* de 1753.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

et son représentant pour les questions juridiques. Il pourrait également avoir apporté à Buxheim l'exemplaire du livre ayant appartenu à Raymund Krafft von Dellmensingen. L'exemplaire qui se trouve aujourd'hui au « History of Science Museum » d'Oxford.

Un exemplaire de livre dans le catalogue de la bibliothèque universitaire d'Augsbourg dispose encore de sa page de titre et donc de l'indication de l'année « ca. 1700 ».¹⁵⁰ Le catalogue indique « Oettingen-Wallerstein » comme emplacement du livret. On peut dire à ce sujet que la « Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek » est une bibliothèque appartenant à la noblesse. Oettingen-Wallerstein est une lignée de la maison noble souabe-franconienne d'Oettingen. Leur bibliothèque se concentre sur les imprimés du début de l'époque moderne, avec un accent quantitatif sur le XVIIIe siècle. La famille Oettingen-Wallerstein possédait également au château de Harburg un globe céleste de Jacobus Rabus (1522-1581), qui utilisait les cartes célestes d'Albrecht Dürer.¹⁵¹ Il est possible que Leonard Reisch ait connu personnellement Franz Ignaz Joseph, comte d'Oettingen-Wallerstein, lors de ses études à Dillingen. Celui-ci avait commencé des études à l'université de Dillingen en 1683 et devint après chanoine de la cathédrale de Salzbourg de 1688 à 1711.¹⁵² Franz Ignaz était un fils de Wolfgang, comte d'Öttingen-Wallerstein, dont le nom figure également dans la correspondance de Leibniz.¹⁵³ Le comte Wolfgang fut à son tour président du Conseil de la Cour impériale à Vienne, où il mourut en 1708.

Le dernier exemplaire du livret de Leonard Reisch mentionné ici serait celui qui se trouve aujourd'hui à la Niedersächsische Landesbibliothek de Göttingen. Monsieur Malte-Ludolf Babin, du Leibniz-Archiv de la Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek à Hanovre, m'avait déjà fait part de son hypothèse selon laquelle cet exemplaire aurait pu arriver dans l'état allemand de Niedersachsen grâce à la collaboration de Leibniz.

¹⁵⁰ Signatur : 02/VIII.3.4.63.

¹⁵¹ "Der Himmelsglobus des Jakob Rabus (1546)/The Celestial Globe of Jacob Rabus (1546)", en: *Der Globusfreund* 51/52, Günther Oestmann, Berlin 2005.

¹⁵² <https://oberdeutsche-personendatenbank.digitale-sammlungen.de/Datenbank/Oettingen-Wallerstein,_Franz_Ignaz_Joseph_Graf_von>.

¹⁵³ <<https://leibniz.uni-goettingen.de/persons/view/16197>>.

Quelques détails intéressants du mouvement et des globes

Figure 11 : Détail du dessin du livre de Leonard Reisch montrant le globe céleste (modèle : copie du livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

En 1919, le globe céleste (figure 11) par Leonard Reisch a été décrit plus précisément :

« Armature : méridien, équateur, colures solsticielle et équinoxiale, disque des heures, ruban de mesure. Le réseau de degrés désigne la longitude et la latitude astronomiques et converge vers le pôle de l'écliptique. [...] avec désignations latines. Entre 40 et 50 ° largeur sud, à côté de « Phoenix », cartouche avec inscription : *Perpetuus Stellarum Fixarum Globus*, dont *Authore Leonardo Reisch Algojo. Anno 1701*. À ma connaissance, Leonard Reisch n'est pas connu comme fabricant de globes. *Algojo* ne peut être interprété que comme « Allgäuer », car pour Allgäu, on trouve des formes comme *Algea*, *Algoia*, *Algovia*. Entre « Auriga » et « Grosse Ourse », tente héraldique vide, manifestement destinée à une dédicace à une personne princière. On voit par là, comme par les cartouches vides sur a, que le travail est resté inachevé. La gravure des constellations, dont certaines sont d'une grande beauté, ne semble pas non plus avoir été entièrement achevée. Par le matériau (cuivre), le soin apporté à la gravure et l'intégralité de l'armature, ces globes comptent parmi les plus remarquables. Le fait que l'image de la carte soit en retard d'environ 100 ans sur la date du globe céleste, et que

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

celle-ci ne s'accorde pas non plus avec le style du support, est également très frappant [...] ». ¹⁵⁴

Leonard Reisch a lui-même écrit à propos de ce globe, en tant qu'élément de son œuvre complète, à la page 11, section 29 de son livret : « Le Globus Fixarum est une sphère munie d'étoiles fixes, dans laquelle les longitudes et les latitudes des étoiles et, en fait (ce que personne n'a peut-être encore montré), peuvent être observées pour toujours, à savoir lorsque les étoiles fixes avancent chaque année de 51 secondes du deuxième degré de longitude, complétant ainsi les 25 440 premières années du zodiaque entier ».

Figure 12 : Détail avec globe terrestre (modèle : copie du livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

Dans la description d'Eugen Oberhummer de 1922, on peut lire entre autres à propos du globe terrestre : « Armature : méridien, équateur, disque des heures, premier cercle vertical et cercle d'altitude à midi, ceux-ci pouvant être déplacés pour l'horizon de la latitude géographique ». ¹⁵⁵

Sur le dessin du globe terrestre de Leonard Reisch, on reconnaît la côte ouest de l'Australie (figure 12). Au 17^e siècle, plusieurs Hollandais avaient exploré cette côte inconnue en bateau. Il s'agissait de Dirk Hartog (1616), Frederick de Houtman (1619), Abel Tasman (1644) et enfin Willem de Vlamingh (1696). L'influence de la route maritime de Tasman semble être la plus évidente sur le globe terrestre de Leonard Reisch. Les découvertes de Tasman se sont concrétisées en 1648 à Amsterdam sous la forme de nouvelles cartes et d'un globe sur lequel étaient inscrites ses cartographies. Leonard Reisch écrivait lui-même à propos de cet élément de son œuvre, à la page 8, section 20 de son livret : « Le globe terrestre assigne les lieux les plus connus, dont nous pouvons facilement observer la longitude et la latitude, ainsi que la distance entre eux ».

¹⁵⁴ « Alte Globen in Wien », Eugen Oberhummer, dans: *Anzeiger der phil.-hist. Kl.*, 59, Wien 1922, pages 18-19.

¹⁵⁵ « Alte Globen in Wien », Eugen Oberhummer, dans: *Anzeiger der phil.-hist. Kl.*, 59, Wien 1922, page 18.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Figure 13 : Mouvement (modèle : copie de livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

Comme on peut le voir sur le détail du graphique de Leonard, le mouvement de l'horloge disposait de nombreux compteurs qui pouvaient représenter les séquences temporelles les plus diverses (figure 13). Les trois cadrans supérieurs sont appelés *horae aequationis*, *scrupula prima* et *scrupula secunda* dans leur description dans les sections 1 à 3 du livret de Leonard Reisch. Ces termes latins apparaissent également au début du livre intitulé « *Horologium Oscillatorium* » de l'astronome néerlandais Huygens, décédé en 1695, qui traite des horloges à pendule et qui a été imprimé à Paris en 1673. Leonard Reisch connaissait probablement ce livre depuis ses études. Mais les horloges à pendule étaient une nouvelle invention et Leonard

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

a dû considérer que les mécanismes de rotation conventionnels étaient plus réalisables et plus fiables pour sa propre horloge. Le cadran principal comporte plusieurs cercles de chiffres. De l'intérieur vers l'extérieur, ils portent les dénominations suivantes : « du sud » (a Merid), « sacré » (sacrae), « du réglage » (ab occasu), « dès le début » (ab ortu), « européen » (Europaeae). Les cercles sacrés et européens utilisent les chiffres latins, les autres les chiffres arabes. Le mouvement comprenait également un compteur pour un calendrier perpétuel allant de l'année 1700 à 2900 (figure 14). Un détail de son livre montre également le calendrier mensuel correspondant, sous forme de tableau, de janvier à décembre (figure 18).

Figure 14 : Détail du mouvement d'horloge de Leonard Reisch avec un calendrier pour la période allant de 1700 à 2900 (modèle : copie de livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

Figure 15 : Horloge planétaire pour le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus (Modèle : copie de livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

Les mouvements des différentes planètes, y compris le Soleil et la Lune, présentent une complexité particulièrement grande (figures 15-17)¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Agrandissements possibles via une copie numérique du centre de numérisation de Göttingen sous <https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN63559076X>

Figure 16 : Représentation des différents mouvements pour le Soleil, la Lune, Mars, Mercure (modèle : copie de livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

En ce qui concerne la position de la planète Jupiter dans la vision héliocentrique du monde, Leonard Reisch s'est exprimé en ces termes : « Il est difficile de trouver ces choses. Mais qui n'aurait pas le désir de faire examiner cela d'un seul coup d'œil à sa horloge ? ». Ce faisant, il évoquait surtout une autre fonction avantageuse de son horloge astronomique.¹⁵⁷ La présentation extérieure de ses mouvements planétaires correspondait aux astrolabes bien connus et pratiques. En ce qui concerne des astrolabes, Leonard Reisch se sera également considéré comme le successeur du célèbre Gregor Reisch. En effet, le livre *Margarita Philosophica Nova* de Gregor Reisch datant de 1512 contient également un traité intitulé « De compositione Astrolabii » avec des représentations graphiques d'astrolabes.¹⁵⁸ Et Leonard possédait probablement lui-même un exemplaire de ce livre très imprimé, dans lequel Gregor Reisch avait également écrit sur la science astronomique. Les astrolabes n'étaient pas seulement utilisés par des astro-

¹⁵⁷ *Horologium Rotabile Astronomicum*, page 28 (section 77).

¹⁵⁸ Un exemplaire numérisé du livre à Berlin est disponible ici : <<https://digital.staatsbibliothek-berlin.de>>.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Figure 17 : Représentation des différents mouvements pour Jupiter, Venus, Saturne (modèle : copie de livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

nomes, mais aussi comme instruments de navigation. En principe, la combinaison d'un astrolabe et d'un mouvement d'horloge est connue sous le nom d'horloge astrolabe, une horloge d'art astronomique très parlante. Pour les observateurs et lecteurs de l'époque, l'horloge astronomique de Leonard Reisch recelait certainement aussi le potentiel présumé de déterminer, à l'aide d'une position des planètes et des étoiles réglées sur elle, la position d'un navire sur le globe terrestre sur lequel l'horloge était embarquée.

Figure 18 : Calendrier mensuel de janvier à décembre (modèle : copie de livre de la Bayerische Staatsbibliothek München)

Le calendrier pour l'affichage des fêtes chrétiennes mobiles et fixes de Leonard Reisch (fig. 17) était basé sur ses études de différentes méthodes de calcul de son époque. Celles-ci avaient été propagées par différents auteurs. Nous connaissons plusieurs publications de l'époque de Matthias Wasmuth, qu'il mentionne dans son livret, datant des années 1670 et 1686 et consacrées à la chronologie astronomique. Leonard Reisch l'a mentionné en rapport avec la question scientifique de savoir combien de jours s'était écoulé depuis la création du monde. Une question dont les possibilités de réponse étaient alors fortement limitées par la théologie chrétienne. Leonard Reisch écrivait : « Si l'on demande donc le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, nous le donnerons ici sous le titre Jours depuis la création du monde ; cela servira à déduire la découverte des différentes [Fêtes selon les calendriers] égyptiennes, juliennes, grégoriennes, etc. Dans la même affaire (bien que ce soit très douteux), j'ai suivi l'ère dionysiaque¹⁵⁹ que m'a fournie Mathias Wasmuth dans son plus remarquable ouvrage astronomique ».¹⁶⁰

¹⁵⁹ « L'ère dionysiaque » a été déterminée selon la méthode dionysiaque-alexandrine. Il s'agit d'une méthode de calcul pour déterminer la date de Pâques. Celle-ci se réfère surtout à l'abbé romain Dionysius Exiguus, mort vers l'an 540.

¹⁶⁰ *Horologium Rotabile Astronomicum*, page 12 (section 33).

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

La présentation des jours fêtes religieuses sous forme de tableau avec les désignations latines, comme *Litterae Cyclus Dies*, les lettres alphabétiques et les astérisques sur le (dessin de) l'horloge astronomique de Leonard Reisch ressemble à la forme de présentation dans l'ouvrage ecclésiastique imprimé publié chaque année sous forme de bréviaire et intitulé « *Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii* ». A titre de comparaison, voir les tableaux « *Festorum Mobilium* » (figure 19) et « *Tabula Temporaria* » (figure 20) pour les années 1694 à 1734 et le mois de janvier (figure 21) dans l'édition de 1694. Leonard Reisch, en sa qualité de prêtre, disposait donc certainement d'une édition annuelle du bréviaire pour son travail et l'utilisait également.

Anni Domini.	A'cen- sio.	Pente- costes.	Corpus Christi.	In-li- ctio.	Dñica post Pen.	j. Dñica Advent.
1694	20. Maij	30. Maij	10. Junij	2	25	28. Nov.
1695	11. Maij	21. Maij	1. Junij	3	26	17. Nov.
1696	31. Maij	10. Junij	21. Junij	4	24	2. Dec.
1697	16. Maij	26. Maij	6. Junij	5	26	1. Dec.
1698	8. Maij	18. Maij	29. Maij	6	27	30. Nov.
1699	28. Maij	7. Junij	18. Junij	7	24	19. Nov.
1700	10. Maij	30. Maij	10. Junij	8	25	28. Nov.
1701	5. Maij	15. Maij	26. Maij	9	27	27. Nov.
1702	25. Maij	4. Junij	15. Junij	10	25	3. Dec.
1703	17. Maij	27. Maij	7. Junij	11	26	2. Dec.

Anni Domini.	Litterae Dñicales.	Aureus numerus.	Epa'ctæ.	Septua- gesima.	Dies Ci- nerum.	Pascha.
1694	c	4	iiiij	7. Feb.	24. Feb.	11. Apr.
1695	b	5	xxv	30. Jan.	16. Feb.	3. Apr.
1696	A g	6	xxvj	19. Feb.	7. Mar.	12. Apr.
1697	f	7	vij	3. Feb.	20. Feb.	7. Apr.
1698	e	8	xxvij	16. Jan.	12. Feb.	30. Martij
1699	d	9	xxix	15. Feb.	4. Mar.	19. Apr.
1700	c	10	ix	7. Feb.	24. Feb.	11. Apr.
1701	b	11	xx	23. Jan.	9. Feb.	27. Mar.
1702	A	12	j	12. Feb.	1. Mar.	16. Apr.
1703	g	13	xij	4. Feb.	21. Feb.	8. Apr.

Cyclus Litteræ Dies	Epact. Dom. mensis.	
* A Kal.	1	CIRCUMCISIO DOMINI. duplex.
xxix b	iiiiij	2 Octava S. Stephani. duplex. cum commem. Octavarum.
xxviii c	ijij	3 Octava S. Joannis Apost. duplex. cum commem. Octavæ SS. Innocentium.
xxvij d	viij	4 Octava SS. Innocentium. duplex.
xxvi e	Non.	5 Vigilia Epiphaniæ. semid. cum commem. S. Telephori Papæ & martyris.
25. xxv f	viiij	6 EPIPHANIA DOMINI duplex.
xxiiii g	vij	7 De Octava Epiphaniæ.
xxiii A	vj	8 De Octava.
xxii b	v	9 De Octava.

Figure 19 : Présentation du tableau des fêtes religieuses mobiles dans le « *Breviarium romanum* [...] » de 1694

Figure 20 : Présentation du tableau des fêtes religieuses « dépendant du temps » dans le « *Breviarium romanum* [...] » de 1694.

Figure 21 : Présentation du soi-disant « *Cyclus Litteræ Dies* » pour le mois de janvier dans le « *Breviarium romanum* [...] » de 1694

Avec l'horloge astronomique de Leonard Reisch présentée par son livret, on pouvait s'attendre, en tant que lecteur et observateur, à ce que de tels tableaux sur papier ne soient plus nécessaires à l'avenir. On pourrait lire sur l'horloge elle-même les dates des jours des fêtes souhaités.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Autres mentions de Leonard Reisch par des auteurs

Lettre du père jésuite Ferdinand Orban de Düsseldorf à Leibniz du 5 janvier 1710 :

En ce qui concerne l'horloge astronomique du Vénérable Monsieur Léonard Reisch, chanoine à Pressburg [Bratislava], elle serait sans utilité chez un peuple barbare [il s'agit apparemment des Slovaques], ce que je regrette, car les éphémérides rédigées sur cette seule base sont les meilleures qui soient, et continuées jusqu'à l'an 2000. Elles mériteraient bien d'être imprimées, mais il manque pour cela un mécène [qui prendrait en charge les frais d'impression, un mécène].

Extrait de : Die digitalen Sammlungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, ou Die Niedersächsische Landesbibliothek, Signatur : Lbr 699, [95] - 47r.

Note : Je remercie tout particulièrement M. Malte-Ludolf Babin du Leibniz-Archiv de la bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz à Hanovre pour la transcription et la traduction de ce passage de la lettre ainsi que pour les notes qui l'accompagnent.

Lettre du mathématicien, maître de calcul et fabricant de calendriers allemand Paul Halcke (1662-1731) de Buxtehude à Theobald Schöttel à Vienne, datée du 9 août 1710 :

Une mention de la lettre : « *Haleke Paul*. On trouve dans le volume B de la collection Wilczek une lettre datée du 9 août 1710, envoyée depuis Buxtehude à Schöttel sen., dans laquelle P. Augustin et un certain Canonicus Reisch à Pressburg sont mentionnés comme mathématiciens. Le contenu porte sur la résolution de problèmes algébriques. »

Extrait de : *Monatsblätter des Wissenschaftlichen Club in Wien*, page 42, 1888(4), Vienne.

Notes : La lettre originale de Halcke (né à Elmshorn) dans la collection dite du comte Wilczek a probablement été détruite lors de l'incendie du château de Kreuzenstein (près de Vienne) en 1915. Theobald Schottel Senior († 1720 à Vienne) était en réalité portier de la chambre de l'empereur, mais il était également membre de la société mathématique de Halcke et correspondait avec Leibniz.¹⁶¹

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Mathématicien allemand, de Hanovre en février 1711 :

Leonard Reisch devrait être encouragé à mettre son horloge astronomique à la disposition du public, afin que sa dignité soit mieux connue et qu'elle puisse ainsi être applaudie et susciter une grande faveur.

Extrait de : Collections numériques de la bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, ou « Die Niedersächsische Landesbibliothek », Signatur : LBr. 699, [105] - 52r.

Note : La transcription et la traduction de la partie de sa lettre écrite et reproduite en latin ont été effectuées par l'auteur. J'accepte volontiers les remarques concernant d'éventuelles erreurs.

Ordre de la régente et reine mère à Vienne à la chambre de la cour à Bratislava du 11 novembre 1711:

Eleonora Magdalena Theresia, régente et reine mère, ordonne en latin à la chambre de la cour de la ville de Pozsony que l'horloge de feu le chanoine Léonard Reisch soit remise de Presbourg

¹⁶¹ Ses lettres à Leibniz sont rédigées dans une écriture difficile à déchiffrer. Contrairement à celles du père Augustin Thomas, qui sont écrites dans une très belle écriture (note de l'auteur).

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

à son fils Karl : « [...] il nous a été rapporté par ailleurs que le vénérable chanoine de l'église de Posoni, le père Raiss, a légué à votre fils bien-aimé Karl une horloge mathématique, une œuvre artistiquement et mathématiquement accomplie. Afin qu'elle soit offerte à notre fils bien-aimé avec tous les instruments qui sont alignés sur la même horloge », ces instruments doivent être envoyés à Vienne sous la plus grande attention.¹⁶²

Note : Eleonora Magdalena Theresia était elle-même active dans le domaine littéraire, rédigeant des traductions et modifiant par exemple des textes de psaumes pour en faire des pièces de chant.

Ordre de la chambre impériale de Vienne à la chambre impériale de Bratislava du 7 décembre 1711:

« La chambre impériale de Vienne demande à la chambre impériale de Pozsony de faire estimer par des experts la valeur de l'horloge que feu le chanoine de Pozsony Léonard Reisch a léguée à l'empereur Charles et de la faire livrer à Vienne dans les meilleurs délais. N.B. Le nom est ici « Reisch », dans la lettre du 11 novembre « Raiss », sur l'enveloppe « Raisch »,¹⁶³ »

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Vienne à Christian Goldbach du 5 janvier 1713 :
Il n'est pas possible de ne faire que des billets pour trouver un logement. La machine de Vienne est une machine astronomique qu'un prêtre de l'Allgäu a composée de telle sorte qu'on peut écrire des éphémérides sans calcul et elle le fait jusqu'à l'an 2000.

Extrait de : « Transkriptionen des Leibniz-Briefwechsels 1713 für die Leibniz-Akademie-Ausgabe (überprüft) Version 1 », page 15 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1942>).

Note : Le mathématicien allemand Christian Goldbach a effectué un long voyage d'étude en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie et en France de 1710 à 1724. Il est possible que cette lettre soit parvenue à Goldbach à Bruxelles, aujourd'hui en Belgique.

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Vienne à l'astronome Francesco Bianchini à Rome du 17 janvier 1713 :

Je profite de cette occasion pour raconter le reste. Que j'ai vu ici, à la cour de l'empereur, la mémorable machine astronomique qui a rempli la mission de son auteur, décédé il n'y a pas si longtemps, sur toutes les éphémérides. En effet, il les décrivait par la simple observation de sa machine jusqu'à la 2000^e année de notre ère. Il promettait également des aides ou des compléments au calendrier grégorien, dont l'échantillonnage répété permettait de décider en premier lieu de l'endroit à partir duquel il était préférable de faire des recherches. Je veillerai à ce que des exemplaires du travail de l'auteur soient copiés et soumis à votre jugement.

Extrait de : « Transkriptionen des Leibniz-Briefwechsels 1713 für die Leibniz-Akademie-Ausgabe (überprüft) Version 1 », page 29 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1942>).

Note : Par exemplaires tirés du travail de Leonard Reisch, Leibniz entendait probablement des copies d'une table d'éphémérides rédigée par Leonard Reisch et inconnue à ce jour. Sachant que le chanoine a probablement déterminé toutes les entrées de table de ces éphémérides en effectuant des réglages sur sa horloge jusqu'en l'an 2000, à Bratislava.

¹⁶² Ars Hungarica 1979/2. Traduit du hongrois et du latin.

https://www.epa.hu/01600/01615/00034/pdf/EPA01615_ars_hungarica_1979_02.pdf

¹⁶³ Ars Hungarica 1979/2.

https://www.epa.hu/01600/01615/00034/pdf/EPA01615_ars_hungarica_1979_02.pdf

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Lettre du père jésuite Ferdinand Orban de Düsseldorf à Leibniz du 22 janvier 1713 :
« [...] d'où j'aspire avec véhémence à ce que la Vienne d'aujourd'hui demande cette merveilleuse horloge, construite en effet par un prêtre nommé Léonard Reisch, chanoine de Poson, autrefois mon élève en les maths, par la seule véritable machine astronomique et savante duquel il a rédigé des éphémérides pour les 200 ans à venir, et l'éclipse de soleil avec une telle précision que depuis 14 ans je n'ai rien vu de mieux, non, pas seulement moi, mais tous les Parisiens, Romains et Anglais à qui je les ai donnée à voir. »

Extrait de : Collections numériques de la bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, ou « Die Niedersächsische Landesbibliothek », Signatur : LBr. 699, [134] - 66v.

Note : La transcription et la traduction de la partie de sa lettre écrite en latin et reproduite ont été effectuées par moi-même, l'auteur. J'accepte volontiers les remarques concernant d'éventuelles erreurs.

Projet de lettre de Leibniz à Vienne en réponse à la lettre d'Orban du 22 janvier 1713 :

Au verso vierge (page 4) de la lettre que Ferdinand Orban lui a adressée, Leibniz a noté le projet d'une lettre à Orban, probablement conçue comme une réponse à la lettre d'Orban. Dans cette lettre, Leibniz rapportait avec enthousiasme de Vienne qu'il avait vu que l'empereur et les chercheurs de calendrier observateurs avaient une excellente opinion des éphémérides que l'étudiant d'Orban, Leonard Reich, avait créées avec sa machine astronomique, et il faisait remarquer à Orban « si seulement vous pouviez voir » (ceci, si j'ai transcrit et interprété le texte latin manuscrit de Leibniz de manière relativement correcte).

Interprétation de : Die digitalen Sammlungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Signatur : LBr. 699, [133] - 66r.

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Vienne à l'empereur Karl VI, janvier 1713 :
J'ai examiné la Machinam Astronomicam, et je trouve que l'auteur, qui a été un disciple du père Orbani, mon ami particulier, a fait preuve d'une grande diligence et a, je l'espère, fait quelque chose de bien. Pour s'en assurer, il faut faire quelques extraits de ses ephemeridibus, et les communiquer à ceux qui ont fait les leurs par calculette et par plume, pour voir s'ils s'accordent. Au reste, j'annoncerai en un autre temps comment faire quelque chose de beaucoup plus facile et pourtant de beaucoup plus parfait, non seulement pour faire les éphémérides d'après les tables, mais pour mieux conférer le compte avec le ciel. Sinon, parce que l'on annule une congrégation pour <[lettre]casser>.

Extrait de : « Transkriptionen des Leibniz-Briefwechsels 1713 für die Leibniz-Akademie-Ausgabe (überprüft) Version 1 », page 56 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1942>).

Note : Cette lettre de Leibniz a été rédigée en allemand. Leibniz essayait probablement d'atténuer la déception du jeune empereur face à l'horloge qui ne fonctionnait pas en lui faisant miroiter une meilleure invention de sa part.

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Vienne à Jean-Leonor le Gallois de Grimarest à Paris du 4 février 1713 :

Un Ecclesiastique de Suabe a fait une belle machine Astronomique par le moyen de la quelle il a fait des ephemerides jusqu'à l'an 2000, sans calculer, en ne faisant que les transcrire de la machine. Je conseilleray à ses amis d'en publier des echantillons, à fin que les savans en puissent mieux juger.

Extrait de : « Transkriptionen des Leibniz-Briefwechsels 1713 für die Leibniz-Akademie-

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Ausgabe (überprüft) Version 1 », page 60 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1942>).

Notes : Cette lettre de Leibniz a été écrite en français. Grimarest est mort peu de temps après cette lettre, le 23 août 1713.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Mathématicien allemand. Lettre n° 106 de Leibniz à Des Bosses le 4 mars 1713 :

J'écrirai au Révérend Père Orban, comme j'ai oublié le sort de la nouvelle machine astronomique de Reisch, conservée ici à la Cour impériale, mais on attend un fabricant d'automates de Pozsony, un collaborateur de l'usine, si je ne me trompe pas, qui, dès qu'il sera là, mettra la main sur la machine afin qu'elle puisse être déplacée, commandée et même essayée ; | moi et d'autres seront également présents au spectacle. Entre-temps, j'ai rappelé à ceux qui en sont responsables de ne pas mépriser cette chose très importante. Je demande à notre meilleur Orban d'en être informé à l'avance. L'arrivée du fabricant d'automates a été retardée en raison du risque de contagion qui a entraîné la fermeture des accès de Pozsony, mais ceux-ci seront bientôt ouverts une fois le danger écarté.

Extrait de: *Gottfried Wilhelm Leibniz: Der Briefwechsel mit Des Bosses*, Hamburg 2007, p. 294.

Note : En 1713, une épidémie de peste faisait rage. Leibniz rencontra l'empereur Charles VI à Vienne à la mi-janvier, lors d'une audience. En raison de la catastrophe de la peste, Leibniz ne put pas habiter à Vienne pendant une longue période. Au tournant de l'année 1713/14, Leibniz prit ses quartiers au Lugeck 7 à Vienne. Bartholomäus des Bosses était un jésuite de la province de Liège qui avait étudié entre autres les mathématiques à Cologne en 1686. En 1709, des Bosses avait été nommé au Gymnasium Tricoronatum de Cologne pour y enseigner lui-même les mathématiques.

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Vienne au professeur de rhétorique Sebastian Kortholt à Kiel du 15 mars 1713 :

Je vous remercie de m'avoir fait savoir ce qui se passe dans la littérature. Je n'ai rien à répondre ici, si ce n'est que j'ai vu ici la machine astronomique réglée de manière à représenter les mouvements des planètes, de sorte que l'auteur des éphémérides les a écrites depuis lors jusqu'à l'an 2000 sans aucun calcul : qu'elles soient suffisamment précises sera examiné dans l'affaire.

Extrait de: « Transkriptionen des Leibniz-Briefwechsels 1713 für die Leibniz-Akademie-Ausgabe (überprüft) Version 1 », page 128 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1942>).

Note : Il est intéressant de noter que Kortholt, tout comme le théologien luthérien Matthias Wasmuth, mentionné par Leonard Reisch dans son livret, a vécu et travaillé à Kiel.

Lettre de Leibniz de Vienne à Orban à Düsseldorf du 10 janvier 1714 :

Dans cette lettre, Leibniz écrivait à son correspondant Ferdinand Orban qu'il avait reçu l'information selon laquelle la machine astronomique de l'élève d'Orban avait été confiée aux soins du jésuite Cresan, qui avait été en Espagne avec l'empereur.¹⁶⁴ Dans ce contexte, Leibniz a également mentionné Lovina dans sa fonction d'évêque.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Après des succès militaires, Karl a pu s'installer brièvement à Madrid en tant que roi Carlos III lors de la guerre de succession d'Espagne en 1710. Il dut cependant se retirer rapidement à Barcelone et retourner à Vienne en 1711, où il devint alors l'empereur romain-germanique Karl VI.

¹⁶⁵ Ignatz de Lovina était en effet à cette date, et par nomination de Joseph Ier, évêque de l'évêché de Sibenik en Dalmatie depuis le 2 janvier 1711. Il est toutefois probable que Lovina n'ait pas résidé à Šibenik, une ville

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Interprétation de : Digitale Sammlungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Cote : LBr. 699, [147] - 73r.

Notes : Je ne dispose pas encore d'une bonne transcription et d'une bonne traduction de cette lettre. Par Cresan, on entend certainement le jésuite tchèque Jakub Kresa (* 1648 en Moravie; † 28. Juli 1715 à Brno), un mathématicien et astronome et confesseur de Charles VI en Espagne depuis 1704. Bien qu'il ait été nommé mathématicien à l'université de Prague en 1685, il est parti en 1686 enseigner pendant 15 ans au collège des jésuites à Madrid. Grâce à ses excellentes connaissances linguistiques, il a même traduit les œuvres d'Euclide en espagnol. En 1699, il devint membre correspondant de l'Académie des sciences à Paris. En 1714, il retourna dans sa Bohême natale où il mourut un an plus tard. On connaît une lettre du père Kresa à l'horloger de la cour impériale Dowe Williamson, datée du 9 janvier 1715, au sujet d'une horloge dite « d'équation ». ¹⁶⁶ Kresa fit don au Clementinum de Prague d'une importante somme d'argent dont les intérêts devaient servir à l'achat de littérature mathématique et astronomique. ¹⁶⁷

Lettre de Ferdinand Orban de Düsseldorf à Leibniz à Vienne du 23 janvier 1714 :

En ce qui concerne l'horloge astronomique de mon élève, le [?] Leonard Reisch de pieuse mémoire, je suis heureux qu'il soit amené de Poszony à Vienne et qu'elle fasse l'objet d'une grande attention de la part d'un expert en la matière.

Extrait de : Collections numériques de la Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, Cote : LBr. 699, [150] - 74v.

Note : Ma transcription et ma traduction de ce passage partent du principe que c'est l'automatier de Pressburg, mentionné par Leibniz dans sa lettre du 4 mars 1713, qui a été amené à Vienne, et non l'horloge, puisque celle-ci se trouvait déjà à Vienne l'année précédente, en 1713, et qu'on attendait alors l'expert en artisanat de Pozsony.

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Vienne à Ferdinand Orban à Düsseldorf du 21 avril 1714 :

*Je me prépare à commencer mon voyage au mois de mai, si Dieu le veut, mais ici je ne suis pas sans espoir de revenir, surtout si la décision de l'empereur [Karl VI] de fonder une société de savants est exécutée, et alors la *machinae Reisiliana* [« machine de Reisch »] sera dûment prise en considération.*

Extrait de : « Transkriptionen des Leibniz-Briefwechsels 1714 für die Leibniz-Akademie-Ausgabe (überprüft) Version 1 », page 176 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1943>).

Note : Leibniz a essayé de former un terme fixe pour l'horloge astronomique de Leonard Reisch, ici *machinae Reisiliana*, dans d'autres lettres comme *machina astronomica*.

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanovre à Christian Caspar Hoppenstedt à Helmstedt du 4 octobre 1714 :

Je suis enfin rentré chez moi et j'ai trouvé la lettre que vous m'avez adressée au sujet de votre machine planétaire [...] Mais à Vienne, j'ai trouvé une autre petite chambre somptueuse que l'auteur, aujourd'hui mort, utilisait pour faire les éphémérides sans calcul infinitésimal que j'y

située dans l'actuelle Croatie. Voir la *Revue d'histoire ecclésiastique suisse*, vol. 63 (1969), page 124.

¹⁶⁶ *Treatise on Clock and Watch making, Theoretical and Practical*, Thomas Reid, 1832, page 296.

¹⁶⁷ Siegmund Günther sur « Kresa, Jacob » dans *Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)*, volume 17, Leipzig 1883, p. 128.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

ai vues écrites mécaniquement jusqu'en 1800. Si je ne me trompe pas, ils ne devaient cependant pas dépasser un quart d'heure, sous peine de nécessiter une machine plus complète, voire plus précise.

Extrait de : « Transcriptions de la correspondance de Leibniz de 1714 pour l'édition de la Leibniz-Akademie (vérifiée) », pages 345-346 (<https://doi.org/10.26015/adwdocs-1943>).

Notes : Le destinataire, Christian Caspar Hoppenstedt d'Adenbüttel, s'est inscrit à l'université de Helmstedt en 1709 et a fait imprimer quatre écrits de sciences naturelles à Helmstedt en 1713, 1714 et 1717. Dans cette lettre, Leibniz a également écrit des passages de texte sur les machines astronomiques contemporaines du mathématicien et astronome allemand Lothar Zumbach von Koesfeld et de l'astronome danois Ole Christensen Rømer.

Projet de lettre de Leibniz de Hanovre au mathématicien français Joseph Saurin à Paris de février 1715 :

Pour revenir aux Sciences il ya à Vienne une Machine Astronomique curieuse, celui qui la faite est mort, mais ~~par son moyen~~ il a laissé des Ephemerides ~~calcules~~ copiés de la machine sans calcul, jusqu'à l'an 1800. Il est vray qu'il ne va qu'aux quarts d'heure il a choisi entre plusieurs tables. Je ne say s'il y a encor à Paris une Machine de M. Romer, telle qu'on l'avoit envoyée à la Chine [...]

Extrait de : Die digitalen Sammlungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, ou Die Niedersächsische Landesbibliothek, Signatur: LBr. 800, [2] – 1v.

Notes : Le projet de lettre et la version finale de la lettre qui suit ont été rédigés en français. Les lettres de Leibniz sont pleines de mots raturés et d'insertions de texte. Leibniz aurait certainement été heureux de disposer d'un logiciel de traitement de texte moderne d'aujourd'hui.

Lettre de Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanovre au mathématicien français Joseph Saurin à Paris du 7 février 1715 :

Je prends la liberté de Vous écrire, car Monsieur Hugony ~~que j'ay eu l'honneur connoistre à Berlin~~ a entrepris de me donner ~~celuy~~ l'honneur de votre connoissance, et m'a fait esperer que par vostre faveur [...] Pour revenir aux Sciences il ya à Vienne une Machine Astronomique curieuse, celui qui la faite est mort, mais il a laissé des Ephemerides copiés de la machine sans calcul, jusqu'à l'an 1800. Il est vray qu'il ne va qu'aux quarts d'heure ~~il a choisi entre plusieurs tables~~. Je ne say s'il y a encor à Paris une Machine Astronomique de M. Romer, telle qu'on l'avoit envoyée à la Chine, ~~et si elle~~ et je souhaiterais de savoir si elle pouvoir aussi tenir lieu d'Ephemerides.***

Extrait de : Die digitalen Sammlungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, ou Die Niedersächsische Landesbibliothek, *Signatur: LBr. 800, [3] – 2r. und **Signatur: LBr. 800, [4] – 2v.

Note: En 1690, Joseph Saurin, théologien protestant, s'était converti à l'Eglise catholique à Paris et avait reçu pour cela une pension de 1500 livres de Louis XIV, qu'il utilisa pour se consacrer aux mathématiques. En particulier au calcul infinitésimal, nouveau à l'époque, et en tant que rédacteur du *Journal des sçavans*, il y publia de nombreux travaux mathématiques. Joseph Saurin était en outre membre de l'Académie Royales des Sciences.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Lettre de Pierre de Varignon, jésuite et mathématicien, adressée de Paris à Leibniz le 20 juillet 1715 :

Voilà pour ce qui regarde la lettre que vous aviez ajoutée sans date pour moy à celle que vous m'adressiez pour M. l'Abbé de Saint Pierre. Quant à la seconde que je reçu le 5. de ce mois, la machine Astronomique du Prêtre du Suabe, que vous me dites être dans le cabinet de l'Empereur, me paroist [paraître] curieuse, et utile si les Ephemerides qu'il en a tirées, s'accordent avec les autres. Quoiqu'il en soit, c'est dommage que l'Auteur si habile dans la pratique de la mecanique soit mort : guidé par quelque habile Astronome, peut être auroit il pu rendre sa machine plus exacte. Dans les Mem. de 1709 que je vous ay envoyés par M. Lith de Francfort sur l'Oder, qui les a remis à M. Herman lequel vous les a fait tenir, vous trouverez des cartes de feu M. Cassini, lesquelles vous donneront ces Ephemerides plus exactement qu'une machine, suivant l'explication qu'il en donne dans ces Memoires.

Extrait de : *Leibnizens Gesammelte Werke aus den Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Hannover [...]. Dritte Folge Mathematik. Vierter Band, pages 200-201, 1859.*

Notes : Cette lettre a été rédigée en français. Varignon est né à Caen en 1654 et mort à Paris en 1722. Il est considéré comme un précurseur de la mécanique technique et a utilisé le calcul infinitésimal pour résoudre des problèmes physiques. Ainsi, en 1699, il avait écrit sur l'application du calcul différentiel à l'écoulement des liquides dans les horloges à eau. En 1702, il a appliqué le calcul infinitésimal aux horloges à ressort. En 1704, il devint professeur de mathématiques et, après 1712, directeur de l'Académie royale des sciences à Paris.

Lettre de Leibniz à Ferdinand Orban du 2 juillet 1716 :

Lorsque j'étais à Vienne, j'ai proposé que la machine astronomique de votre élève, Monsieur Leonard Reisch, soit considérée comme achevée. Et bien sûr, l'empereur a indemnisé cette horloge pour lui-même, en versant de l'argent aux héritiers, ce qui avait été omis sous Joseph. Mais maintenant, ce serait une bonne idée de publier les éphémérides créées à l'aide d'elle, en commençant par quelques exemples.

Extrait de : *Page 80 dans Bemerkungen über einige Gegenden des katholischen Deutschlands auf einer kleinen gelehrten Reise gemacht. Nebst sechs noch ungedruckten Leibnitzischen Briefen, de Georg Andreas Will, 1778.*

Probablement un correspondant de journal anonyme avec le pseudonyme Ariander en 1739 :

Rapports hambourgeois des choses savants sur l'année 1739, du 5 juin

Vienne le 20 mai. Il y a quelque temps, on a apporté à la bibliothèque impériale d'ici un précieux et curieux mouvement d'horlogerie, qui a été décrit autrefois dans un écrit qui porte le titre suivant : *Horologium rotalile astronomicum [...]* Inventé et réalisé par *Ignatius Reisch*, prêtre et de l'Allgäu [...] sans mention de l'année.

Extrait de : *Hamburgische Berichte von den neuesten gelehrten Sachen auf dem Jahr 1739. Aus einem täglichen beglaubten Briefwechsel mit Gelehrten in und außerhalb Teutschland [... en français Rapports hambourgeois des dernières choses savants sur l'année 1739. Extrait d'une correspondance quotidienne certifiée avec des savants en et hors d'Allemagne]*, page 369 [No. XLIII], Hamburg 1739.

Note : Le correspondant de journal Ariander craignait probablement des désagréments de la part de la censure aristocratique lorsque le livre dit de lui « C'est l'un de nos messieurs

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

correspondants étrangers, un homme de goût pur et de beaucoup d'érudition, qui a jugé bon de se cacher sous ce nom ».

Johann Friedrich Weidler (1691-1755). Mathématicien et juriste allemand en 1741 :

« Leonhard Reisch, un prêtre viennois, a enseigné à résoudre des centaines de problèmes astronomiques, tant sphériques que théoriques, à l'aide d'une machine. »

Extrait de : *Historia astronomiae sive De ortu et progressu astronomiae liber singularis*, Johann Friedrich Weidler, 1741.

Josef Khell von Khellburg (* 1714 à Linz ; † 1772 à Vienne). Jésuite autrichien et professeur d'histoire en 1755 :

« Ce serait faire injure à notre ville sainte que de ne pas mentionner les grands systèmes planétaires élaborés qu'elle abrite en son sein, au nombre de cinq [...] Le deuxième et le troisième se trouvaient depuis longtemps dans la bibliothèque de l'empereur : à savoir celui qui fut construit sous le règne le plus prospère de Léopold M. Aug. de Cl. Leonard Reisch, de nation un Souabe, chanoine de Presbourg, si bien formé à l'esprit de Keppler qu'il calcula avec son aide ses éphémérides pour 300 ans, qui jusqu'à présent concordent avec celles calculées par d'autres ; Presque tous les mouvements sont représentés dans ce registre. »

Extrait de : *Physica Ex Recentiorum Observationibus Accomodata Usibus Academicis* [Physique à partir d'observations récentes, adaptée à des fins académiques], volume 2, 1755.

Adam František Kollár, (1718-1783), historien slovaque et bibliothécaire de la cour en 1766 :

J'ajoute en passant que je crois que pour les machines astronomiques qui ornent maintenant la bibliothèque d'Auguste [l'empereur], quelques travaux ont été grossièrement exécutés ; trois d'entre eux sont les plus importants et ne sont pas indignes de la contemplation d'hôtes érudits. Les deux premiers représentent par leur mouvement l'aspect de l'univers vu par Copernic ; le troisième, appelé Horologium Astronomicum par son auteur LEONARDO REISCH, chanoine de Poson, datait les éphémérides de la mille sept cents et première année à la deuxième millième année. L'auteur a publié une description résumée de cette machine sous le titre suivant : Horloge astronomique composée de cent horloges différentes [...] Et elle indiquera pour les trois siècles suivants 748 éclipses de soleil et 464 éclipses de lune pour le monde entier [...].

Extrait de: *Petri Lambecii Hamburgensis commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi*, page 144, note A, Vienne 1766.

Notes : Ce texte fait partie d'une note de bas de page d'Adam Franz Kollár sur l'œuvre de l'historien et bibliothécaire Peter Lambeck (1628 à Hambourg, 1680 à Vienne). Adam Franz Kollár appartenait à la petite noblesse et devint néanmoins conseiller de la cour de la reine Maria Theresia à Vienne.

Anton Lorenz Palme, pasteur en Saxe et en tchèque, en 1767 :

« Le système planétaire, c'est-à-dire la machine qui a été faite à Vienne du temps de l'empereur Léopold par Leonard Reisch, alors chanoine de la cathédrale de Presbourg, d'après le principe de Copernic, vers l'année 1690, et qui est encore conservée dans la bibliothèque impériale de Vienne, peut encore confirmer ce fait [...] »

Extrait de: *Antonii Laurentii Palme der Gottesgelehrtheit Baccalaurei formati, und der*

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Weltweisheit Magistri [...], Antonius Laurentius Palme, Prague 1767, pages 87-88.

Note : Le titre traduit en français est « *Antonii Laurentii Palme, de la science de Dieu Baccalaurei formati, et de la sagesse du monde Magistri : Curé à Neschwitz et Tichlowitz au-dessus de la ville de Täschen sur l'Elbe, Réponse copernicienne sur une question posée par M. Georg Friedrich Joseph Wilczek Freyherr von guten Lande [...]* ».

Aurelius a Sancto Daniele, père augustin à Vienne, en 1770 :

« Dans le second genre, par contre, le révérend Léonard Reisch mérite, entre autres, des éloges éminents ; il est seulement à regretter que cet inventeur plein de sens n'ait pas eu entre les mains des ouvriers plus habiles, qui, conformément à ses nobles pensées, auraient pu aussi donner à l'ouvrage le prix d'un mouvement plus durable. Tout ce défaut est dû à l'imperfection dans laquelle l'art de l'horlogerie sommeillait encore à cette époque ; à notre époque, ses inventions auraient aussi reçu l'éclat de cette perfection. Son œuvre est justement conservée dans cette même bibliothèque royale et impériale. On peut le voir ici à la bibliothèque de la cour sous le nom de *Sistema Tychonicum*. »

Extrait de : *Gründliche Erklärung eines astronomisch- und systematischen Uhrwerks* [Explication détaillée d'un mouvement astronomique et systématique], 1770, pages 12-13.

Note : Le père Aurelius a San Daniele était originaire de Thuringe et construisit en 1770 une horloge astronomique dans le monastère de la cour de Vienne, qui devint la propriété de l'empereur. Il fabriqua donc sa propre machine astronomique l'année suivante, à partir de celle de son frère augustin Cajetano.

Georg Christoph Lichtenberg, physicien, mathématicien et naturaliste, en 1792 :

« D'autres machines et instruments astronomiques appartenant à ce sujet, par lesquels se sont particulièrement distingués : [...] ; Eimmart ; Gerhard Mur ; Christoph Tressler, (vers l'année 1683 ;) [...] ; Christian Hugen ; Johann Rowly ; Leonhardt Reisch ; Cornel. Drebell et Cardanus, on trouve chez Doppelmaier (in tract. de instr. astron. ca. 12 p. 10 seq. et Weidler l. c. p. 562 seq.) des informations plus détaillées, ainsi que chez Geißler [...]. »

Extrait de : *Geschichte der Astronomie. Von den ältesten bis auf gegenwärtige Zeiten, in zwey Bänden* [Histoire de l'astronomie. Depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, en deux volumes], tome 1, pages 533-534.

Johann Heinrich Moritz von Poppe, mathématicien et physicien, en 1797 :

On trouve plusieurs de ces horloges artificielles dans l'*Horologiographia* de Marperger [...] En outre, voir sur ce sujet : [...] *Horologium rotatile astronomicum a Leonard Reisch Presbyter et Algojus*.

Extrait de : *Versuch einer Geschichte der Entstehung und Fortschritte der theoretisch-praktischen Uhrmacherkunst* [Essai d'histoire de la naissance et des progrès de l'horlogerie théorique et pratique], pages 44-45, Göttingen 1797.

Notes : Von Poppe s'est intéressé de près à l'horlogerie dès son plus jeune âge. Il devint professeur de mathématiques et de physique en 1805 et professeur de technologie en 1818.

Heinrich Wilhelm Rotermund, pasteur de l'église cathédrale de Brême en 1819 :

Reisch (Ignatz) Presbyter et Algojus, était l'inventeur d'un mouvement d'horloge précieux et artificiel, qui est décrit dans un écrit, sans mention de l'année [...].

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Extrait de : *Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon [...]*, 1819.

Notes : Rotermund avait étudié l'histoire et était surtout connu pour sa collaboration au Encyclopédie des savants de 1819. En tant qu'Allemand du Nord, il tenait probablement la mauvaise information du prénom « Ignatz » de l'article de journal de Hambourg de 1739 déjà mentionné ici.

Carl Rimely, prêtre catholique, historien de l'Eglise et curé de la ville de Preßburg (Bratislava) en 1880 :

« 1707 Leonardus Reisch, 22 février. Mathématicien de renom, il légua à l'empereur une horloge qu'il avait lui-même construite et mourut en 1711 là où il fut enterré¹⁶⁸. »

Extrait de : *Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis Instar manuscripti*, section « Chanoines du 18ème siècle », page 275, Posonii (Bratislava) 1880.

Jozsef Szinnyei, bibliographe hongrois et né à Bratislava, en 1906 :

« Lénárd Reisch se désigne sur la page de titre de son ouvrage comme « Presbyter et Algojus » et à la fin de l'ouvrage comme « Denchlinganus et Primissarius in Oberdorff ». Le 22 février 1707, il fut nommé chanoine à Pozsony. Il mourut en 1711. Son œuvre : [...] »

Extrait de : *Magyar írók: élete és munkái* [« Écrivains hongrois : leur vie et leur œuvre »], volume 11, page 721, Budapest 1906.

Note : Szinnyei était secrétaire de l'Académie hongroise des sciences et, à une époque marquée par la magyarisation, il s'efforçait probablement de considérer comme écrivain hongrois tout auteur ayant jamais vécu en Hongrie.

Michael Loeske, expert allemand en horlogerie, le 17 mars 1923 :

« [...] parmi lesquels nous pouvons citer les praticiens et constructeurs Leonhard Reisch, fabricant d'une horloge astronomique « Systema Tyronicum » (vers 1630) [...], le père Thomas Hildeyard [...] Philipp Matthäus Hahn [...] et bien d'autres encore. »

Extrait de : « Philipp Matthäus Hahn. Une critique littéraire de M. Loeske », dans : *Deutsche Uhrmacher-Zeitung*, 1923(11), Berlin.

Note : Le père Hildeyard (1690-1746) était anglais, mais il a été formé à partir de 1707 au collège jésuite de Saint-Omer, dans le nord de la France. Après avoir prononcé ses vœux en 1725, il a notamment enseigné les mathématiques à Liège, puis est devenu mécanicien scientifique et a construit des horloges astronomiques.

Wilhelm Bonacker, cartographe et historien allemand spécialisé dans les cartes géographiques, en 1963 :

Reisch, Leonhard, début du XVIIIe siècle, Oberdorf, chanoine.

Extrait de : « Globenmacher aller Zeiten: Zweiter Nachtrag » (Les fabricants de globes

¹⁶⁸ Il est possible que Leonard Reisch ait littéralement emporté dans sa tombe le secret de la mise en marche de son horloge astronomique. Ma supposition personnelle (Gregor Reisch) est qu'il portait en permanence près de son corps un petit élément clé (métallique) (peut-être une croix en pendentif) qui permettait de mettre en marche l'horloge. Si Leonard a été enterré à la hâte pendant la guerre et la peste de ces années-là, il pourrait avoir été enterré avec cet « élément clé » de sa horloge. Les horlogers consultés par la suite auront eux-mêmes constaté qu'il pouvait manquer une pièce importante à l'horloge. Ils ont donc soupçonné à tort Richard de Messin d'avoir dérobé un tel « élément clé ».

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

terrestres à travers les âges : deuxième supplément), dans : *Der Globusfreund*, n° 12 (juin 1963), page 5.

Zoltán Fallenbüchl. Bibliothécaire et historien hongrois en 1970 :

« Parmi les conseillers de l'époque, on peut citer le Wallon Johann Richard Messin, originaire du Luxembourg. Messin a d'abord servi à la cour avant de devenir conseiller à la Chambre hongroise en décembre 1697. C'était un homme d'une grande érudition, qui composa une *Chronologia Universalis* pour le roi Joseph Ier et un jeu de société intitulé *Quatuor Monarchia* pour Charles III. À Pozsony se trouvait son grand ami Lénárd Reisch, un chanoine de Pozsony originaire de Souabe. Ce prêtre érudit fabriquait des horloges astronomiques, *horologium astronomicum*, qu'il légua au roi dans son testament. Son legs fut transporté à Vienne par Messin, qui s'y connaissait le mieux en la matière et à qui l'on reprocha plus tard d'avoir gardé pour lui certaines possessions, notamment un *horologium*. Messin a certes reçu une partie de la succession de Reisch, comme il l'a lui-même reconnu, mais il a affirmé que ce qu'il avait reçu était entré légitimement en sa possession, et l'enquête à son encontre a été close. Lorsqu'il mourut quelques années plus tard, en 1716, sa veuve, Johanna Margit Jaillot, reçut une rente de 200 forints par an. Parmi les conseillers de la Chambre se trouvait donc un homme passionné d'astronomie et de mathématiques qui, comme le montrent ses actions, avait le sens de l'excentricité. »

Extrait de : « A Magyar Kamara tisztviselői a XVIII. században » [Les fonctionnaires de la Chambre hongroise au 18ème siècle] dans *Levéltári közlemények*, volume 41, page 269, Budapest.

Note: La page 167 de son article « Vermessungsinstrumente und Vermessungswesen in Ungarn bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, » dans *Der Globusfreund*, n° 31/32 (JANVIER 1983 (pour 1983/84)) constitue une reprise presque littérale, en allemand, du texte de son article originale en hongrois.

Zoltán Ambrus-Fallenbüchl en 1973 :

« À la même époque, le célèbre scientifique Leonhard Reisch, qui fabriquait des horloges astronomiques, mais aussi probablement des globes, travaillait à Pozsony, la capitale du pays à l'époque. Comme il avait légué tous ses biens à l'empereur, ses instruments sont arrivés à Vienne.* »

* Orszagos Leveltar (Ungarisches Staatsarchiv), Archives de la Chambre de la Cour de Hongrie, *Protocollum Cameralis Consilii*, année 1712, p. 2 et 515.

Extrait de : » *Geschichte und Liste der Ungarischen Globen* », en: *Der Globusfreund*, Nr. 21/23 (1973), pages 243-254.

Adolf Layer. Historien allemand, professeur de lycée et chargé de cours à l'université, en 1975:

« 1701, par exemple, le prêtre de l'Allgäu Leonhard Reisch a décrit un « *Horologium Rotalile Astronomicum* », une horloge astronomique dotée d'une construction de roues unique en son temps, qui constituait manifestement une attraction de premier ordre. »

Extrait de: *Musikgeschichte der Fürstabtei Kempten*, page 40.

Henry C. King, astronome britannique, et John R. Millburn, ingénieur et expert en satellites, en 1978:

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

« Leonhard Reisch of Oberdorf, said to have shown the motions of the planets, been fitted with celestial and terrestrial globes, and formerly located in the Hofbibliothek, Vienna. See Zinner 1956: 490. »

Extrait de: *Geared to the Stars: The Evolution of Planetariums, Orreries, and Astronomical Clocks*, 1978.

Note : Ernst Zinner était un astronome et historien allemand de l'astronomie et a publié en 1956 son livre intitulé *Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.–18. Jahrhunderts* dans lequel il mentionne également Leonhard Reisch.

Ludwig Oechslin, concepteur horloger et directeur du Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds (Suisse) de 2001 à 2014 en 1982 :

« Le second écrit est de Leonardus Reisch sur un projet d'horloge intitulé : *Synoptica Horologii astronomici explicatio, seu expositio [...]* »

Die Angaben von Landolt – Börnstein (Anm 4) S. 72 werden in Jahre, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden umgerechnet gegeben.

Jahre	Landolt – Börnstein	Vallisneri Antonio	Leonardus Reisch	F. David a S. Cajetano	Farnesianische Uhr
Platonisches	25725 J	25412 J	25440 J		
Gregorianisches	365d 5h 49min 12s				
Julianisches	365d 6h				
Siderisches	365d 6h 9min 9.45s		365d 6h 11min 27s		
Tropisches	365d 5h 48min 45.975s	365d 5h 48min 40s	365d 5h 48min 49s	365d 5h 48min 48s	365d 5h 43min 47.752s
Anomalistisches	365d 6h 13min 53.011s				
Umlaufzeit des Perihels	20934 J	23256 J			
<i>Monate</i>					
Siderischer	27d 7h 43min 11.5104s				
Tropischer	27d 7h 43min 4.658s	27d 7h 43min 7s		27d 7h 43min 5s	27d 7h 42min 49.331s
Anomalistischer	27d 13h 18min 33.16s	27d 13h 18min 34s	27d 13h 18min 34s		27d 13h 21min 8.5s
Drakonitischer	27d 5h 5min 35.808s				27d 5h 5min 19.39805s
Synodischer	29d 12h 44min 2.82s	29d 12h 44min 3s	29d 12h 44min	29d 12h 44min 3s	29d 12h 43min 46.85s
Umlaufzeit des Apogaeums	8 J 310d 10h 56min 27.073s		8 J 311d 5h 29min 17s	8 J 309d 15h 25min 55s	8 J 310d 3h 28min 45.85728s
Eine Knotendrehung	18 J 223d 15h 22min 12.6682s	18 J 223d 6h 12min	18 J 228d 2h 44min 58s	18 J 224d 8h 4min 58s	18 J 223d 4h 53min 8.085s

Fehlanzeige nach Vallisneri von 1 Tag des Julianischen Jahres in 127 1/17 Jahren
Für die folgenden Berechnungen verweise ich auf die in Kapitel « Der zentrale Mechanismus » gelegten mathematischen Grundlagen, (S. 49ff.).

Figure 22 : Extrait de l'article de Ludwig Oechslin

« Si l'on prend en outre pour comparaison les descriptions de Leonardus Reisch (76) et de Cajetano (76) concernant leurs horloges astronomiques, on constate le même phénomène. Il n'est pas dit quels résultats les horloges produisent effectivement, mais quels devraient être

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

les résultats ; à savoir la reproduction la plus exacte possible du mouvement des astres représentés selon les données d'observation et de calcul des astronomes. Mais cela signifie aussi, du moins dans le cas de Reisch et Cajetano, que les chiffres mentionnés leur servaient de base de calcul et de point de départ pour leur travail. En ce qui concerne la description du Vallisneri, il faut faire attention à ne pas tirer une telle conclusion trop hâtivement, car ce n'est probablement pas Bernardo Pacini lui-même qui a effectué les calculs pour l'affichage et qui indique probablement des données qui lui sont généralement connues. Néanmoins, toutes ces dates mentionnées par Reisch, Vallisneri et Cajetano correspondent à celles que l'on peut calculer à partir des éphémérides et, dans cette mesure, à celles que l'on suppose aujourd'hui ».

Extrait de : *Die Farnesianische Uhr. Der astronomische Automat Bernardo Facinis und die Zeichnungen Nicolas Anitos in der Vatikanischen Bibliothek*, Vol. I, de Ludwig Oechslin, Pages 93 et 117, 1982.

Anton Špiesz, historien slovaque en 1987 :

« Le chanoine Leonard Reisch était originaire de Souabe et vivait à Bratislava au début du 18e siècle. Il était un astronome et un mathématicien si brillant qu'il construisit une étrange horloge astronomique qui suscita l'admiration du monde entier. Il la légua à l'empereur Joseph Ier, qui la plaça dans son cabinet d'astronomie. »

Extrait de : *Bratislava v 18. storočí* [Bratislava au 18e siècle], page 156.

Note : Leonard Reisch ne pouvait pas savoir que Joseph Ier mourrait la même année que lui lorsqu'il a rédigé son testament. Joseph Ier n'est devenu empereur qu'en 1705 et est décédé le 17 avril 1711 à Vienne. C'est donc son frère Charles, son successeur sur le trône impérial, qui reçut les objets de Leonard Reisch.

Götz Warnke. Historien allemand des techniques, en 1997 :

« Au sens large, cela comprend aussi les horloges astronomiques de P. M. Hahn, L. Reisch [...] N[Nom] Reisch. Leonhard/Ignatz G[Confession] [...] kath R[egion] Bayern [Ville] Oberdorf B[Profession] Canonicus, Denchlinganus, Primissarius [...] construisit en 1701 une horloge d'art pour indiquer l'heure et représenter les mouvements des planètes, du ciel et de la terre, ainsi qu'une sphère céleste. Il a rédigé l'ouvrage 'Horologium rotalile astronomicum [...]' sur l'horloge artificielle. »

Extrait de: *Die Theologen und die Technik: Geistliche als Techniker, Innovatoren und Multiplikatoren im deutschsprachigen Raum 1648-1848*, pages 303 et 455.

Nora Pärr. Historienne autrichienne en 2011 :

« Le chanoine Leonard Reisch, originaire de Souabe, possédait un atelier à Bratislava, dans lequel il construisait également des horloges astronomiques. Il avait fait don de ses instruments à l'empereur Joseph Ier par testament en 1711. Son collaborateur, le conseiller de la chambre impériale Johann Richard Messin de Luxembourg, a été accusé de s'être emparé d'une partie des instruments. En raison de la proximité de la ville de résidence, les instruments créés par Reisch s'y trouvaient également. Le registre de Lambeck mentionne un 'Horologium Astronomicum', une horloge d'art, ainsi qu'un globe céleste qui se trouvait dans le Schottenstift. Un manuscrit a été conservé sous la forme de 'Synoptica Horologii astronomici explicatio seu expositio'.¹⁶⁹ »

¹⁶⁹ <https://core.ac.uk/download/pdf/11595855.pdf>

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Extrait de : *Maximilian Hell und sein wissenschaftliches Umfeld im Wien des 18. Jahrhunderts*,
Nora Pär, Wien 2011

Horloges astronomiques comparables avec globe céleste et terrestre au 18e siècle

Les horloges astronomiques à double globe, comme celle de Leonard Reisch, ne semblent être devenues vraiment populaires que vers la fin du 18e siècle. Ce sont surtout les maîtres horlogers souabes qui fabriquaient de tels objets représentatifs avec des calendriers. L'horloge astronomique avec globe céleste, globe terrestre et calendrier de Philipp Matthäus Hahn, construite à Kornwestheim vers 1775, présente une structure comparable (figure 23).

Figure 23 : Horloge astronomique, probablement de Philipp Matthäus Hahn, Kornwestheim, vers 1775.

Hauteur : 220.00 cm, largeur : 101.00 cm, profondeur : 46.00 cm.

Origine/droit à l'image: Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen (CC BY-SA)

Ou encore l'horloge astronomique de sol avec globe céleste, globe terrestre et calendrier de Philipp Matthäus Hahn, construite à Echterdingen vers 1785 (figure 24). Ludwig Oechslin écrivait en 1996 : « Leopold suppose que ces publications ont eu un effet stimulant sur les constructeurs ultérieurs d'horloges astronomiques. Ainsi, Klein pourrait avoir été directement influencé par Hildyard et Reisch devrait être considéré comme un précurseur de Hahn ». ¹⁷⁰ Comme Leonard Reisch, Hahn avait été un pasteur doté de connaissances techniques. Toutefois, en tant qu'ingénieur, Hahn n'aurait jamais pu réaliser ses constructions d'horloges astronomiques de manière aussi ingénieuse sans l'aide d'un horloger expérimenté. Ce partenaire, comme probablement chez Leonard Reisch avant lui, était un artisan non-cléricaux dans l'art de la mécanique. Philipp Gottfried Schaudt, originaire d'une petite ville de Souabe, n'a pas seulement aidé Hahn, il a également construit de manière autonome des appareils mécaniques compliqués, comme une horloge astronomique vers 1790.

¹⁷⁰ Ludwig Oechslin (1996): *Astronomische Uhren und Welt-Modelle der Priestermechaniker im 18. Jahrhundert*, Band 1, page 238.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Figure 24: Horloge astronomique, Philipp Matthäus Hahn, Echterdingen, vers 1785. Origine/droit à l'image: Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen (CC BY-SA)

La succession de Leonard Reisch et la fondation des frères Reisch

Grâce à une note manuscrite, nous savons qu'un livre particulier a été en possession de Leonard Reisch (figure 25). Il s'agit du livre sous-titré en allemand « Neue und langgewünschte, leichte astronomische Tabelln [...] » de Maria Cunitz, datant de 1650. C'est vraiment un livre que l'on pourrait supposer trouver dans la bibliothèque de Leonard Reisch en raison de la thématique de son contenu. L'Allemande Maria Cunitz, également appelée Maria Kunitz et latinisée Maria Cunitia (1610-1664), était l'une des plus grandes astronomes des temps modernes. On ne peut pas mieux formuler l'importance de ce livre que Wikipedia : « Dans son œuvre principale *Urania Propitia*, elle a rendu les tables planétaires de Kepler utilisables par des utilisateurs ne connaissant ni le latin ni les logarithmes, devenant ainsi en 1650 la pionnière précoce d'une astronomie populaire ».¹⁷¹

Le titre latin du livre de Maria Cunitz est le suivant *Urania propitia sive Tabulae astronomicae mirè faciles, vim hypothesium physicarum à Kepplero proditarum complexae; facillimo calculandi compendio, sine ullâ logarithmorum mentione, phaenomenis satisfacièntes. Quarum usum pro tempore praesente, . . . duplici idiomate, Latino & vernaculo . . . communicat Maria Cunitia.*

Et le titre allemand traduit en français est le suivant *Ceci est : Tableaux astronomiques légers, nouveaux et souhaités depuis longtemps, par lesquels le mouvement de toutes les planètes est établi d'une manière particulièrement astucieuse, selon la longueur, la largeur et d'autres circonstances, à tous les points du temps passés, présents et futurs. Destiné aux amateurs d'art de la nation allemande.*

Figure 25 : Page de titre du livre de l'astronome Maria Cunitz. En dessous, l'agrandissement de la note manuscrite « Ex libris Leonardi Reisch Presbyter », à traduire par « De la bibliothèque du prêtre Leonhard Reisch ».

¹⁷¹ Ma traduction française du texte allemand sur https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Cunitz (13.08.2024).

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre Leonard Reisch de l'Allgäu

Cet exemplaire de son livre, qui appartenait autrefois à Leonard Reisch, avec la note manuscrite, se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque du Deutsches Museum à Munich. Leonard Reisch l'a certainement tenu entre ses mains d'innombrables fois de son vivant. Certes, après un examen visuel des pages du livre, j'ai pu constater que Leonard Reisch n'avait manifestement pas laissé de notes dans ce livre. D'ailleurs, je n'ai pas non plus laissé de notes dans des livres d'études plus chers, empruntés ou achetés par moi-même, pendant mes études. Cependant, les empreintes digitales d'une main sur les parties inférieures non imprimées des pages 217-218 de l'exemplaire de l'*Urania Propitia* pourraient avoir été laissées par Leonard Reisch lui-même (figure 26). Ces pages contiennent la « Luna Tabula 111. equationis Menstruae. Vera distantia Luna ab apoga », la « Table lunaire 111. L'équation de la Lune. La vraie distance de la lune par rapport au pôle ». A la page 17 de son propre livret, Leonard a donné à la section 44 le titre similaire « Distantia Lunæ à Nodo », « Distance de la lune au nœud ». Et la section 51 commence par les mots « Duplicata Solis distantia ab Apogæo Lunæ ». Ce qui est également une combinaison de texte et de symboles astronomiques sur le dessin de son mouvement lunaire (figure 16). On pourrait donc penser que Leonard Reisch voulait représenter des tableaux bidimensionnels sur des objets tridimensionnels dans la quatrième dimension, c'est-à-dire le temps.

Figure 26 : Empreintes de mains sur la partie inférieure non imprimée des pages 217 (à gauche) et 218 (à droite) de l'exemplaire du livre « *Urania Propitia* » ayant appartenu à Leonard Reisch.

Un autre ouvrage trouvé dans la succession de Leonhard était une édition imprimée du livre intitulé *Astronomia Britannica* de l'Anglais Vincent Wing (figure 27). Vincent Wing (1619-1668) était entre autres astrologue et astronome. De profession, il était cependant géomètre, mais dans son livre, il était généralement désigné comme mathématicien. Ce livre de Wing a été publié à titre posthume, c'est-à-dire après sa mort, en 1669 à Londres. À l'époque de Wing, l'*Astronomia Britannica* représente un système complet d'astronomie basé sur les principes coperniciens. Wing se réfère également à l'astronome danois Tycho Brahe. À des fins d'illustration, son livre est richement illustré, notamment de diagrammes. Vincent Wing a également publié pendant des décennies des éphémérides que l'astronome anglais John Flamsted († 1719 à Greenwich) considérait comme les plus précises de son époque. Vincent Wing et quelques-uns de ses descendants masculins, dont l'un portait le prénom de Tycho, étaient des experts en astronomie très respectés à leur époque. Le fils

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

de Vincent Wing, John Wing of Pickworth (1662-1726), a d'ailleurs publié lui-même en 1699 un ouvrage astronomique intitulé *Scientia stellarum*, qui, selon ses propres termes, « [...] contenant des tables nouvelles et précises des mouvements planétaires, grâce auxquelles les positions des planètes en longitudes et latitudes, les positions des étoiles fixes et les éclipses des corps célestes peuvent être obtenues plus facilement qu'avec toutes celles qui existaient jusqu'à présent. »

Figure 27 : Page de titre du livre de l'astronome Vincent Wing dont il est question ici. En dessous, agrandissement de la note manuscrite « Ex libris Leonardi Reisch », c'est-à-dire « De la bibliothèque de Leonhard Reisch » (Bibliothèque nationale autrichienne).

Comme nous le savons grâce à une page blanche imprimée en caractères d'imprimerie au début de l'exemplaire appartenant à Leonard Reisch, certainement à la demande de Johann Richard de Messin, cet exemplaire était destiné à être offert à l'empereur avant même la mort de Leonard (figure 28). Cependant, lors de cette dédicace, le scribe (rémunéré ?) a très probablement écrit par erreur « de Messing » au lieu de « de Messin » à l'encre de Chine sur la ligne de guidage de la page vierge du livre, car le mot allemand « Messing » lui était certainement beaucoup plus familier que la référence géographique française « de Messin ».

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Figure 28 : Dédicace de Johann Richard de Messin en lettres majuscules dans l'exemplaire du livre provenant de la bibliothèque de Leonard Reisch, *Astronomia Britannica* (Bibliothèque nationale d'Autriche)

Traduction du texte latin à gauche :
« Ce livre légué à l'empereur suprême par le très vénérable seigneur Leonardo Reisch, chanoine du vénérable chapitre de l'église de Poson, contient les bases de la construction de sa merveilleuse horloge artistique, séparée des autres livres, qui, grâce à de nombreuses recherches menées par moi-même, Ioanne Richardo de Messing, conseiller de la Chambre royale hongroise, ont été découvertes et devaient être transférées à la cour suprême. »¹⁷²

Sur plusieurs pages de l'exemplaire de l'*Astronomia Britannica* appartenant à Leonhard Reisch, le prêtre originaire de l'Allgäu a ajouté à la main ses propres tableaux indiquant les positions mesurées des constellations. C'est le cas notamment sur une page non inscrite avant la page de titre du livre de Wing (figure 29). On voit ici des colonnes d'addition (« Adde ») et de soustraction (« Subtr. ») pour les différentes constellations, représentées par les signes du zodiaque correspondants. On remarque qu'il a initialement commencé ses colonnes avec le signe astrologique du Bélier, c'est-à-dire le 21 mars. Cela correspond au début conventionnel des saisons dans l'hémisphère nord selon le calendrier astronomique, avec l'équinoxe de printemps vers le 20 mars. Cependant, il a barré ces en-têtes de colonnes d'origine et a noté un nouvel ordre au-dessus du tableau. Il a ainsi fait commencer les colonnes à la constellation de la Balance le 24 septembre, c'est-à-dire à l'équinoxe d'automne, vers le 22 septembre. Ces tables de constellations ont certainement servi à Leonard pour calibrer le mécanisme d'horlogerie de son globe céleste. À titre de comparaison, la bibliothèque du bien plus célèbre Sir Isaac Newton conserve un exemplaire d'un autre livre de Vincent Wing, *Harmonicon Caeleste*, que Newton a soigneusement annoté. Newton possédait également un exemplaire du livre *Astronomia Britannica* de Vincent Wing et y a laissé à la postérité, sur une feuille de papier volante, un croquis de sa théorie lunaire, entièrement représentée sous forme de tourbillons.¹⁷³

¹⁷² Ma traduction (Gregor Reisch) du texte latin. Celui-ci se trouve sur le scan n° 3 de l'exemplaire numérisé du livre de la Bibliothèque nationale autrichienne à Vienne, à l'adresse web <<https://permalink.obvsg.at/AC10444629>> (consulté le 13/08/2025).

¹⁷³ Voir page 17 dans D. T. Whiteside (2012): „The Prehistory of the 'Principia' from 1664 to 1686”, en: *Notes and Records of the Royal Society of London*, Vol. 45, No. 1 (Jan., 1991), pp. 11-61, The Royal Society, London.

*Physica Aequatio Dierum Naturalium, in qua
Apozeum C, 1091:69 comparat. Ego uncto subfingit
Tempori melio subfingit vel subfingit: cait, ul naturale padeat.*

in M, X, E, in X, V, S, II, 67, Q, M

| Subfingit |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 13.14 | 4.10 | 0.11 | 2.10 | 4.16 | 1.49 | 13.10 | 21.24 | 17.30 | 2.20 | 13.26 | 10.47 | |
| 1 | 12.56 | 3.54 | 0.12 | 2.27 | 4.12 | 2.9 | 13.32 | 21.10 | 17.10 | 1.44 | 13.50 | 10.45 | |
| 2 | 12.39 | 3.39 | 0.12 | 2.34 | 4.0 | 2.30 | 13.55 | 21.15 | 16.40 | 1.0 | 14.12 | 10.42 | |
| 3 | 12.23 | 3.23 | 0.13 | 2.43 | 4.3 | 2.50 | 14.16 | 21.20 | 16.26 | 0.33 | 14.33 | 10.30 | |
| 4 | 12.4 | 3.0 | 0.10 | 2.51 | 3.57 | 3.11 | 14.30 | 21.24 | 16.3 | 0.3 | 14.53 | 10.33 | |
| 5 | 11.44 | 2.53 | 0.9 | 2.50 | 3.51 | 3.31 | 14.59 | 21.20 | 15.30 | 0.30 | 15.13 | 10.20 | |
| 6 | 11.25 | 2.40 | 0.7 | 3.5 | 3.44 | 3.53 | 15.21 | 21.27 | 15.12 | 1.13 | 15.32 | 10.21 | |
| 7 | 11.6 | 2.26 | 0.5 | 3.13 | 3.37 | 4.15 | 15.40 | 21.27 | 14.46 | 1.51 | 15.51 | 10.14 | |
| 8 | 10.48 | 2.14 | 0.5 | 3.19 | 3.30 | 4.37 | 16.1 | 21.26 | 14.19 | 2.23 | 16.0 | 10.7 | |
| 9 | 10.27 | 2.1 | 0.1 | 3.26 | 3.21 | 4.50 | 16.20 | 21.24 | 13.52 | 2.90 | 16.23 | 17.59 | |
| 10 | 10.0 | 1.50 | 0.4 | 3.33 | 3.11 | 5.21 | 16.40 | 21.22 | 13.24 | 3.33 | 16.37 | 17.51 | |
| 11 | 9.40 | 1.30 | 0.7 | 3.39 | 3.0 | 5.43 | 16.59 | 21.19 | 12.56 | 4.7 | 16.55 | 17.42 | |
| 12 | 9.30 | 1.20 | 0.12 | 3.44 | 2.50 | 7.0 | 17.17 | 21.16 | 12.26 | 4.40 | 17.17 | 17.32 | |
| 13 | 9.10 | 1.19 | 0.17 | 3.50 | 2.39 | 7.30 | 17.36 | 21.11 | 11.57 | 5.14 | 17.20 | 17.23 | |
| 14 | 0.52 | 1.9 | 0.22 | 3.55 | 2.27 | 7.54 | 17.54 | 21.5 | 11.26 | 5.47 | 17.32 | 17.13 | |
| 15 | 0.33 | 0.59 | 0.27 | 4.0 | 2.15 | 7.10 | 18.10 | 21.0 | 10.55 | 6.20 | 17.44 | 17.1 | |
| 16 | 0.14 | 0.51 | 0.33 | 4.4 | 2.2 | 7.42 | 18.20 | 20.52 | 10.23 | 6.52 | 17.54 | 16.50 | |
| 17 | 7.55 | 0.44 | 0.40 | 4.0 | 1.49 | 0.6 | 18.44 | 20.40 | 9.51 | 7.24 | 18.0 | 16.37 | |
| 18 | 7.37 | 0.37 | 0.46 | 4.12 | 1.36 | 0.31 | 18.57 | 20.35 | 9.10 | 7.55 | 18.12 | 16.23 | |
| 19 | 7.17 | 0.30 | 0.52 | 4.15 | 1.21 | 0.55 | 19.11 | 20.24 | 8.46 | 8.26 | 18.20 | 16.10 | |
| 20 | 6.59 | 0.23 | 0.50 | 4.10 | 1.6 | 9.17 | 19.25 | 20.13 | 0.12 | 8.56 | 18.25 | 15.55 | |
| 21 | 6.41 | 0.17 | 1.6 | 4.21 | 0.51 | 9.43 | 19.37 | 20.1 | 7.30 | 9.26 | 18.30 | 15.40 | |
| 22 | 6.23 | 0.11 | 1.13 | 4.27 | 0.36 | 10.6 | 19.49 | 19.49 | 7.3 | 9.55 | 18.36 | 15.26 | |
| 23 | 6.5 | 0.6 | 1.20 | 4.24 | 0.29 | 10.30 | 20.1 | 19.34 | 6.30 | 10.24 | 18.40 | 15.10 | |
| 24 | 5.40 | 0.2 | 1.29 | 4.25 | 0.3 | 10.53 | 20.12 | 19.10 | 5.53 | 10.52 | 18.47 | 14.54 | |
| 25 | 5.31 | 0.2 | 1.30 | 4.25 | 0.14 | 11.16 | 20.22 | 19.0 | 5.10 | 11.10 | 18.46 | 14.30 | |
| 26 | 5.15 | 0.5 | 1.44 | 4.25 | 0.32 | 11.34 | 20.32 | 18.45 | 4.43 | 11.47 | 18.40 | 14.21 | |
| 27 | 4.58 | 0.0 | 1.53 | 4.24 | 0.51 | 12.2 | 20.41 | 18.20 | 4.7 | 12.13 | 18.49 | 14.4 | |
| 28 | 4.42 | 0.10 | 2.1 | 4.22 | 1.11 | 12.24 | 20.50 | 18.10 | 3.31 | 12.30 | 18.49 | 13.40 | |
| 29 | 4.26 | 0.11 | 2.9 | 4.19 | 1.29 | 12.47 | 20.55 | 17.50 | 2.56 | 13.13 | 18.40 | 13.31 | |
| 30 | 4.10 | 0.11 | 2.10 | 4.16 | 1.49 | 13.10 | 21.4 | 17.30 | 2.20 | 13.26 | 18.47 | 13.14 | |

Figure 29 : Tableau manuscrit de Leonard Reisch avant la page de titre proprement dite du livre de Vincent Wing

Dans l'exemple suivant, Leonard a manifestement collé sa propre page de tableau à la page 71 du livre contenant le tableau correspondant de Vincent Wing (figure 30). Le titre de Wing se traduit comme suit : « Le répertoire de l'équation quotidienne naturelle, composé des deux précédentes, utile à notre époque et exempt d'erreurs. » Les surlignages en couleur ici proviennent probablement de Leonhard Reisch lui-même. Il les a probablement réalisés avec un pinceau plus large et de la peinture à l'eau jaune sur les colonnes ou les éléments du tableau qui lui semblaient particulièrement pertinents. On dit en effet que la peinture à l'aquarelle a connu un essor particulier au XVIIe siècle, notamment en Angleterre. Et les différentes nuances de jaune faisaient partie des couleurs de base utilisées dans la peinture à l'aquarelle à cette époque.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Figure 30 (en haut à gauche et à droite) : à gauche, le tableau comparatif probablement établi par Leonard Reisch lui-même, et à droite, le « Répertoire de l'équation quotidienne naturelle » de Vincent Wing (Bibliothèque nationale autrichienne)

Les prochains et les entrées personnelles de Leonard Reisch dans son propre exemplaire de l'*Astronomia Britannica* sont particulièrement révélatrices des calculs d'astronomes antérieurs qu'il a utilisés pour sa propre horloge astronomique, encore à construire. Voici l'explication des prolongements de tables planétaires de Vincent Wing par Leonard Reisch (figures 31a-31g). La première colonne est intitulée « Longit. Terrae » par Wing, la deuxième colonne « Aphelium » et la troisième colonne « Rec. Aequinoct. ». Leonard Reisch donne un titre distinct à ses prolongements de tableaux correspondants. Celui-ci indique que les mesures suivantes ont été effectuées le premier jour de janvier 1701 selon le méridien, c'est-à-dire la longitude, d'Urania/Uran/Urbanurgiu/Uranibus et dans le nouveau « style ». Uraniburgiu désigne Uraniborg. Il s'agit de l'observatoire fondé au XVI^e siècle par l'astronome danois Tycho Brahe sur l'île danoise de Hven, aujourd'hui Ven en Suède. Les valeurs calculées à partir de l'*Urania* de Maria Cunitz, abrégée ici en « Urania M:Cun », sont comparées aux valeurs de l'*Astronomia Britannica*, de Bullialdus, des *Tabulæ Rudolphinæ*, et à ses propres mesures de sa propre horloge planétaire (moins précise), désignée ici par « Hor.[ologium] ».

La source nommée Bullialdus fait certainement référence à l'astronome français Ismael Bullialdus (*1605 à Loudun, † 1694 à Paris), de son vrai nom Ismaël Boulliaud/Boulliau. À 21 ans, Boulliau s'était converti du calvinisme au catholicisme et avait été ordonné prêtre à 26 ans, tout comme Leonard Reisch plus tard. Leonard Reisch se considérait probablement comme s'inscrivant dans la tradition des astronomes ecclésiastiques du XVII^e siècle. Cependant, il aspirait avant tout à mettre en pratique ses connaissances théoriques. Boulliau

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

entretenait des liens étroits avec d'autres scientifiques de son époque, dont Christiaan Huygens et Blaise Pascal, avec lesquels il était ami, et soutenait les opinions de Galilée et de Nicolas Copernic. Comme le montre notamment son ouvrage intitulé *Philolai[...]*, publié à Amsterdam en 1639.¹⁷⁴ Un autre ouvrage astronomique de Bullialdus est *Astronomia Philolaica*, publié en 1645. Leonard Reisch a probablement utilisé les valeurs des tables de cet ouvrage pour comparer les planètes (figures 31a-31-g). Vincent Wing lui-même fait référence à Bullialdus à plusieurs reprises dans son *Astronomia Britannica*, ainsi qu'aux mesures de Kepler. On sait d'ailleurs que Maria Cunitz correspondait avec Bullialdus vers 1650.¹⁷⁵ Elle aurait appris le français principalement en autodidacte. Les tables rudolphines de Johannes Kepler sont quant à elles avant tout un recueil de tableaux et de règles permettant de prédire la position des planètes. Ces tableaux constituent donc à cette époque une base pour les calculs astronomiques et astrologiques tels que les éclipses et la date de Pâques. Maria Cunitz

	Column 1	Column 2	Column 3
Astronomia Brit	9. 10. 49. 23.	3. 7. 26. 9.	0. 29. 0. 40.
Bullialdus	9. 10. 49. 34.	3. 7. 10. 11.	0. 29. 1. 53.
Urania M.C.	9. 10. 47. 57.	3. 7. 26. 40.	
Tabula Rudolph	9. 10. 50. 11.	3. 7. 26. 49.	
Hor	9. 10. 49. 0	3. 7. 26. 0.	

Figure 31a : Suite du tableau de Vincent Wing intitulé « Medii Motus Terrae in Annis Julianis expansis » par Leonard Reisch à la page 91 en bas

	Column 1	Column 2	Column 3
Astr: Britannia	6. 3. 4. 15.	11. 7. 45. 11.	4. 27. 53. 50.
Bullialdus	6. 3. 6. 15.	11. 7. 11. 59.	4. 27. 52. 45.
Urania M.C.	6. 3. 4. 4.	11. 7. 43. 29.	4. 20. 14. 13.
Rudolph: Tabula	6. 3. 5. 11.	11. 7. 43. 29.	4. 20. 14. 14.
Hor	6. 3. 5. 0.	11. 7. 30. 0.	4. 20. 0. 0.

Figure 31b : Suite du tableau de Vincent Wing intitulé « Medii Motus Lunae in Annis Julianis expansis » par Leonard Reisch à la page 101 en bas

	Column 1	Column 2	Column 3
Astron: Britan	11. 21. 33. 40.	0. 20. 23. 40	3. 21. 32. 75
Bullialdus	11. 21. 31. 36.	0. 29. 10. 2	3. 21. 14. 4
Urania M: Cuz	11. 22. 7. 15	0. 20. 7. 42	3. 22. 59. 2
Tabula Rudolph	11. 21. 33. 56.	0. 20. 7. 42	3. 22. 59. 6.
Hor	11. 21. 30. 0	0. 20. 30. 0	3. 21. 30. 0.

Figure 31c : Suite du tableau de Vincent Wing intitulé « Medii Motus Saturni in Annis Julianis expansis » par Leonard Reisch à la page 137 en bas

¹⁷⁴ La Bibliothèque nationale autrichienne, par exemple, possède également un exemplaire de ce livre.

¹⁷⁵ Voir Guentherodt, Ingrid (2009): „Zum Briefwechsel des schlesischen Gelehrtenhepaaars Cunitia/de Leonibus um 1650 mit den Astronomen Hevelius, Danzig und Bullialdus, Paris“, en: *Kommunikation in der Frühen Neuzeit*, Seiten 171-188, Frankfurt.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

6000 10 17 47 14

Anno 1701 die 1 Jan: ad Meridian: X Vranibus: et Stylu novam.

Astron: Britania	10. 16. 0. 55.	6. 9. 59. 11	3. 7. 17. 41
Bullialdus	10. 16. 11. 30.	6. 10. 29. 52	3. 9. 10. 20
Vran: M: Cun:	10. 16. 16. 40.	6. 0. 10. 30	3. 5. 31. 40
Tab: Rudolph:	10. 16. 0. 9.	6. 0. 10. 39	3. 5. 31. 43.
Hor:	10. 16. 15. 0.	6. 10. 0. 0	3. 0. 45. 0.

Figure 31d : Suite du tableau de Vincent Wing intitulé « Medii Motus Jovis in Annis Julianis expansis » par Leonhard Reisch à la page 155 en bas

6000 13 9 31 57 4 1 25 10 12 12 41 12

Anno 1701 die 1 Januarij ad Meridianu Vranibus: et Stylum novam.

Astron: Britani:	0. 3. 0. 0.	5. 0. 50. 26.	1. 17. 56. 10.
Bullialdus	0. 3. 9. 9.	5. 1. 11. 13.	1. 10. 4. 55.
Vrania. M: Cun:	0. 3. 15. 26.	5. 0. 51. 27.	1. 17. 50. 46.
Tab: Rudolphine	0. 3. 9. 4.	5. 0. 51. 26.	1. 17. 50. 47.
Hor:	0. 3. 15. 0	5. 1. 0. 0	1. 10. 0. 0

Figure 31e : Suite du tableau de Vincent Wing intitulé « Medii Motus Martis in Annis Julianis expansis » par Leonhard Reisch à la page 173 en bas

Anno 1701 die 1 Januarij ad Meridianu Vranibus: et Stylum novam.

Astronomia Britani:	5. 24. 50. 9.	10. 1. 27. 14.	2. 14. 20. 13.
Bullialdus	5. 24. 0. 56.	10. 6. 27. 36	2. 14. 57. 54.
Vrania M: Cun:	5. 24. 6. 6.	10. 3. 24. 23.	2. 14. 19. 4
Tab: Rudolphini:	5. 24. 9. 19.	10. 3. 24. 25.	2. 14. 19. 6
Hor:	5. 24. 0. 0	10. 6. 30. 0	2. 14. 30. 0

Figure 31f : Suite du tableau de Vincent Wing intitulé « Medii Motus Veneris in Annis Julianis expansis » par Leonhard Reisch à la page 193 en bas

6000 14 25 4 55 12 20 20 50 15 10 5 49

Anno 1701 die 1 Januarij ad Meridianu Vranibus: et Stylu novam.

Astron: Britania	3. 5. 55. 9.	0. 12. 56. 30.	1. 15. 10. 3.
Bullialdus	3. 6. 10. 50.	0. 14. 31. 29.	1. 15. 9. 57.
Vrania M: Cun:	3. 5. 20. 22.	0. 15. 44. 30.	1. 14. 47. 26.
Tab: Rudolphini:	3. 6. 9. 53.	0. 15. 44. 26.	1. 14. 47. 20.
Hor:	3. 6. 0. 0.	0. 15. 0. 0.	1. 15. 0. 0.

Figure 31g : Suite du tableau de Vincent Wing intitulé « Medii Motus Mercurii in Annis Julianis expansis » par Leonhard Reisch à la page 205 en bas

a également utilisé ces calculs de Kepler, mais en a simplifié l'application dans son propre ouvrage. Enfin, on peut noter que Leonard Reisch a probablement utilisé les valeurs des tables de ses prédécesseurs en astronomie principalement pour calibrer sa propre horloge astronomique. En 1701, Leonard ne disposait toutefois pas encore des moyens financiers nécessaires pour réaliser son projet d'horloge artistique. À cette époque, il ne disposait

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

certainement que d'horloges astrolabiales individuelles pour chaque planète. Celles-ci n'étaient donc pas encore réunies dans un mouvement commun, comme il l'avait déjà prévu dans son dessin. Ce n'est qu'à partir de 1707, grâce à son poste grassement rémunéré de chanoine de la cathédrale des rois hongrois à Posoni/Bratislava, qu'il put enfin obtenir les fonds nécessaires.

À la fin de Leonard Reisch et la fondation des frères Reisch à Denklingen

Malheureusement, les recherches menées par le Dr Slepčan, actuel curé de la cathédrale Saint-Martin de Bratislava, avec l'aide d'un expert des chanoines locaux, n'ont rien révélé sur la mort de Leonard Reisch. D'après ce que j'ai appris, aucune information à ce sujet n'a été trouvée sous son nom dans les anciens ouvrages sur les chanoines de la cathédrale Saint-Martin de Bratislava. Il semblerait même qu'il n'existe pas d'acte de décès de Leonard Reisch, bien que l'on puisse supposer qu'il en existe un. En ce qui concerne le lieu de sa sépulture, on m'a également informé qu'aucune niche de la crypte de la cathédrale ne porte d'inscription à son nom. Cela n'exclut toutefois pas qu'il y ait été enterré. Tout cela me semble toutefois tout à fait explicable, car à une époque où la ville de Bratislava était ravagée par la guerre et la peste, il n'était probablement pas possible d'enterrer correctement le corps du chanoine Reisch dans la cathédrale.

Je suis toutefois extrêmement reconnaissant au Dr Slepčan de m'avoir envoyé une photographie du sceau officiel du chanoine Reisch, daté de 1711, année de sa mort, mais qui figure par erreur dans le livre des sceaux sous le nom de famille erroné « Reich » (figure 32). On reconnaît sur le sceau un blason représentant un archer debout, tenant un arc non bandé dans la main droite, tourné vers le spectateur. Cet archer se tient au-dessus d'un autre archer dans la même posture, qui est encadré par un bouclier. Leonard Reisch était issu de la bourgeoisie, il n'était donc pas noble, mais il était apparemment autorisé à utiliser un sceau personnel en tant que fonctionnaire officiel.¹⁷⁶ Il est intéressant de noter que, à la même époque, c'est-à-dire en 1711, au moins deux membres de la famille noble « von Arco » arboraient également deux archers sur leurs armoiries. Cependant, leurs archers bandaient leur arc à deux mains. Les archers du chanoine Reisch semblent toutefois porter eux aussi un bandeau avec deux extrémités flottant vers l'arrière, comme les deux archers des armoiries de Vinciguerra (figure 33). La famille d'Arco était originaire du Tyrol et s'installa en Bavière vers 1700. Le comte Vinciguerra V d'Arco (1642-1721), également appelé « comte Bogen (Arc) », fut nommé « conseiller d'État secret » et chambellan par l'empereur Léopold en 1701.¹⁷⁷ Cette nomination fut confirmée le 23 novembre 1711 par l'empereur Charles VI. Vinciguerra avait plusieurs frères et sœurs, parmi lesquels il convient de mentionner le comte Sigismond III, qui devint chanoine d'Augsbourg en 1667 et chanoine de Salzbourg en 1698.¹⁷⁸ Il me semble plausible que Leonhard Reisch n'ait guère pu utiliser son propre sceau sans l'accord des deux comtes mentionnés. En raison du motif assez similaire, l'observateur pouvait facilement interpréter une relation entre lui et la famille noble d'Arco. Les archers figurant sur les armoiries de Leonard Reisch étaient plutôt destinés à rappeler les redoutables archers hongrois du Moyen Âge. Leonhard fut en effet chanoine de la cathédrale où étaient couronnés

¹⁷⁶ Les membres de la famille souabe « von Reisch », anoblis au XVII^e siècle, avaient à cette époque deux griffons dans leurs armoiries. Après leur reconnaissance comme noblesse bavaroise au XIX^e siècle, leurs nouvelles armoiries arboraient à la place deux lions bavarois.

¹⁷⁷ Arco Graf von, Karl Anton (1886): *Chronik der Grafen des Heil. Röm. Reichs von und zu Arco genannt Bogen*, page 95, Graz. L'empereur Léopold accorda également à Vinciguerra des parts dans le fief de Zusmershausen près d'Augsbourg en Souabe. En 1684, cette petite localité avait en effet obtenu un relais postal sur la route Paris-Vienne.

¹⁷⁸ Arco Graf von, Karl Anton (1886): *Chronik der Grafen des Heil. Röm. Reichs von und zu Arco genannt Bogen*, Graz, page 96.

Le constructeur oublié d'une horloge astronomique universelle avec globe céleste et terrestre
Leonard Reisch de l'Allgäu

Reich Leonard 1711
Bratislavský kanonik

Figure 32 : Sceau avec les armoiries de Leonard Reisch datant de 1711, alors qu'il occupait la fonction de chanoine, c'est-à-dire Canonicus, à Posoni, aujourd'hui Bratislava. Les lettres C.P. en haut à droite signifient probablement « Canonicus Posoniensis ». (Photo Dr Slepčan)

Figure 33 : Armoiries du comte Vinciguerra d'Arco sur un tableau généalogique du XVIIIe siècle de la famille d'Arco (Wikimedia Commons)

les rois de Hongrie de 1707 à 1711. Le fait que deux archers plutôt qu'un seul soient représentés sur son sceau pourrait également être lié à la relation étroite que Leonhard entretenait avec son frère Johann Michael Reisch. Et au fait qu'il souhaitait que lui-même et son frère soient représentés symboliquement l'un au-dessus de l'autre, mais dans la même pose. Enfin, on ne peut exclure que Leonard Reisch, en raison de son grand intérêt pour l'astronomie, ait choisi le motif de l'archer pour faire allusion à la constellation du Sagittaire.

En tant que clerc, Leonard Reisch s'est également efforcé d'assurer son propre salut et celui de son frère et compagnon de vie, Johann Michael, après sa mort dans l'au-delà. Par son testament commun avec son frère Johann Michael Reisch, une fondation a également été créée dans le but de verser des fonds à l'église de Denklingen pour la célébration de messes (figure 34). Il est probable que l'église de Denklingen ait été un jour le tremplin de sa carrière ecclésiastique, avec comme point d'arrivée le poste prestigieux de chanoine de l'église du couronnement hongrois de Pozsony. En tant que chanoine, il avait pu, conformément au droit ecclésiastique, acquérir des biens financiers propres, qui avaient été augmentés par ce que l'on appelle des bénéfices.

Das Frühmeß-Benefizium.

Das Stiftungsjahr des Frühmeßbenefiziums in Denklingen ist unbekannt, desgleichen, wer dessen erste Fundatoren gewesen.

Nach Placidus Braun (Historisch-topographische Beschreibung der Diocese Augsburg, B. 1, pag. 156) bestand dasselbe schon vor der Kirchentrennung, kam aber „durch das Unglück der Zeiten in Abgang“, bis es 1712 durch „den Weyland HochEhrwürdig und Hochgelehrten Herrn

Digitized by

Leonhard Reisch, gewesten Canonicis zu Preßburg und seinen Bruder **Johann Michael Reisch** Zu Vermehrung der Glory und Ehr Gottes und seiner lieben Heiligen, auch sonderbahren Trost ihrer und aller auß der Reischischen Freundschaft abgeleibt und noch ableibenten Seelen“ neu bodirt, resp. meliorirt wurde.

Diese Meliorirung bestand in Schenkung von ca. 70 Tagwerk Acker und Wiesen, 30 Tagw. Waldung und 760 Gulden in Baarem, welche letztere Summe mit den vom frühern Benefizium noch übrigen 2645 fl. vereinigt, das bis jetzt nahezu unverändert gebliebene Fundationskapital des Benefiziums ausmacht. 1735 wurde dieses Kapital der größern Sicherheit halber der Kapellenstiftung St. Stephan in Osterreich einverleibt.

Die Verpflichtungen des Benefiziaten wurden von den Reisch'schen Fundatoren dahin fixirt, daß derselbe:

- 1) an allen Sonn- und Feiertagen in der Pfarrkirche die Frühmesse (sine onere applicationis) zu lesen,
- 2) eine Wochenmesse für die genannten Leonhard und Johann Michael Reisch, deren Freundschaft und sämtliche frühere Stifter,
- 3) eine Monatmesse, womöglich am ersten Tage jeden Monats,
- 4) fünf weitere Messen an den Festen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Corporis Christi (Frohleichnamtsfest) der Himmelfahrt Mariens, des hl. Michael und aller Heiligen, für ebendieselben zu celebriren habe,
- 5) soll er auf Requisition des Ortspfarrers im Beichtstuhle und sonst in Nothfällen gegen entsprechende Remuneration seelsorgerliche Aus-
hilfe leisten.

Im Laufe der Zeiten wurden zum Benefizium ca. 50 weitere Jahres-
messen gestiftet, für deren Versolvirung der Benefiziat aus der Kirchen-
stiftung honorirt wird.

Die Benefiziaten-Wohnung wurde 1713 erbaut. Sowohl die Stifter
des Benefiziums als auch die geistliche Oberbehörde erwarteten damals,
die Gemeinde Denkingen würde die Herstellungs- oder doch die Erhaltungs-
kosten hiefür übernehmen, wogegen ihr das Nominations- und Präsen-
tationsrecht auf das Benefizium überlassen worden wäre.

Da sie sich dessen weigerte, wurde der Bau von den Reisch'schen
Stiftern aus Stiftungsmitteln hergestellt, das Besetzungsrecht aber
den Bischöfen von Augsburg überlassen.

Das Gebäude gerieth innerhalb fast 150 Jahren in argen Verfall, um
so mehr, als vom Anfang an unterlassen wurde, irgendwem das onus
fabricae (große Baulast) aufzubürden und der laut Stiftungsurkunde vom
jeweiligen Benefiziaten zu entrichtende jährliche Baukanon von 5 fl. bei
weitem nicht reichte, nur die nöthigsten Reparaturen zu bestreiten.

Die beiden Benefiziaten Engelbert Rauch und Karl Dänzl stellten
dieselbe mit schweren persönlichen Opfern wieder in wohnlichen Zustand
her und muß der jeweilige Besitzer wohl für alle Zukunft nolens volens
die Baulast stillschweigend auf sich nehmen.

Kapitel Leeder.

Ein ehemaliger Antheil des Kapitels Schongau 1), begreift in sich folgende Pfarreien :

I. A sch. Das Kirchenlehen kam mit der Herrschaft den 10. Dez. 1710 von den Schadischnen Erben käuflich an das Damenstift St. Stephan in Augsburg 2).

II. Burggen.

III. Denklingen. Die durch das Unglück der Zeiten eingegangene Frühmess erneuerten und dotirten Lorenz Reisch, ein Kanoniker von Pofnien, und Michael sein Bruder, worüber den 10. April 1724 die bischöfliche Bestätigung erfolgte 3). Das den Bischöfen gehörige Patronatsrecht überließ Bischof Clemens 1779 gegen das auf die Pfarrei Lechbruck der Knappichischen Familie 4).

Figure 34: Extrait du livre *Historisch-topographische Beschreibung der Diöcese Augsburg in drey Perioden. Zweite und dritte Periode, 2, 1823, pages 64-65 et 72*

Il reste à noter qu'un autre Reisch, Christoph Reisch, avait déjà fondé un benifice similaire dans le Vorarlberg autrichien en 1688. Christoph Reisch, issu de la famille Reisch établie dans la région, avait été prêtre à Feldkirch. Dans son testament, il avait également stipulé que sa simple donation de messes devait servir à payer le prêtre qui célébrait la messe chaque jour dans l'église de la ville de Feldkirch.¹⁷⁹ Il est possible que Leonard Reisch en ait déjà entendu parler lorsqu'il était prêtre à Marktoberdorf, car cette ville n'est pas trop éloignée de Feldkirch. Et il se peut qu'il ait voulu faire comme son ancien collègue prêtre à cet égard.

¹⁷⁹ Le soi-disant benédictité Sainte-Anne, tel que décrit dans le livre de Ludwig Rapp *Topographisch-historische Beschreibung des Generalvikariates Vorarlberg*, page 110, 1894.